

Digitales
Deutschland

JFF – Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis (Hrsg.)

Kompass: Künstliche Intelligenz und Kompetenz 2022

Mediennutzung und Einstellung gegenüber KI (Teilauswertung 2) und Typen im Umgang mit KI (Teilauswertung 3)

Berichte zur Repräsentativbefragung im Rahmen des Verbundprojekts Digitales Deutschland

kopaed

JFF – Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis (Hrsg.)
Kompass: Künstliche Intelligenz und Kompetenz 2022
Mediennutzung und Einstellung gegenüber KI (Teilauswertung 2)
und Typen im Umgang mit KI (Teilauswertung 3)

Berichte zur Repräsentativbefragung im Rahmen des Verbundprojekts Digitales Deutschland

JFF – Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis (Hrsg.)

Kompass: Künstliche Intelligenz und Kompetenz 2022

Mediennutzung und Einstellung
gegenüber KI (Teilauswertung 2)
und Typen im Umgang mit KI
(Teilauswertung 3)

Berichte zur Repräsentativbefragung im Rahmen des Verbundprojekts Digitales Deutschland

Impressum

Zitationsvorschlag:

JFF – Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis (Hrsg.) (2023). Kompass: Künstliche Intelligenz und Kompetenz 2022. Mediennutzung und Einstellung gegenüber KI (Teilauswertung 2) und Typen im Umgang mit KI (Teilauswertung 3). München: kopaed.

Inhaltliche Verantwortung:

JFF – Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis

Rechtsträger: JFF – Jugend Film Fernsehen e.V.

Arnulfstr. 205

80634 München

Telefon: +49 89 689890

E-Mail: jff@jff.de

Vertretungsberechtigte Prof. Dr. Thomas Knieper (Vorsitzender), Kathrin Demmler (Direktorin)

Erstellt im Rahmen des Projekts: Digitales Deutschland | Monitoring zur Digitalkompetenz der Bevölkerung. „Digitales Deutschland | Monitoring zur Digitalkompetenz der Bevölkerung“ ist ein Verbundprojekt des JFF – Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis zusammen mit einem Team um Prof. Dr. Anja Hartung-Griemberg (Pädagogische Hochschule Ludwigsburg - Abteilung Kultur- und Medienbildung) sowie einem Team um Prof. Dr. Dagmar Hoffmann (Universität Siegen - Forschungsbereich Medien und Kommunikation/Gender Media Studies).

Förderhinweis: Das Projekt „Digitales Deutschland | Monitoring zur Digitalkompetenz der Bevölkerung“ (Förderkennzeichen 3020206004) wird vom Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend im Zeitraum 08/2020 bis 12/2023 gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autor*innen.

Die Autor*innen danken für die Mitarbeit: Prof. Dr. Anja Hartung-Griemberg, Dr. Cornelia Bogen, Prof. Dr. Dagmar Hoffmann, Dr. Laura Sūna, Dr. Katja Berg, Kerstin Heinemann, Nadja Jennewein, Teresa Schachtl, Sophie Scheufen, Maximilian Schober, Johanna Wolleschensky, Alena Klimovskaya, Mareike Morgenroth und Dr. Julian Unkel.

Projektleitung: Dr. Niels Brüggem, Kathrin Demmler

Lektorat: kopaed

© kopaed (München); www.kopaed.de

Druck: docupoint, Barleben

ISBN 978-3-96848-718-2

DOI: 10.5281/zenodo.8385682

Inhalt

Kompass: Künstliche Intelligenz und Kompetenz 2022.

Mediennutzung und Einstellung gegenüber KI

Simon Herrmann, Laura Cousseran, Sandrine Tausche, Senta Pfaff-Rüdiger, Niels Brügger

7

Kompass: Künstliche Intelligenz und Kompetenz 2022.

Typen im Umgang mit KI

Simon Herrmann, Achim Lauber, Laura Cousseran, Niels Brügger

53

Simon Herrmann, Laura Cousseran, Sandrine Tausche, Senta Pfaff-Rüdiger, Niels Brügger

Kompass: Künstliche Intelligenz und Kompetenz 2022

Mediennutzung und Einstellung gegenüber KI

Bericht zur Repräsentativbefragung im Rahmen des Verbundprojekts Digitales Deutschland

Inhalt

1. Einleitung	13
2. Zentrale Ergebnisse	15
3. Methodische Umsetzung	17
3.1 Datenerhebung und Stichprobe	17
3.2 Instrument	17
3.3 Datenaufbereitung und -analyse	18
4. Ergebnisse	19
4.1 Kontextfaktor: Mediennutzung	19
4.1.1 Welche Geräte von der Bevölkerung genutzt werden	19
4.1.2 Wie oft das Internet von der Bevölkerung genutzt wird	22
4.1.3. Welche digitalen Anwendungen von der Bevölkerung genutzt werden	23
4.1.4 Wie die Nutzung digitaler Anwendungen mit den medienbezogenen Kompetenzen zusammenhängt	25
4.1.5 Fokus Nicht- und Wenignutzer*innen: Wer digitale Geräte und Anwendungen nie oder selten nutzt	26
4.2 Kontextfaktor: Einstellungen zu KI	30
4.2.1 Soziodemographische Unterschiede der KI-Einstellungen	31
4.2.2 Wie die KI-Einstellungen mit den medienbezogenen Kompetenzen zusammenhängen	34
5. Diskussion	35
Literaturverzeichnis	39
Anhang	41

Abbildungen

Abbildung 1: Gelegentliche Gerätenutzung nach Bildung	19
Abbildung 2: Gelegentliche Nutzung verschiedener Geräte nach subjektiver finanzieller Situation	20
Abbildung 3: Anzahl der genutzten Geräte nach subjektiver finanzieller Situation	20
Abbildung 4: Gelegentliche Gerätenutzung nach Altersgruppen	21
Abbildung 5: Häufigkeit, mit der Menschen das Internet oder Internetdienste nutzen	22
Abbildung 6: Nutzungshäufigkeit der verschiedenen digitalen Anwendungen und Dienste	23
Abbildung 7: Nutzung der einzelnen Anwendungen und Dienste in den verschiedenen Altersgruppen	24
Abbildung 8: Bildungsunterschiede bei der Nutzung der einzelnen Anwendungen und Dienste	24
Abbildung 9: Die Altersverteilung der Nicht- und Wenignutzer*innen	26
Abbildung 10: Die Nutzung digitaler Geräte unter den Nicht- und Wenignutzer*innen	26
Abbildung 11: Das Wissen über KI unter den Nicht- und Wenignutzer*innen	27
Abbildung 12: Die häufigsten Gründe für die Nicht- und Wenignutzung digitaler Angebote	28
Abbildung 13: Persönliche Chancen und Risiken von KI: Internetnutzer*innen und Nicht- und Wenignutzer*innen im Vergleich	29
Abbildung 14: Gesellschaftliche Chancen und Risiken von KI: Internetnutzer*innen und Nicht- und Wenignutzer*innen im Vergleich	29
Abbildung 15: Die persönliche und gesellschaftliche Wahrnehmung der Chancen und Risiken von KI	30
Abbildung 16: Die Einstellung zu KI unterscheidet sich je nach Einsatzort	30
Abbildung 17: Die gesellschaftlichen Chancen und Risiken von KI in verschiedenen Altersgruppen	31
Abbildung 18: Wahrnehmung von KI als persönliche Chance nach formalem Bildungshintergrund	32

1. Einleitung

Der „Kompass: Künstliche Intelligenz und Kompetenz 2022 – Mediennutzung und Einstellungen gegenüber KI“ ist die zweite Publikation der Reihe „Kompass: Künstliche Intelligenz und Kompetenz“. Beiden Berichten liegt eine Repräsentativbefragung der deutschsprachigen Bevölkerung zugrunde, die Aufschluss darüber geben soll, welche Kompetenzen die Bevölkerung angesichts der Digitalisierung für ein souveränes Leben hat und benötigt. Kompetenz wird dabei verstanden als eine qualitative Eigenschaft des Handelns, das auf ein bestimmtes Ziel ausgerichtet ist. Dieses Ziel kann sowohl intrinsisch motiviert sein („Wollen“) als auch aus gesellschaftlichen oder sozialen Anforderungen und somit extrinsisch entstehen („Sollen“) (Digitales Deutschland 2021, S. 3). Die Entwicklung von Kompetenzen wird dabei nie kontextlos, sondern immer in Wechselwirkung zwischen Mensch, Medien und Gesellschaft betrachtet.

Im Rahmen dieser Repräsentativbefragung sind besonders Medien von Interesse, die auf Basis von Künstlicher Intelligenz (KI) operieren. Unter KI verstehen wir Technologien, die Menschen nutzen können, um Denk- und Handlungsvollzüge zu erweitern oder funktional zu ersetzen (vor allem in den Bereichen des Wahrnehmens, des Verarbeitens natürlicher Sprache, des Schlussfolgerns, des Lernens und des Vorausplanens). Diese Technologien verändern damit das Wechselverhältnis zwischen Menschen und Maschinen und werfen grundlegende Fragen zur Handlungsfreiheit von Menschen auf. Grund für das besondere Interesse an KI ist, dass wir KI mithin als Kristallisationspunkt einer technologischen Entwicklung verstehen, die aufzeigt, über welche Kompetenzen die Bevölkerung auch in Zukunft verfügen muss, um souverän in der eigenen Lebenswelt handeln zu können.

Während der erste Bericht der Reihe (Pfaff-Rüdiger et al. 2022) Ergebnisse zur Einschätzung von Kompetenz und Wissen in Bezug auf KI fokussierte, stehen nun ausgewählte Kontextfaktoren des Medienkompetenzerwerbs im Zentrum, denen wir eine hervorgehobene Bedeutung beim Kompetenzerwerb zuschreiben: Mediennutzung sowie Einstellungen gegenüber KI. Dies fußt auf

der Erkenntnis, dass Kompetenzen und deren Erwerb in ihrer Verbindung zu den lebensweltlichen Kontexten betrachtet werden müssen, in denen die Kompetenzen angewendet und auch erworben werden (Digitales Deutschland 2021, S. 10).

Bedeutsam für den Kompetenzerwerb sind dabei die Medien, (1) die einer Gesellschaft allgemein zur Verfügung stehen, (2) die einer Person konkret zur Verfügung stehen und (3) die letztendlich von einer Person genutzt werden (Hasebrink/Hepp 2017). Vor diesem Hintergrund wurden in der Repräsentativbefragung Informationen zur Nutzung digitaler Geräte und Anwendungen erhoben. Alle Anwendungen, die in dieser Befragung erhoben wurden, können Elemente von KI beinhalten. Um für die Befragten den Begriff KI greifbar zu machen, wurden ihnen zudem exemplarisch drei Geräte genannt, bei denen die Merkmale einer KI deutlich zu Tage treten. Das sind Smartwatches, Sprachassistentensysteme sowie Navigationsgeräte. Diese drei Geräte werden im Folgenden als KI-Geräte benannt. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass auch in Geräten, wie beispielsweise einem Laptop, je nach genutzter Anwendung KI zum Einsatz kommen kann. Der Begriff des KI-Geräts soll an dieser Stelle nicht bedeuten, dies seien die einzig möglichen Berührungspunkte mit KI. Sie werden lediglich gemäß der Logik der Befragung als Beispiele für KI in den Fokus gerückt. Die detaillierten Ergebnisse zur Geräte- und Anwendungsnutzung werden in Kapitel 4.1 geschildert. Unter 4.1.5 findet sich zudem ein Unterkapitel, in dem die Nicht- und Wagnutzer*innen in den Blick genommen werden. Zu dieser Gruppe zählen die Personen, die digitale Medien oder mit dem Internet verbundene Geräte kaum nutzen. Da diese Gruppe besonders gefährdet ist, den digitalen Wandel nicht mitgehen oder mitgestalten zu können, wurden ihre lebensweltlichen Kontexte gesondert berücksichtigt.

Neben der Mediennutzung wurden als weiterer Kontextfaktor die Einstellungen der deutschsprachigen Bevölkerung gegenüber KI in den Blick genommen. Gerade im Diskurs um Medienkompetenz im höheren Lebensalter wird da-

rauf verwiesen, dass die Einstellung gegenüber Technik eine Voraussetzung ist, um Medienkompetenz zu entwickeln. Ist beispielsweise die Haltung zu digitalen Medien von Ängsten geprägt, müssen diese zunächst überwunden werden (Pädagogische Hochschule Ludwigsburg/Gesellschaft, Altern, Medien e.V. 2020). Das legt nahe, dass es bei der Betrachtung von Kompetenz stets auch Einstellungen der Befragten gegenüber Technik mitzudenken gilt. Dem wurde im Rahmen der vorliegenden Studie dadurch entsprochen, dass Chancen und Risiken bezüglich KI abgefragt wurden und untersucht wurde, wie sich unterschiedliche Bevölkerungsgruppen hinsichtlich ihrer Einstellungen unterscheiden. Ergänzend wurden Berechnungen vorgenommen, die die Einstellungen zu KI in Zusammenhang mit den medienbezogenen Kompetenzeinschätzungen der Befragten stellen. Die ausführlichen Ergebnisse sind Kapitel 4.2 zu entnehmen. Kapitel 2 gibt einen Überblick über die zentralen Ergebnisse dieser Studie. Kapitel 3 skizziert die methodische Umsetzung der zugrundeliegenden Repräsentativbefragung und ihrer Auswertung.

2. Zentrale Ergebnisse

Im Folgenden werden die zentralen Ergebnisse der Studie im Hinblick auf die ausgewählten Kontextfaktoren Mediennutzung sowie Einstellungen gegenüber KI vorgestellt.

Kontextfaktor Mediennutzung

Unter der Nutzung digitaler Medien wird in dieser Studie die Nutzung (1) digitaler Geräte (z. B. Computer, Smartphones oder E-Book-Reader), (2) des Internets bzw. mit dem Internet verbundener Geräte und (3) von digitalen Anwendungen (z. B. Suchmaschinen, Messenger-Dienste oder Streaming-Anbieter) gefasst. Insgesamt zeigt sich, dass digitale Medien von einem Großteil der deutschen Bevölkerung genutzt werden. Die meistgenutzten digitalen Geräte sind Smartphones und Computer. Das Internet bzw. mit dem Internet verbundene Geräte werden insgesamt von 81 Prozent der Befragten täglich genutzt. Von den digitalen Anwendungen werden Suchmaschinen und Messenger-Dienste am meisten genutzt.

Betrachtet man die Mediennutzung der deutschsprachigen Bevölkerung genauer, zeigen sich **soziodemographische Unterschiede** entlang des Alters, der Bildung und der finanziellen Haushaltssituation.

So zeigt sich im Altersvergleich bei der Gerätenutzung, dass Computer, Smartphones und Spielkonsolen bei jüngeren Menschen verbreiteter sind als bei Älteren. Geräte wie Tablets, E-Book-Reader oder Wearables hingegen werden von Personen mittleren Alters am meisten genutzt. Im höheren Lebensalter werden einige Geräte kaum genutzt (z. B. Spielkonsole, Sprachassistenzsystem). Zudem zeigt sich, dass die meisten unterschiedlichen Geräte in der Altersgruppe der 35- bis 49-Jährigen genutzt werden. Am wenigsten unterschiedliche Geräte nutzen die über 75-Jährigen. Die Internetnutzung ist bei den Befragten im jungen und mittleren Alter am höchsten und nimmt im Alter ab. So nutzen 97 Prozent der 20- bis 34-Jährigen das Internet täglich. Unter den über 75-Jährigen ist es ein Anteil von 44 Prozent. Auch bei der Nutzung digitaler Anwendungen zeichnet sich ab, dass

die Nutzung im Alter tendenziell abnimmt. Eine Ausnahme bilden Suchmaschinen, die auch unter den über 75-Jährigen von 97 Prozent genutzt werden.

Insgesamt nutzen Personen mit formal höherer Bildung zu einem größeren Anteil und insgesamt mehr verschiedene digitale Geräte als Personen mit formal niedriger Bildung. Eine Ausnahme bilden Spielkonsolen, die von Personen mit formal mittlerer Bildung zu einem größeren Anteil genutzt werden, sowie Sprachassistenzsysteme, bei denen es keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen gibt. Bei der Internetnutzung und der Nutzung digitaler Anwendungen deuten sich erneut Unterschiede zwischen Personen unterschiedlicher formaler Bildung an. So nutzen unter den Personen mit formal niedriger Bildung 60 Prozent täglich das Internet und unter den Personen mit formal höherer Bildung 94 Prozent. Bei den digitalen Anwendungen sind die Unterschiede teilweise gering (z. B. bei Messenger-Diensten und Suchmaschinen). Am größten ist der Unterschied beim Online-Banking (85 % formal hohe Bildung vs. 58 % formal niedrige Bildung).

Es fällt auf, dass Personen, die ihre finanzielle Situation als (eher) positiv einschätzen, häufiger bestimmte digitale Geräte (z. B. Tablet, Wearable, E-Book-Reader) nutzen als die Personen, die ihre finanzielle Situation als (eher) negativ einschätzen. Personen, die ihre finanzielle Situation positiv einschätzen, nutzen zudem mehr verschiedene Geräte.

Um die **Bedeutung der Nutzungsintensität digitaler Medien für die Einschätzung der eigenen medienbezogenen Kompetenzen** zu untersuchen, wurden die Befragten anhand der Intensität ihrer Anwendungsnutzung in Intensiv- und Mittelnutzer*innen aufgeteilt. Es zeigt sich, dass die Intensivnutzer*innen ihre medienbezogenen Kompetenzen übergreifend besser einschätzen als die Mittelnutzer*innen. Eine Ausnahme bildet jedoch die Fähigkeit, sich selbst Grenzen setzen zu können, was die Dauer der Mediennutzung betrifft. Hier geben 74 Prozent der Mittelnutzer*innen und 51 Prozent der Intensivnutzer*innen an, dass sie dies können.

Wer sind die Personen, die digitale Medien kaum oder nie nutzen? Der Großteil der **Nicht- und Wenignutzer*innen** digitaler Medien sind Menschen im höheren Lebensalter, die bereits in Rente sind und eher über niedrigere oder mittlere Bildungsabschlüsse verfügen. Gründe für die Nicht- und Wenignutzung digitaler Angebote sind selten finanzielle oder technische Barrieren. Vielmehr wird die Argumentation vertreten, dass „klassische“ Medien ausreichend seien und digitale Anwendungen keinen zusätzlichen Vorteil oder Nutzen bieten.

Kontextfaktor KI-Einstellungen

Ein Großteil der Befragten sieht KI sowohl als Chance als auch als Risiko. Dies bezieht sich sowohl auf eine Einschätzung von KI auf persönlicher als auch gesellschaftlicher Ebene¹. Ausgehend von diesen Ergebnissen wurde in diesem Bericht die Einschätzung von KI als Gefahr oder Chance detaillierter im Hinblick auf konkrete Fragestellungen und Anwendungsbeispiele ausgewertet. Dabei wird erkennbar, dass der Einsatz von KI eine Rolle bei der Einschätzung von Chancen und Risiken spielt: Ein Großteil der Befragten ist überzeugt, dass wir durch KI noch abhängiger von Technologie werden als bisher und dass KI-Systeme Arbeitsplätze von Menschen ersetzen werden. Eine positive Haltung zeigt sich hingegen beim Einsatz von KI in medizinischen Diagnosen.

Auch bei den Einstellungen gegenüber KI zeigen sich soziodemographische Unterschiede hinsichtlich des Alters, der Bildung, des Geschlechts und des Berufs.

Allgemein sehen die jüngeren Befragten eher persönliche Chancen von KI als die Älteren. Auf gesellschaftlicher Ebene zeigt sich dieser Unterschied allerdings nicht: Dort schätzen die meisten Befragten KI sowohl als Risiko als auch als Gefahr ein. Beim Einsatz von KI in der Medizin gehen die Älteren mehr noch als die Jüngeren davon aus, dass KI dabei helfen kann, richtige Diagnosen und Therapieansätze zu erstellen. Etwas kritischer sind die älteren Befragten bei der Frage, ob KI-Systeme Menschen bewerten und ihnen dadurch Nachteile entstehen.

Personen mit formal höherer Bildung sehen KI eher als persönliche und gesellschaftliche Chan-

ce als Personen mit formal niedriger oder mittlerer Bildung, welche KI eher als persönliches Risiko einschätzen. Bezogen auf die Anwendungsbereiche von KI zeigt sich, dass Personen mit formal hoher Bildung eher den Nutzen in der Medizin sehen und denken, dass KI hilft, Fehler zu vermeiden, als Personen mit formal mittlerer oder niedriger Bildung.

Hinsichtlich des Geschlechts wird deutlich, dass Männer tendenziell eher die persönlichen Chancen von KI sehen als Frauen. Keine Geschlechtsunterschiede zeigen sich bei der Einschätzung von KI als Chance oder Risiko auf gesellschaftlicher Ebene.

Die persönlichen Chancen von KI werden von Arbeitenden in der IT-Branche und in der schulischen Bildung als sehr hoch eingeschätzt. Menschen, die in Pflegeberufen oder dem öffentlichen Sektor arbeiten, schätzen diese weniger hoch ein. Die Arbeitnehmer*innen der IT-Branche sind bei Aussagen zu den gesellschaftlichen Folgen von KI besonders kritisch. So stimmen 65 Prozent zu, dass KI genutzt werde, um Menschen zu manipulieren und 86 Prozent, dass KI Menschen bewerten könne und ihnen dadurch Nachteile entstünden. Interessant ist, dass fast alle Berufsgruppen zustimmen, dass KI Arbeitsplätze ersetzen wird.

Betrachtet man die **Bedeutung der KI-Einstellungen für die Selbsteinschätzung medienbezogener Kompetenzen**, so zeigt sich, dass der Anteil derer, die ihre medienbezogenen Kompetenzen (eher) gut einschätzen, unter denjenigen, die KI eher oder eindeutig als Chance einschätzen, am höchsten ist. Eine Ausnahme bildet die Kompetenz, sich selbst Grenzen zu setzen: Hier schätzen sich Personen, die KI als persönliche Chance sehen, schlechter ein (58 %), als die, die KI als persönliches Risiko sehen (74 %). Bei der Einschätzung gesellschaftlicher Chancen und Risiken von KI zeigt sich eine ähnliche Tendenz wie bei der Einschätzung von KI auf persönlicher Ebene – wobei im Vergleich zu den persönlichen Chancen und Risiken die prozentualen Unterschiede weniger groß sind.

¹ Ausführlich ist dies im „Kompass: Künstliche Intelligenz und Kompetenz 2022. Wissen und Handeln im Kontext von KI“ dargestellt (Pfaff-Rüdiger et al. 2022, S. 37f.).

3. Methodische Umsetzung

Dem vorliegenden Bericht liegt die gleiche Repräsentativbefragung zugrunde wie Bericht 1 der Reihe „Kompass: Künstliche Intelligenz und Kompetenz“. Daher ist die methodische Umsetzung für beide Berichte identisch. Im Folgenden werden die wichtigsten Aspekte zum methodischen Vorgehen erläutert.

3.1 Datenerhebung und Stichprobe

Die Datenerhebung der Repräsentativbefragung wurde im Januar und Februar 2021 vom Befragungsinstitut infratest dimap per Telefon (Festnetz- und Mobilanschlüsse) durchgeführt. Die durchschnittliche Dauer eines Telefonats betrug 24,5 Minuten. Die Stichprobe besteht aus 1602 Personen und wurde zufällig anhand von Schichtungskriterien (Kriterien der amtlichen Gebietseinteilung, BIK-Gemeindetypen) ausgewählt. Somit lassen sich die Ergebnisse auf die deutschsprachige Wohnbevölkerung ab 12 Jahren übertragen. Die Kooperationsrate lag bei 9,2 Prozent – was im Rahmen vergleichbarer Studien liegt (Kennedy/Hartig 2019; Marken 2018; Strippel/Emmer 2021).

3.2 Instrument

Für die Repräsentativbefragung wurde basierend auf dem Rahmenkonzept von Digitales Deutschland (Digitales Deutschland 2021) ein Fragebogen entwickelt. Der Fragebogen besteht insgesamt aus 5 Frageblöcken: (1) der Nutzung von digitalen Medien und Anwendungen, die typischerweise KI enthalten (2) den medienbezogenen Kompetenzen, (3) den KI-bezogenen Kompetenzen, (4) den Einstellungen gegenüber digitalen Medien und KI und (5) den soziodemographischen Angaben.

Im ersten Frageblock (Nutzung von digitalen Medien und Anwendungen, die typischerweise KI enthalten) wurde zwischen Nutzer*innen und Nicht-/Wenignutzer*innen differenziert: Als Nicht-/Wenignutzer*innen wurden Befragte bezeichnet, die bei allen digitalen Anwendungen angaben, dass sie diese ein oder mehrmals pro Monat oder seltener nutzen. Diese Gruppe hat zudem Fragen über Gründe der geringen Nutzung und zu den Konditionen möglicher Nutzung beantwortet. Medienbezogene Kompetenzen wurden nur bei den regelmäßigen Nutzer*innen ermittelt. Im dritten Frageblock (KI-bezogene Kompetenzen) wurden ebenfalls Fragen zur eigenen Kompetenzeinschätzung gestellt – aber mit Bezug zu drei verschiedenen digitalen Systemen, die auf Basis von KI operieren: Navigationsgeräte, Sprachassistenzsysteme oder Smartwatches. Da diese Geräte als Beispiele zur Erfassung von KI-Kompetenz genutzt wurden, werden sie in diesem Bericht, in Abgrenzung zu den übrigen Geräten, als KI-Geräte bezeichnet. Die Zuteilung erfolgte randomisiert, außer wenn die Befragten bei der Nutzung der Geräte nur eines der genannten KI-Geräte angaben. Im Frageblock zu den soziodemographischen Angaben wurden Alter, Bildung, Geschlecht, Migrationsgeschichte (Eltern oder Person selbst wurde in einem anderen Land geboren), Haushaltgröße und -situation, Personen unter 18 Jahren im Haushalt sowie Berufstätigkeit und der Beruf (offen) erhoben.

3.3 Datenaufbereitung und -analyse

Für die Datenaufbereitung und -analyse wurde das Statistikprogramm R verwendet. Anhand der Daten des Statistischen Bundesamts (für die Verteilung nach Geschlecht und Altersgruppen) und dem aktuellen Mikrozensus (für das Merkmal Schulabschluss) wurde eine Gewichtung der Daten durchgeführt.

- *Alter:* Die Befragten wurden in sechs Altersgruppen unterteilt: 12 bis 19 Jahre ($n_{\text{gewicht}}=126$), 20 bis 34 Jahre ($n_{\text{gewicht}}=306$). Diese beiden Gruppen bilden zusammen die jüngere Zielgruppe. Das mittlere Alter umfasst die 35- bis 49-Jährigen ($n_{\text{gewicht}}=362$) sowie die 50- bis 64-Jährigen ($n_{\text{gewicht}}=401$). Zum höheren Lebensalter werden 65- bis 74-Jährige ($n_{\text{gewicht}}=182$) und über 75-Jährige ($n_{\text{gewicht}}=204$) gerechnet.
- *Geschlecht:* 49 Prozent der Befragten sind männlich ($n_{\text{gewicht}}=785$) und 51 Prozent weiblich ($n_{\text{gewicht}}=813$). Nur wenige Befragte wählten die Option divers ($n_{\text{gewicht}}=4$). Diese Gruppe konnte aufgrund ihrer kleinen Größe nicht bei den statistischen Berechnungen ausgewiesen werden und müsste in einer gesonderten Studie betrachtet werden.
- *Bildung:* Es wurden drei Bildungsgruppen in Anlehnung an das Sozioökonomische Panel nach CASMIN (Lechert et al. 2006) gebildet: niedrige Bildung (kein Abschluss bzw. einen Hauptschulabschluss, $n_{\text{gewicht}}=333$), mittlere Bildung (mittlerer Reife oder (Fach-)Abitur, $n_{\text{gewicht}}=838$) und hohe Bildung ((Fach-)Hochschulstudium, $n_{\text{gewicht}}=321$).

Die Ergebnisse bezüglich der Menschen mit Migrationsgeschichte ($n_{\text{gewicht}}=226$) sind nicht repräsentativ. Grund dafür ist, dass das durchschnittliche Alter dieser Gruppe in dieser Studie bei 38 Jahren liegt und in der Bevölkerung laut statistischem Bundesamt bei 36 Jahren. Zudem ist die Verteilung der Herkunftsländer der Befragten mit Migrationsgeschichte nicht kongruent zur Verteilung in der Grundgesamtheit. Trotzdem machen die Ergebnisse auf Unterschiede aufmerksam, denen in einer qualitativen Studie der Universität Siegen im Rahmen des Projekts Digitales Deutschland nachgegangen wird². Für die Darstellung der Ergebnisse der Variable *Beruf* wurden einzelne Berufsgruppen aus der IT-Branche ($n_{\text{gewicht}}=59$), dem schulischen Bildungsbereich ($n_{\text{gewicht}}=52$), der Pflege ($n_{\text{gewicht}}=74$) sowie Mitarbeitende im öffentlichen Dienst ($n_{\text{gewicht}}=56$) interessengeleitet ausgewählt.

Für die Darstellung der deskriptiven Ergebnisse wurden die Zusammenhänge der gewichteten Daten auf Signifikanzen überprüft.

² <https://digid.jff.de/eigene-studien>

4. Ergebnisse

4.1 Kontextfaktor: Mediennutzung

4.1.1 Welche Geräte von der Bevölkerung genutzt werden

Die meisten Menschen in Deutschland nutzen (zumindest gelegentlich) ein Smartphone (88 %) und/oder einen Computer (86 %)³. Darauf folgen mit einem deutlich geringeren Anteil Navigationsgeräte (60 %) und Tablets (51 %). Die weiteren abgefragten Geräte werden von weniger als einem Viertel der Bevölkerung genutzt. Dies sind Spielkonsolen (24 %), Sprachassistenzsysteme (18 %), Wearables (17 %) und E-Book-Reader (15 %).

- 3 Die Werte zur Nutzung sind denen vergleichbarer Studien (Dathe et al. (2022); Beisch et al. (2019)) ähnlich, sie liegen aber tendenziell etwas höher als in anderen Studien. Dies dürfte auf den zeitlichen Kontext (Pandemie) und die Herangehensweise (Fragestellung hier „gelegentliche Nutzung“, sonst „regelmäßige Nutzer*innen“) liegen.

Mindestens gelegentliche Gerätenutzung steigt mit Bildung und Einkommen

Im Vergleich der Bildungsgruppen ergibt sich ein eindeutiges Bild. Mit höheren formalen Bildungsabschlüssen ist auch die Nutzung digitaler Geräte weiter verbreitet (Abb. 1). Während in der Gruppe mit formal niedriger Bildung nur 67 Prozent einen Computer nutzen, sind es in der Gruppe mit höherer Bildung beinahe alle (98 %). Diese Unterschiede hinsichtlich der formalen Bildung zeichnen sich auch bei weiteren Geräten (Computer, Smartphone, Tablet, E-Book-Reader, Wearable, Navigationsgerät) ab. Eine Ausnahme bilden (1) Sprachassistenzsysteme, bei denen sich keine signifikanten Unterschiede zeigen und (2) Spielkonsolen, die zu einem größeren Anteil von Personen mit formal mittlerer als mit formal höherer Bildung genutzt werden. Aber nicht nur einzelne Geräte werden unter den höher Gebildeten vermehrt genutzt, auch nutzt diese Gruppe eine größere Auswahl verschiedener Geräte.

Abbildung 1: Gelegentliche Gerätenutzung nach Bildung

Quelle: Digitales Deutschland; Grundgesamtheit Deutschsprachige Bevölkerung ab 12 Jahren. Frage: Lassen Sie uns mit Ihren persönlichen Erfahrungen bei der Nutzung digitaler Medien beginnen. Nutzen Sie, zumindest gelegentlich folgende Geräte ...? Angaben in Prozent.

Auch bezogen auf die finanzielle Haushaltssituation⁴ zeigen sich Unterschiede in der Gerätenutzung. Von denjenigen, die die eigene finanzielle Situation (eher) positiv einschätzen, nutzt ein höherer Anteil bestimmte Geräte, wie z. B. einen Computer, im Vergleich zu Menschen, die die eigene finanzielle Lage mäßig oder (eher) nega-

tiv einschätzen (Abb. 2). Dieser Unterschied ergibt sich nicht in Bezug zu allen Geräten, jedoch zu vielen. So nutzen 18 Prozent derjenigen, die ihre finanzielle Situation (sehr) gut einschätzen E-Book-Reader. In der Gruppe derjenigen, die finanziell zurechtkommen, sind es neun Prozent und in der Gruppe, die finanziell (sehr) schwer zurechtkommen, nutzt kaum jemand einen E-Book-Reader (2 %). Wie bei den Ergebnissen bezüglich der Bildung unterscheidet sich auch die Anzahl von genutzten Geräten nach Haushaltssituation. Menschen, die die eigene Lage positiver einschätzen, nutzen im Schnitt auch mehr unterschiedliche digitale Geräte (Abb. 3).

- 4 Die finanzielle Haushaltssituation wurde über eine Selbsteinschätzung ermittelt. Frage: Welche der folgenden Aussagen beschreibt am besten, wie Sie Ihr gegenwärtiges Haushaltseinkommen beurteilen? Mit dem gegenwärtigen Einkommen kann ich/können wir... (Antwortmöglichkeiten: sehr gut leben/gut leben/zurechtkommen/nur schwer zurechtkommen/nur sehr schwer zurechtkommen)

Abbildung 2: Gelegentliche Nutzung verschiedener Geräte nach subjektiver finanzieller Situation

Quelle: Digitales Deutschland; Grundgesamtheit Deutschsprachige Bevölkerung ab 12 Jahren. Frage: Lassen Sie uns mit Ihren persönlichen Erfahrungen bei der Nutzung digitaler Medien beginnen. Nutzen Sie, zumindest gelegentlich folgende Geräte ...? Angaben in Prozent.

Abbildung 3: Anzahl der genutzten Geräte nach subjektiver finanzieller Situation.

Quelle: Digitales Deutschland; Grundgesamtheit Deutschsprachige Bevölkerung ab 12 Jahren. Frage: Lassen Sie uns mit Ihren persönlichen Erfahrungen bei der Nutzung digitaler Medien beginnen. Nutzen Sie, zumindest gelegentlich folgende Geräte ...? Angaben in Prozent.

Wie Alter und Gerätenutzung zusammenhängen

Vergleicht man verschiedene Altersgruppen hinsichtlich ihrer Gerätenutzung, ergeben sich verschiedene Muster. So unterscheiden sich die Altersgruppen dahingehend, wie verbreitet ihre Nutzung von Geräten im Allgemeinen ist. Welches Gerät jeweils am meisten verbreitet ist, variiert ebenfalls von Altersgruppe zu Altersgruppe (Abb. 4).

Auffällig sind zwei Konstellationen:

So gibt es Geräte, deren Nutzung bei den Jüngeren am weitesten verbreitet ist. Je älter die Menschen sind, desto weniger verbreitet ist die Nutzung dieser Geräte in der entsprechenden Altersgruppe. Dies trifft etwa auf Computer, Smartphones und Spielkonsolen zu. Anders ist dies bei Tablets, E-Book-Readern, Wearables, Sprachassistentensystemen und Navigationsgeräten. Bei diesen Geräten zeichnet sich die größte Verbreitung im mittleren Alter ab. So werden Wearables beispielsweise in der Gruppe der 12- bis 19-Jährigen nur von etwa 15 Prozent genutzt. In den mittleren Altersgruppen nutzen unter den 20- bis 34-Jährigen 22 Prozent und unter den 35- bis 49-Jährigen 27 Prozent ein Wearable. Im höheren Lebensalter geht der Wert dann wieder deutlich zurück. Drei Prozent der über 75-Jährigen nutzen ein Wearable wie eine Smartwatch oder ein Fitbit.

Auch die Anzahl der genutzten Geräte variiert zwischen den Altersgruppen. Hier zeichnet sich ein ähnlicher Verlauf ab wie z. B. bei Navigationsgeräten. Am meisten (im Durchschnitt 4,4 %) unterschiedliche Geräte verwenden Erwachsene

im Alter von 35 bis 49 Jahren. Mit zunehmendem Alter wird eine geringere Anzahl an Geräten genutzt. Die geringste Vielfalt zeichnet sich mit ca. zwei Geräten in der Gruppe von Personen ab 75 Jahren ab.

Weitere soziodemographische Unterschiede der Gerätenutzung

Bei der Gerätenutzung finden sich einzelne Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Diese bestehen etwa darin, dass mehr Männer Computer, Navigationsgeräte und/oder eine Spielkonsole nutzen. Auch im Schnitt nutzen sie insgesamt etwas mehr verschiedene Geräte als Frauen. Frauen nutzen hingegen zu einem größeren Anteil einen E-Book-Reader als Männer. Zudem zeigen sich berufsspezifische Unterschiede. Während z. B. einen Computer nahezu alle Beschäftigten mit Bezug zu IT (96 %) verwenden, sind es in Pflegeberufen 70 Prozent der Arbeitnehmer*innen. Eine ähnliche Tendenz zeigt sich bei Tablets. Auch diese verwenden v. a. Beschäftigte im Bereich der IT (79 %), wogegen der Anteil in anderen Berufsgruppen, wie dem öffentlichen Sektor, der schulischen Bildung oder der Pflege zwischen etwa 50 bis knapp 60 Prozent variiert. Dieselbe Tendenz – obwohl sie insgesamt über alle Berufsgruppen seltener Verwendung finden – zeigt sich auch bei Spielkonsolen. Wearables hingegen werden v. a. in der Berufsgruppe der Pflege und der IT genutzt (41 % und 37 %). Hingegen nutzt sie nur etwa jede*r Fünfte im Berufsfeld der schulischen Bildung und im öffentlichen Sektor.

Abbildung 4: Gelegentliche Gerätenutzung nach Altersgruppen
Quelle: Digitales Deutschland; Grundgesamtheit Deutschsprachige Bevölkerung ab 12 Jahren. Frage: Lassen Sie uns mit Ihren persönlichen Erfahrungen bei der Nutzung digitaler Medien beginnen. Nutzen Sie, zumindest gelegentlich folgende Geräte ...? Angaben in Prozent.

4.1.2 Wie oft das Internet von der Bevölkerung genutzt wird

81 Prozent der deutschen Bevölkerung surfen täglich im Internet oder nutzen Geräte, die mit dem Internet verbunden sind. Ein kleiner Teil der Bevölkerung (8 %) bewegt sich nie im Internet. Zwischen diesen Polen finden sich etwa 10 Prozent der Bevölkerung, die zwar nicht täglich, dafür aber ein oder mehrmals pro Woche das Internet nutzen sowie etwa zwei Prozent, die das Internet oder entsprechende Geräte nur gelegentlich – also ein oder mehrmals im Monat oder seltener – verwenden.

Internetnutzung hängt mit Alter und formalem Bildungsstand zusammen

Wie oft Menschen das Internet nutzen, unterscheidet sich je nach Alter (Abb. 5). Alle 12- bis 34-Jährigen nutzen das Internet mindestens einmal im Monat – nur ein Prozent der 35- bis 49-Jährigen nutzt das Internet seltener als einmal im Monat. Der Anteil der täglichen Nutzer*innen ist in diesen Altersgruppen sehr hoch. Auffällig ist, dass nicht Jugendliche, sondern junge Erwachsene (20 bis 34 Jahre) das Internet am intensivsten nutzen. Erst ab 50 Jahren sinkt der Anteil regelmäßiger Nutzer*innen. Weniger als die Hälfte (44 %) der über 75-Jährigen nutzt das Internet täglich, 40 Prozent seltener als einmal im Monat oder nie.

Mit Blick auf den formalen Bildungshintergrund gilt: Mit höheren formalen Bildungsabschlüssen ist auch eine häufigere Nutzung des Internets verbunden. Während bei formal niedriger Gebildeten tägliche Nutzer*innen einen Anteil von 60 Prozent ausmachen, liegt dieser Anteil bei höher Gebildeten bei 94 Prozent.

Abbildung 5: Häufigkeit, mit der Menschen das Internet oder Internetdienste nutzen

Quelle: Digitales Deutschland; Grundgesamtheit Deutschsprachige Bevölkerung ab 12 Jahren. Frage: Bitte geben Sie an, wie häufig Sie das Internet oder Internetdienste nutzen. Angaben in Prozent.

4.1.3. Welche digitalen Anwendungen von der Bevölkerung genutzt werden

Neben der Nutzung von Geräten spielt es für den Erwerb von Kompetenzen ebenfalls eine große Rolle, welche Anwendungen – unabhängig vom Gerät – mit welcher Intensität im Alltag genutzt werden.

Suchmaschinen und Messenger sind weit verbreitet

Die meisten Menschen (98 %) nutzen Suchmaschinen (Abb. 6). Auch Messenger wie WhatsApp sind beliebt und werden insgesamt von 91 Prozent der Bevölkerung genutzt – in etwa ebenso viele Menschen (83 %) shoppen zumindest gelegentlich online. Weit verbreitet sind auch Routensysteme wie z. B. Google Maps (88 %). Anwendungen zum Gesundheitstracking und/oder Sprachassistenzsysteme nutzt eine Minderheit der Bevölkerung (35 % und 22 %).

Messengernutzung oft täglich – Maps, Shopping und Online-Banking eher gelegentlich

Neben der Verbreitung von digitalen Anwendungen zeichnen sich auch Unterschiede bei der Nutzungshäufigkeit dieser ab. Täglich genutzt werden vor allem Messenger (78 %), gefolgt von Suchmaschinen (61 %) und sozialen Netzwerkseiten wie Facebook (43 %).

Auch wenn insgesamt vergleichsweise wenige Menschen streamen oder Gesundheitsmonitoring betreiben, so nutzt doch etwa ein Fünftel (20 % bzw. 18 %) diese Dienste täglich (Abb. 6). Dienste wie z. B. Google Maps, aber auch Online-Shopping und Online-Banking lassen sich als Anwendungen charakterisieren, die zwar von vielen Menschen genutzt werden, dies allerdings eher gelegentlich.

Bei der Nutzung von digitalen Anwendungen ergeben sich zum Teil geschlechtsspezifische Unterschiede. Insbesondere bei Routensystemen und Online-Banking zeigen sich Unterschiede in der Nutzungshäufigkeit: Während Routensysteme beispielsweise von 35 Prozent der Männer mindestens wöchentlich genutzt werden, sind es bei den Frauen nur 23 Prozent.

Auch mit Blick auf das Alter zeigen sich zum Teil Unterschiede, z. B. bei der Nutzung von Sozialen Netzwerkseiten, Messengern und Streamingdiensten sowie beim Online-Gaming (Abb. 7). Soziale Netzwerkseiten und Messenger werden jeweils von über 90 Prozent der unter 35-Jährigen genutzt. Je älter die Menschen sind, desto kleiner wird der Anteil an Nutzer*innen. Eine Ausnahme bilden Suchmaschinen, die auch von über 75-Jährigen von 97 Prozent genutzt werden. Auch bei Messengern ist dieser Unterschied nicht ganz so deutlich: Zwar ist der Anteil an Personen, die

Abbildung 6: Nutzungshäufigkeit der verschiedenen digitalen Anwendungen und Dienste

Quelle: Digitales Deutschland; Grundgesamtheit Deutschsprachige Bevölkerung ab 12 Jahren, alle Internetnutzer*innen. Frage: Bitte geben Sie an, wie häufig Sie persönlich die folgenden Dienste bzw. Anwendungen nutzen. Wie ist das mit...? Angaben in Prozent.

Messenger nutzen bei den über 75-Jährigen am kleinsten, jedoch ist dieser mit 70 Prozent im Vergleich zu anderen Diensten relativ hoch. Auch bei Streamingdiensten zeigen sich diese Unterschiede – allerdings ist das Streamen insgesamt weniger verbreitet als die Nutzung von Messengern oder Suchmaschinen. Große Nutzungsunterschiede zeigen sich auch beim Online-Gaming. Hier stehen jedoch die 12- bis 19-Jährigen mit vergleichsweise hohen Nutzungszahlen (71 %) gegenüber den 20- bis 34-Jährigen (46 %) hervor. Beim Online-Shopping (96 %) sowie bei der Nutzung von Sprachassistenzsystemen (28 %) ist der Anteil der Nutzer*innen jeweils bei den 35- bis 49-Jährigen am höchsten. Beim Online-Banking (88 %) und Gesundheitsmonitoring (49 %) sowie bei der Nutzung von Routeninformationssystemen (95 %) dagegen ist der Anteil der 20- bis 34-Jährigen am höchsten. Innerhalb der jünge-

ren Bevölkerung gibt es große Unterschiede u.a. beim Gesundheitsmonitoring: Während nur 25 Prozent der 12- bis 19-Jährigen gesundheitsbezogene Daten tracken, sind es bei den 20- bis 34-Jährigen fast 50 Prozent.

Auch bei der Nutzung einzelner Dienste gibt es bildungsspezifische Unterschiede (Abb. 8). Wieder gilt in der Regel: Der Anteil an Nutzer*innen ist unter den Befragten mit formal höherer Bildung größer. Am deutlichsten sind die Unterschiede beim Online-Banking: Während 85 Prozent der höher gebildeten Menschen Online-Banking nutzen, sind es nicht einmal zwei Drittel (58 %) der formal niedrig Gebildeten. Eine Ausnahme bildet das Online-Gaming. Formal niedriger (33%) und mittel gebildete Menschen (35 %) spielen häufiger online als höher gebildete Menschen (27 %).

Abbildung 7: Nutzung der einzelnen Anwendungen und Dienste in den verschiedenen Altersgruppen

Quelle: Digitales Deutschland; Grundgesamtheit Deutschsprachige Bevölkerung ab 12 Jahren, alle Internetnutzer*innen. Frage: Bitte geben Sie an, wie häufig Sie persönlich die folgenden Dienste bzw. Anwendungen nutzen. Wie ist das mit...? Angaben in Prozent.

Abbildung 8: Bildungsunterschiede bei der Nutzung der einzelnen Anwendungen und Dienste

Quelle: Digitales Deutschland; Grundgesamtheit Deutschsprachige Bevölkerung ab 12 Jahren, alle Internetnutzer*innen. Frage: Bitte geben Sie an, wie häufig Sie persönlich die folgenden Dienste bzw. Anwendungen nutzen. Wie ist das mit...? Angaben in Prozent.

4.1.4 Wie die Nutzung digitaler Anwendungen mit den medienbezogenen Kompetenzen zusammenhängt

Um sich der Frage anzunähern, wie die Nutzung digitaler Anwendungen mit den medienbezogenen Kompetenzen zusammenhängt, wurden Befragte, die digitale Anwendungen besonders häufig nutzen (sog. Intensivnutzer*innen) mit Befragten, die diese weniger häufig nutzen (sog. Mittelnutzer*innen), verglichen. Zu den Intensivnutzer*innen ($n_{\text{gewicht}} = 398$) zählen die Personen, die mindestens sechs der 10 abgefragten Anwendungen (z. B. Suchmaschinen, Messenger-Dienste oder Streaming-Anbieter) wöchentlich oder täglich nutzen. Die Mittelnutzer*innen ($n_{\text{gewicht}} = 948$) sind die, die eine bis fünf digitale Anwendungen wöchentlich oder täglich nutzen.

Wer sind die Intensiv- und Mittelnutzer*innen?

Die meisten Intensivnutzer*innen sind im mittleren Alter. 38 Prozent sind 20 bis 34 Jahre, 36 Prozent 35 bis 49 Jahre alt. Damit sind sie im Vergleich zu den Mittelnutzer*innen jünger, unter denen 33 Prozent zu den 50- bis 64-Jährigen und 23 Prozent zu den 35- bis 49-Jährigen gehören. Auch signifikante Unterschiede hinsichtlich des Geschlechts zeigen sich. So finden sich in der Gruppe der Intensivnutzer*innen mehr Männer (60 %) als Frauen (40 %). Unter den Mittelnutzer*innen sind die Geschlechter beinahe gleichermaßen verteilt: 55 Prozent der Befragten sind weiblich und 45 Prozent männlich.

Wie unterscheiden sich Intensiv- und Mittelnutzer*innen hinsichtlich ihrer medienbezogenen Kompetenzen?

Es zeigt sich, dass sich Intensiv- und Mittelnutzer*innen bei allen medienbezogenen Kompetenzen, die in dieser Befragung erhoben wurden, signifikant unterscheiden⁵. Dabei schätzen die Intensivnutzer*innen ihre Kompetenzen stets besser ein als die Mittelnutzer*innen – mit einer Ausnahme. So trauen sich ausnahmsweise eher die Mittelnutzer*innen zu, sich bei der Dauer ihrer Mediennutzung Grenzen setzen zu können. 74 Prozent der Mittelnutzer*innen geben an, dass sie dies (sehr) gut können. Bei den Intensivnutzer*innen sind es hingegen 51 Prozent. Bei den weiteren Kompetenzen, bei denen sich die Intensivnutzer*innen stets mehr Kompetenzen zuschreiben als die Mittelnutzer*innen, variieren die Unterschiede der beiden Gruppen zwischen 7 und 31 Prozent. Die geringsten Unterschiede zeigen sich bei der Frage, ob man die eigene Privatsphäre in digitalen Umgebungen schützen kann oder ob man einschätzen kann, ob Online-Informationen auf glaubwürdigen Quellen beruhen. Die Privatsphäre in digitalen Umgebungen zu schützen, trauen sich 68 Prozent der Intensivnutzer*innen und 61 Prozent der Mittelnutzer*innen zu. Die Glaubwürdigkeit von Online-Informationen einzuschätzen, können 70 Prozent der Intensivnutzer*innen und 60 Prozent der Mittelnutzer*innen laut eigenen Angaben (sehr) gut. Die größten Unterschiede zwischen den beiden Gruppen zeigen sich bei der instrumentell-qualifikatorischen Kompetenz, Voreinstellungen von Geräten zu ändern sowie bei der Kompetenz, angemessen auf Inhalte von anderen im Internet zu reagieren. Voreinstellungen von Geräten zu ändern, trauen sich 73 Prozent der Intensivnutzer*innen und 42 Prozent der Mittelnutzer*innen zu. Beim angemessenen Reagieren auf Inhalte von anderen sind es unter den Intensivnutzer*innen 80 Prozent und unter den Mittelnutzer*innen 51 Prozent, die davon überzeugt sind, dies (sehr) gut zu können.

⁵ Alle genauen Zahlenwerte finden sich in Anhang A.

4.1.5 Fokus Nicht- und Wenignutzer*innen: Wer digitale Geräte und Anwendungen nie oder selten nutzt

Im Folgenden wird ein Fokus auf die Nicht- und Wenignutzer*innen gelegt. Zu den Wenignutzer*innen zählen die Befragten, die von allen 10 digitalen Anwendungen keine einzige wöchentlich oder täglich nutzen (n = 40) und zu den Nichtnutzer*innen zählen die Personen, die grundsätzlich nie das Internet oder Internetanwendungen nutzen (n = 122). Um dem Anspruch gerecht zu werden, allen Bürger*innen gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen, ist es besonders wichtig, ihre Perspektive sowie ihre lebensweltlichen Kontexte wie ihre Nutzung oder Einstellungen zu KI in den Blick zu nehmen. Denn sie gehören zu denjenigen, die beim digitalen Wandel bisher aus unterschiedlichen Gründen nicht teilnehmen können oder wollen. Um den Nicht- und Wenignutzer*innen auch in Zukunft eine souveräne Lebensführung zu ermöglichen, müssen ihnen angemessene An-

gebote zur Information und/oder Unterstützung bereitgestellt werden, die es ihnen erlauben, eine selbstbestimmte und zugleich fundiert informierte Entscheidung zu treffen, wie sie mit digitalen Technologien umgehen wollen. Zunächst stellt sich allerdings die Frage, um wen es sich bei den Nicht- und Wenignutzer*innen überhaupt handelt.

Wer sind die Nicht- und Wenignutzer*innen?

Etwas mehr als die Hälfte (55 %) der Nicht- und Wenignutzer*innen sind weiblich. Somit ist die seltene Nutzung von digitalen Medien keine Frage des Geschlechts. Es stellt sich jedoch heraus, dass das Alter hierbei eine große Rolle spielt (Abb. 9). So beträgt das Durchschnittsalter dieser Gruppe 73 Jahre. Dementsprechend sind rund 77 Prozent der Nicht- und Wenignutzer*innen zwischen 65 und 93 Jahre alt.

In diese Befunde reiht sich die Erkenntnis ein, dass rund 81 Prozent der Nicht- und Wenignutzer*innen bereits in Rente und lediglich 15 Prozent von ihnen (noch) berufstätig sind. Außerdem

Abbildung 9: Die Altersverteilung der Nicht- und Wenignutzer*innen
Quelle: Digitales Deutschland; Grundgesamtheit Deutschsprachige Bevölkerung ab 12 Jahren, alle Nicht- und Wenignutzer*innen (n=161). Frage: Darf ich fragen, wie alt sind Sie? Angaben in Prozent.

Abbildung 10: Die Nutzung digitaler Geräte unter den Nicht- und Wenignutzer*innen

Quelle: Digitales Deutschland; Grundgesamtheit Deutschsprachige Bevölkerung ab 12 Jahren, alle Nicht- und Wenignutzer*innen. Frage: Lassen Sie uns mit Ihren persönlichen Erfahrungen bei der Nutzung digitaler Medien beginnen. Nutzen Sie, zumindest gelegentlich folgende Geräte ...? Angaben in Prozent.

verfügt ein Großteil der Nicht- und Wenignutzer*innen über niedrigere (55 %) oder mittlere Bildungsabschlüsse (41 %). Lediglich vier Prozent haben einen höheren Bildungsabschluss. Bei der Familiensituation zeigt sich außerdem, dass bei 95 Prozent der Nicht- und Wenignutzer*innen keine Kinder im Haushalt leben, die die Auseinandersetzung mit digitalen Medien anregen könnten. Die Tatsache, dass in beinahe allen Haushalten keine Kinder leben, ist jedoch vor allem darauf zurückzuführen, dass viele Nicht- und Wenignutzer*innen bereits ein Alter erreicht haben, in dem die eigenen Kinder in der Regel nicht mehr Teil desselben Hausstands sind.

Was nutzen die Nicht- und Wenignutzer*innen überhaupt?

Wenn Nicht- und Wenignutzer*innen dennoch digitale Geräte nutzen, greifen sie vor allem auf den Rechner (PC, Laptop), das Smartphone oder das Navigationsgerät zurück. Dabei nutzen rund ein Viertel (25 %) der Nicht- und Wenignutzer*innen zumindest gelegentlich einen Rechner, 24 Prozent das Smartphone und 16 Prozent ein Navigationsgerät (Abb. 10). Bei den Nicht- und Wenignutzer*innen zeigt sich somit, dass Erfahrungen im Handeln mit digitalen Geräten teilweise bestehen. Geräten wie E-Book-Readern, Spielekonsolen oder Smartwatches wird so gut wie keine Beachtung geschenkt. Diese Geräte werden nur von zwei oder weniger Prozent der Nicht- und Wenignutzer*innen zumindest ab und zu verwendet. Betrachtet man die Anzahl der Geräte, die Nicht- und Wenignutzer*innen zumindest gelegentlich nutzen, zeigt sich zudem, dass die Hälfte (50 %) gar keines nutzt. 35 Prozent nutzen zumindest gelegentlich eines, neun Prozent zwei und fünf Prozent drei Geräte. Unter denen, die zumin-

dest selten das Internet nutzen und somit zu den Wenignutzer*innen gehören, ist die Nutzung digitaler Anwendungen wie Streaming oder Messengern überschaubar. Der am häufigsten genutzte digitale Dienst ist in dieser Gruppe die Suchmaschine, welche von rund 35 Prozent ein oder mehrmals im Monat genutzt wird. Darauf folgt die Nutzung von Routen-Informationen und das Online-Shopping, welche von 19 bzw. 18 Prozent der Wenignutzer*innen ein oder mehrmals pro Monat genutzt werden.

Welche Einstellungen und welches Wissen haben Nicht- und Wenignutzer*innen zu KI?

Die Studie zeigt, dass Nicht- und Wenignutzer*innen zu ihren Einstellungen bezüglich KI oft unentschlossen sind oder sowohl Risiken als auch Chancen sehen. Bei der Einschätzung, ob KI als Chance oder Risiko für die Gesellschaft zu bewerten sei, gaben die meisten der Nicht- und Wenignutzer*innen (46 %) an, geteilter Meinung zu sein. 23 Prozent nehmen KI als gesellschaftliche Chance wahr und 32 Prozent als Gefahr für die Gesellschaft. Bei der Frage nach einer persönlichen Chance oder Gefahr durch KI fielen die Ergebnisse etwas anders aus: 16 Prozent sehen KI als persönliche Chance. Interessant ist hier der relativ hohe Anteil an Nicht- und Wenignutzer*innen (13 %), die die Auswahloption „weiß nicht“ nutzten und somit nicht wussten, ob sie KI eher als Chance oder als Risiko einordnen sollten. Grund dafür ist möglicherweise das zur Einschätzung nötige Wissen über KI, das den meisten Nicht- und Wenignutzer*innen vermutlich fehlt. Fragen zum Wissen über KI wurden nur den Befragten gestellt, die den Begriff KI schon einmal gehört oder gelesen haben. Unter den Nicht- und Wenignutzer*innen sind das 76 Prozent.

Abbildung 11: Das Wissen über KI unter den Nicht- und Wenignutzer*innen
 Quelle: Digitales Deutschland; Grundgesamtheit Deutschsprachige Bevölkerung ab 12 Jahren, alle Nicht- und Wenignutzer*innen, die den Begriff KI schon einmal gehört oder gelesen haben. Frage: Ich habe hier noch ein paar Aussagen zu Künstlicher Intelligenz. Bitte geben Sie jeweils an, ob Sie das Folgende wissen oder nicht wissen. Angaben in Prozent. Bei den Nicht- und Wenignutzer*innen kommen 10 Personen hinzu, die bei dem Item „Ich weiß, wie ich Spuren von mir im Internet löschen kann, wie z. B. Datenprotokolle“ auf die Antwortmöglichkeit „keine Angabe“ zurückgegriffen haben.

Hier zeigt sich, dass 61 bzw. 62 Prozent der Nicht- und Wenignutzer*innen nicht wissen, in welchen Anwendungen KI steckt oder welche ethischen Probleme mit KI verbunden sind. Die Frage, wie maschinelles Lernen funktioniert, sehen sich 74 Prozent der Nicht- und Wenignutzer*innen nicht in der Lage zu beantworten (Abb. 11).

Der Frage, ob sie erkennen können, inwiefern Unternehmen verantwortungsvoll mit ihren Daten umgehen, stimmen 23 Prozent der Nicht- und Wenignutzer*innen zu. Dabei unterscheiden sie sich jedoch kaum von der Gesamtstichprobe, in der sich 22 Prozent der Befragten zuschreiben, diese Fähigkeit zu besitzen (Pfaff-Rüdiger et al. 2022).

Wie schätzen Nicht- und Wenignutzer*innen ihre Kompetenzen im Umgang mit KI ein?

Betrachtet man die Handlungsebene bezüglich KI-Geräten (wie z. B. Navigationsgerät, Smartwatch oder Sprachassistenzsystem), so wird deutlich, dass das Interesse an solchen KI-Geräten in der besagten Gruppe kaum vorhanden ist. Lediglich 13 Prozent der Nicht- und Wenignutzer*innen gaben an, sich für eines dieser Geräte zu interessieren. Auch die instrumentell-qualifikatorischen Kompetenzen sind bei den Nicht- und Wenignutzer*innen gering ausgeprägt. Während über die Hälfte (54 %) der Nutzer*innen in der Lage ist, mit einem KI-Ge-

rät zielgerichtet zu kommunizieren, trauen sich dies 14 Prozent der Nicht- und Wenignutzer*innen zu. Ähnlich verhält es sich mit dem Ändern von Voreinstellungen. Hier nimmt sich knapp die Hälfte (48 %) der Nutzer*innen und elf Prozent der Nicht- und Wenignutzer*innen als kompetent wahr. Geht es um das eigenständige Beheben technischer Probleme, sinkt der Anteil der Nicht- und Wenignutzer*innen, die sich für diese Aufgabe kompetent genug fühlen, auf fünf Prozent. Dagegen fühlt sich bei den Nutzer*innen knapp ein Drittel (27 %) fähig, dies zu tun. Auch das Erkennen von Risiken fällt den meisten Nicht- und Wenignutzer*innen schwer: So sehen sich sieben Prozent von ihnen dazu in der Lage, Risiken bei der Nutzung von KI-Geräten zu erkennen. Auch ob Menschen den Empfehlungen von KI-Geräten vertrauen, ist abhängig davon, ob sie digitale Geräte nutzen oder nicht. Während 18 Prozent der Nicht- und Wenignutzer*innen KI-Geräten vertrauen, sind es bei den Nutzer*innen 29 Prozent der Befragten. Hier zeigt sich, dass das Vertrauen gegenüber KI-Geräten unter allen Befragten eher verhalten ist. Zusammenfassend lässt sich anhand dieser Ergebnisse zeigen, dass Menschen, die keinerlei oder kaum Erfahrung in der Nutzung von digitalen Anwendungen oder KI-Geräten haben, sich im Umgang mit den Geräten weniger zutrauen und den Geräten mehr misstrauen.

Abbildung 12: Die häufigsten Gründe für die Nicht- und Wenignutzung digitaler Angebote

Quelle: Digitales Deutschland; Grundgesamtheit Deutschsprachige Bevölkerung ab 12 Jahren, alle Nicht- und Wenignutzer*innen. Frage: Es gibt ja viele Gründe, warum Menschen das Internet oder digitale Medien nicht oder nur selten nutzen. Ich lese Ihnen nun einige Gründe vor. Geben Sie bitte jeweils an, ob diese auf Sie persönlich zutreffen, teils-teils zutreffen oder nicht zutreffen. Angaben in Prozent. Bei den Nicht- und Wenignutzer*innen kommen 48 Personen hinzu, die bei dem Item „Die Geschwindigkeit des Internets in meiner Gegend ist zu gering“ auf die Antwortmöglichkeit „weiß nicht“ zurückgegriffen haben.

Was sind die Gründe für die Nicht- oder Wenignutzung digitaler Medien?

Als häufigste Ursache der Nicht- oder Wenignutzung digitaler Medien (91 %) gaben die Befragten an, dass traditionelle Medien wie Zeitung oder Fernsehen völlig ausreichend seien (Abb. 12). Sie sehen demnach keinen persönlichen Vorteil oder Nutzen in digitalen Anwendungen. Darüber hinaus besteht bei rund 58 Prozent der Nicht- und Wenignutzer*innen ein grundsätzliches Desinteresse an digitalen Medien. 56 Prozent finden zudem, dass ihnen die Nutzung digitaler Medien zu kompliziert ist. Die Gründe der Nicht- und Wenignutzung digitaler Angebote hängen seltener mit finanziellen oder rein technischen Barrieren zusammen. 15 Prozent geben an, dass sie sich digitale Geräte nicht leisten können und bei 23 Prozent der Befragten ist nach eigener Aussage die Internet-Geschwindigkeit zur Nutzung digitaler Angebote zu gering.

Es zeigt sich auch, dass einige Nicht- und Wenignutzer*innen im Vergleich zur Gesamtbevölkerung eine eher kritische Einstellung gegenüber KI haben. So schätzen rund 36 Prozent KI als persönliche (Abb. 13) und 32 Prozent als gesellschaftliche Gefahr (Abb. 14) ein. In der gesamten Population sind es jeweils nur 21 bzw. 22 Prozent.

Abbildung 13: Persönliche Chancen und Risiken von KI: Internetnutzer*innen und Nicht- und Wenignutzer*innen im Vergleich

Quelle: Digitales Deutschland; Grundgesamtheit Deutschsprachige Bevölkerung ab 12 Jahren, alle Internetnutzer*innen, Nicht- und Wenignutzer*innen. Frage: Abschließend noch eine ganz allgemeine Frage: Sehen Sie Künstliche Intelligenz für sich persönlich...? Angaben in Prozent. Bei Nicht- und Wenignutzer*innen kommen 21 Personen hinzu, die auf die Antwortmöglichkeit „weiß nicht“ zurückgegriffen haben.

Abbildung 14: Gesellschaftliche Chancen und Risiken von KI: Internetnutzer*innen und Nicht- und Wenignutzer*innen im Vergleich

Quelle: Digitales Deutschland; Grundgesamtheit Deutschsprachige Bevölkerung ab 12 Jahren, alle Internetnutzer*innen, Nicht- und Wenignutzer*innen. Frage: Und in Bezug auf die Gesellschaft insgesamt? Sehen Sie Künstliche Intelligenz da ...? Angaben in Prozent.

4.2 Kontextfaktor: Einstellungen zu KI

Die Einstellungen der Bevölkerung zu KI sind der zweite lebensweltliche Kontext, der in diesem Bericht betrachtet wird. Versteht man die Bürger*innen einer demokratischen Gesellschaft als aktiv handelnde Subjekte, ist es von maßgeblicher Bedeutung, welche Haltungen sie gegenüber diesen neuen Technologien einnehmen. Einstellungen stellen einen wichtigen Kontextfaktor dar, da sie als Voraussetzung und Ergebnis eng mit dem Erwerb von einschlägigen Kompetenzen in Verbindung stehen. Zudem geben sie einen Anhaltspunkt, inwiefern neue Entwicklungen auf gesellschaftlicher Ebene mitgetragen und gestaltet werden können. Entsprechend soll im Folgenden differenziert dargelegt werden, welche Haltungen in der deutschen Bevölkerung zu KI und ihren Anwendungen vorliegen.

KI wird von der Bevölkerung ambivalent wahrgenommen

Die mediale Berichterstattung thematisiert immer wieder Chancen und Risiken von KI (Fischer/Puschmann 2021). Die Befragten wurden deshalb in der vorliegenden repräsentativen Studie danach gefragt, ob sie KI allgemein eher als Chance oder als Gefahr einschätzen – für sich persönlich und für die Gesellschaft als Ganzes. Zudem wurden sie aufgefordert, sich zu verschiedenen gesellschaftlich relevanten Aussagen über KI zu positionieren. Es zeigt sich hierbei, dass die allgemeine Wahrnehmung von KI durchaus ambivalent ist. So sahen fast die Hälfte der Befragten (46 %) gleichzeitig persönliche Chancen und Risiken (Abb. 15). Ein Drittel (33 %) antwortete, dass sie KI (eher) als persönliche Chance begreifen, während 21 Prozent sie (eher) als Gefahr einschätzen. Diese Ergebnisse decken sich mit den Befunden zur Einschätzung der gesellschaftlichen Chancen und Risiken von KI. Hier gab ebenfalls fast die Hälfte (46 %) der Befragten an, KI weder als reine Chance noch als reine Gefahr für die Gesellschaft zu sehen.

Abbildung 15: Die persönliche und gesellschaftliche Wahrnehmung der Chancen und Risiken von KI

Quelle: Digitales Deutschland; Grundgesamtheit Deutschsprachige Bevölkerung ab 12 Jahren. Frage: Abschließend noch eine ganz allgemeine Frage: Sehen Sie Künstliche Intelligenz für sich persönlich...? Und in Bezug auf die Gesellschaft insgesamt? Sehen Sie Künstliche Intelligenz da ...? Angaben in Prozent.

Abbildung 16: Die Einstellung zu KI unterscheidet sich je nach Einsatzort

Quelle: Digitales Deutschland; Grundgesamtheit Deutschsprachige Bevölkerung ab 12 Jahren. Frage: Künstliche Intelligenz oder KI ist mittlerweile ein Thema auch in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft. Bitte geben Sie jeweils zu den folgenden Aussagen an, ob Sie diesen zustimmen, teils-teils zustimmen oder nicht zustimmen. Angaben in Prozent. Es kommen bei dem Item „KI-Systeme können Menschen bewerten und diesen dadurch Nachteile entstehen“ 72 Personen und bei dem Item „KI kann in der Medizin helfen, richtige Diagnosen und Therapieempfehlungen zu erstellen“ 83 Personen hinzu, die auf die Antwortmöglichkeit „weiß nicht“ zurückgegriffen haben.

33 Prozent der Befragten empfinden KI als gesellschaftliche Chance, während sie von weiteren 22 Prozent als Gefahr eingeschätzt wird.

Für einen genaueren Einblick in die Einstellungen der Bevölkerung zu KI wurden die Teilnehmer*innen zudem gefragt, welche Haltungen sie zu bestimmten Aussagen haben, die im Zusammenhang mit den gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Diskussionen rund um KI stehen (Abb. 16). Rund drei Viertel (76 %) der Bevölkerung und somit die deutliche Mehrheit ist überzeugt, dass wir durch KI noch abhängiger von Technologie werden als bisher. Geht es hingegen um die Aussage, dass der Mensch immer die Kontrolle über Anwendungen mit KI haben wird, so ist das Stimmungsbild gleichmäßiger verteilt. Während jeweils etwas weniger als ein Drittel der Befragten der Aussage zustimmen (31 %) bzw. nicht zustimmen (30 %), ist etwas mehr als ein Drittel der Befragten (39 %) hier geteilter Meinung. Bei der Frage, ob KI helfe, Fehler zu vermeiden, sind die Befragten größtenteils unentschlossen. So beantwortet über die Hälfte (52 %) diese Frage mit teils-teils. 36 Prozent sind der Meinung, dass KI helfen könne, Fehler zu vermeiden, während zwölf Prozent dies verneinten. Der Aussage, dass KI-Systeme Menschen bewerten und diesen dadurch Nachteile entstehen können, stimmten mehr als die Hälfte der Bürger*innen (60 %) zu. Etwas ambivalenter antworten die Menschen wiederum bei der Frage, ob KI genutzt werde, um Menschen zu manipulieren. Mehr als ein Drittel der Befragten (40 %) ist hier unentschlossen, 44 Prozent stimmen der Aussage zu und ein geringerer Anteil von 17 Prozent stimmt der Aussage nicht zu, dass KI tatsächlich zur Manipulation genutzt werde. Beim Thema Ersatz von Arbeitsplätzen durch KI werden kritische Stimmen laut. Hierbei sind in etwa zwei Drittel der Befragten (68 %) davon überzeugt, dass

KI-Systeme auch Arbeitsplätze von Menschen einnehmen und diese dabei ersetzen werden. Geht es jedoch um den Einsatz von KI in der Medizin, so haben die meisten Menschen eine positive Haltung. Mehr als die Hälfte der Befragten (61 %) ist demnach davon überzeugt, dass KI in der Medizin helfen kann, richtige Diagnosen zu stellen und geeignete Therapien vorzuschlagen.

4.2.1 Soziodemographische Unterschiede der KI-Einstellungen

Junge Menschen sehen vor allem die persönlichen Chancen von KI – Ältere den Nutzen in der Medizin

Werden einzelne Bevölkerungsgruppen verglichen, so finden sich im Hinblick auf die eben genannten Einstellungen zahlreiche Unterschiede. Besonders auffällig ist beispielsweise der Altersunterschied im Hinblick auf die Einschätzung von KI als persönliche Chance oder Gefahr. So schätzt rund die Hälfte (52 %) aller Jugendlichen (12 bis 19 Jahre) KI als persönliche Chance ein. Das steht im Kontrast zu den 50- bis 64-Jährigen, von denen lediglich ein Viertel (25 %) KI auf persönlicher Ebene als Chance versteht. Hier zeigt sich allgemein, dass jüngere Menschen (12 bis 49 Jahre) KI eher als persönliche Chance begreifen als Ältere (50 Jahre und älter).

Diese Altersunterschiede lassen sich auf gesellschaftlicher Ebene nicht finden (Abb. 17). Bezüglich der gesellschaftlichen Chancen und Risiken von KI geben in allen Altersklassen besonders viele Menschen teils-teils an und sehen KI demnach zum Teil als Chance und zum Teil als Risiko. Bei den Jugendlichen und den 20- bis 34-Jährigen geben über ein Drittel der Befragten (35 % bei den 12- bis 19-Jährigen, 38 % bei den 20- bis 34-Jährigen) an, dass sie KI eher oder eindeutig als gesellschaftliche Chance wahrnehmen.

Abbildung 17: Die gesellschaftlichen Chancen und Risiken von KI in verschiedenen Altersgruppen

Quelle: Digitales Deutschland; Grundgesamtheit Deutschsprachige Bevölkerung ab 12 Jahren. Frage: Und in Bezug auf die Gesellschaft insgesamt? Sehen Sie Künstliche Intelligenz da...? Angaben in Prozent. Bei den über 75-Jährigen kommen 11 Personen hinzu, die auf die Antwortmöglichkeit „weiß nicht“ zurückgegriffen haben.

Betrachtet man die Einstellungsfragen zu den verschiedenen Themenbereichen, so geben vor allem die Ältesten an, dass KI in der Medizin von großem Nutzen ist. Knapp drei Viertel (74 %) aller Personen ab 75 Jahren gaben an, dass KI in der Medizin helfen kann, richtige Diagnosen und Therapievor schläge zu erstellen. Auch unter den 65- bis 74-Jäh rigen sind es 71 Prozent. Bei den Jugendlichen ist es hingegen rund die Hälfte der Befragten (53 %). Bei der Frage, ob KI genutzt werde, um Menschen zu manipulieren, sind Jugendliche im Vergleich aller Altersklassen am unkritischsten. Rund ein Vier tel (24 %) denken, dass dies der Fall sei. Zudem den ken 46 Prozent der Jugendlichen, dass KI-Systeme Menschen bewerten und ihnen dadurch Nachteile entstehen können. Bei den Personen, die älter als 50 Jahre alt sind, sind es stets mehr als 65 Prozent.

Männer schätzen im Vergleich zu Frauen KI eher als persönliche Chance ein

Bei den Einstellungen zu KI existieren neben Dif ferenzen zwischen verschiedenen Altersgruppen auch Unterschiede zwischen den Geschlechtern. So sehen Männer tendenziell eher die persönli chen Chancen von KI als Frauen. Rund 39 Pro zent der Männer geben an, dass sie KI eher oder eindeutig als persönliche Chance einschätzen, während es bei den Frauen rund 29 Prozent sind. Darüber hinaus scheinen Frauen (50 %) im Ver gleich zu Männern (41 %) häufiger geteilter Mei nung zu sein, was die Einschätzung der Chancen und Risiken angeht. Die meisten Frauen sehen KI ambivalent (50 % teils-teils). Frauen und Männer unterscheiden sich dagegen nicht darin, ob sie ge sellschaftliche Chancen mit KI verbinden. Geht es um konkrete Szenarien im Zusammen hang mit KI, positionieren sich Männer deut licher als Frauen. Frauen geben häufiger an, sowohl Chancen als auch Risiken zu sehen. So

geben bei der Frage, ob KI einen Nutzen in der Medizin hervorbringt, 37 Prozent der Frauen an, dass sie geteilter Meinung sind. Unter den Män nern sind es lediglich 27 Prozent.

Sie sehen bei dieser Frage mehr noch als die Frauen den Nutzen von KI in der Medizin (65 Prozent bei den Männern; 56 Prozent bei den Frauen). Unabhängig davon, gehen Männer eher davon aus, dass KI-Systeme Menschen bewerten können und diesen dadurch Nachteile ent stehen. 65 Prozent der Männer stimmen dieser Aussage zu – unter den Frauen sind es 54 Pro zent. Auch sagen mehr Männer als Frauen, dass KI dabei helfe, Fehler zu vermeiden (40 % bei den Männern vs. 32 % bei den Frauen).

Bildung und Beruf sind bedeutsam für die Einstellungen gegenüber KI

Einstellungen zu KI lassen sich auch nach Bil dungshintergründen vergleichen. Hierbei wur den große Unterschiede gefunden.

Während rund die Hälfte (52 %) der Befragten mit höherer Bildung angaben, dass sie KI als persönliche Chance einschätzen, sind es bei mittlere rer Bildung rund 30 Prozent und unter den Perso nen mit niedrigerer Bildung lediglich 19 Prozent (Abb. 18). Erwartungsgemäß schätzen demnach Menschen mit niedriger Bildung KI auch eher als Gefahr ein. Rund ein Drittel der Befragten mit niedrigerer Bildung (33 %) sagen, dass KI für sie persönlich eher oder eindeutig eine Gefahr ist – bei den Befragten mit höherer Bildung sind es lediglich 9 Prozent. Diese Unterschiede finden sich ebenfalls, wenn es um die Einstellung zu KI auf gesellschaftlicher Ebene geht. Knapp die Hälfte der Befragten mit höherer Bildung (46 %) sieht KI als gesellschaftliche Chance. Bei den Personen mit niedrigerer bzw. mittlerer Bildung sind es 26 Prozent und 30 Prozent.

Abbildung 18: Wahrnehmung von KI als persönliche Chance nach formalem Bildungshintergrund

Quelle: Digitales Deutschland; Grundgesamtheit Deutschsprachige Bevölkerung ab 12 Jahren. Frage: Abschließend noch eine ganz allgemeine Frage: Sehen Sie Künstliche Intelligenz für sich persönlich...? Angaben in Prozent. Unter den Befragten mit formal niedriger Bildung kommen 19 Personen hinzu, die auf die Antwortmöglichkeit „weiß nicht“ zurückgegriffen haben.

Außerdem sehen Personen mit hoher formaler Bildung eher den Nutzen von KI in der Medizin (73 %) als Personen mit niedriger Bildung (58 %). Sie gehen auch eher davon aus, dass KI dabei hilft, Fehler zu vermeiden (50 % bei hoher vs. 26 % bei niedriger Bildung).

Darüber hinaus sind Personen mit hoher Bildung am kritischsten bei der Frage, ob Menschen die Kontrolle über KI behalten werden. 25 Prozent der Personen mit hoher Bildung stimmen dem zu – während es bei den Personen mit mittlerer bzw. niedriger formaler Bildung 33 bzw. 36 Prozent sind. Den Entwicklungen im Bereich KI wird ein starker Einfluss auf das Arbeitsleben vieler Menschen zugeschrieben (Giering 2022). Je nach Berufsstand schätzen die Bürger*innen die persönlichen und gesellschaftlichen Chancen und Risiken von KI unterschiedlich ein.

Arbeitnehmer*innen, die in der Informationstechnologie tätig sind, beurteilen ihre persönlichen Chancen durch KI besonders gut. Beinahe zwei Drittel (62 %) gaben an, dass KI eindeutig oder eher eine persönliche Chance sei. Lediglich ein Prozent sehen KI als Gefahr. Annähernd optimistisch sind diesbezüglich auch Personen, die in der schulischen Bildung tätig sind. Unter ihnen schätzt beinahe die Hälfte (49 %) KI als persönliche Chance ein und nur 15 Prozent sehen KI eher als persönliche Gefahr. Erheblich kritischer und unentschlossener sind Menschen, die in Pflegeberufen oder dem öffentlichen Sektor arbeiten. Lediglich ein Fünftel der in Pflegeberufen tätigen Personen (21 %) schätzen KI als persönliche Chance ein. Mehr als die Hälfte von ihnen (58 %) sind unentschlossen und 21 Prozent sehen in der KI eine persönliche Gefahr. Zwei Drittel (67 %) der Personen, die im öffentlichen Sektor tätig sind, sehen KI gleichermaßen als persönliche Chance oder Gefahr, während nur 29 Prozent KI als Chance wahrnehmen.

Die Einschätzung der Chancen und Risiken von KI auf gesellschaftlicher Ebene unterscheidet sich in bestimmten Berufsgruppen von den Einschätzungen auf persönlicher Ebene. Während die Arbeitnehmer*innen in der Informationstechnologie die persönlichen Chancen von KI wahrnehmen, sind sie bei der Einschätzung der gesellschaftlichen Auswirkungen von KI kritischer. Ein Viertel (25 %) sehen KI als gesellschaftliche Gefahr und nur rund ein Drittel (34 %) schätzt KI als gesellschaftliche Chance ein. Im Vergleich: 62 Prozent schätzen KI als persönliche Chance und 1 Prozent als persönliche Gefahr ein.

Obwohl die Arbeitnehmer*innen der IT-Branche ihre persönlichen Chancen durch KI am besten

einschätzen, sind sie beim Einsatz von KI besonders kritisch. So sind es die IT-ler*innen, die unter den Berufsgruppen am ehesten befürchten, dass KI genutzt werde, um Menschen zu manipulieren. 65 Prozent stimmen dem zu. Am unbesorgtesten zeigen sich hier die Mitarbeiter*innen im öffentlichen Sektor, unter denen 39 Prozent davon ausgehen, dass das passiere. Neben der Frage der Manipulation durch KI wurden die Studienteilnehmer*innen auch gefragt, inwiefern KI Menschen bewerte und ihnen dadurch Nachteile entstehen könnten. Auch hier zeigten sich die Informatiker*innen mit 86 Prozent Zustimmung am besorgtesten. Jedoch auch unter den Lehrkräften stimmten 76 Prozent zu, dass KI-Systeme Menschen nachteilig bewerten könnten. Bei der Frage, ob Menschen die Kontrolle über KI behalten könnten, zeigten sich die Mitarbeitenden im öffentlichen Sektor am kritischsten. Nur 16 Prozent stimmten zu, dass der Mensch die Kontrolle über KI behalten könne. Am unkritischsten sehen das die Personen, die einen Pflegeberuf ausüben. In dieser Gruppe gingen 48 Prozent davon aus, dass der Mensch die Kontrolle behalten könne.

Darüber hinaus haben mehr als die Hälfte (54 %) der Arbeitnehmer*innen in Pflegeberufen die Haltung, dass KI einen Nutzen in der Medizin hat. Es sind hier vor allem die Arbeitnehmer*innen mit Bezug zu IT, die zum großen Teil (85 %) zustimmen, dass KI in der Medizin helfen kann, richtige Diagnosen und Therapieempfehlungen zu erstellen. Einigkeit herrscht offenbar bei der Frage, ob mit KI die Abhängigkeit von Technologie noch vergrößert werde. Hier stimmen die Befragten aller Berufsgruppen zu großen Teilen zu (Anteile zwischen 72 und 77 Prozent). Auch bei der Frage, ob KI Arbeitsplätze von Menschen ersetzen werden, stimmen die Befragten aller Berufsgruppen weitgehend zu. In allen beruflichen Bereichen zeigt sich also die tendenzielle Einstellung, dass Arbeitsplätze durch KI-basierte Technologie ersetzt werden können.

Bilanz ziehen: Wer sind die Menschen, die KI eher als Chance oder eher als Risiko wahrnehmen?

Besonders junge und gut gebildete Menschen schätzen KI als Chance ein. Eine technische Orientierung im Beruf trägt ebenfalls dazu bei, dass KI häufiger als Chance wahrgenommen wird. Menschen, die KI eher als eine Gefahr wahrnehmen, finden sich eher in den höheren Altersgruppen und haben einen formal niedrigeren Bildungsstand. Insgesamt zeigt sich auch, dass die persönlichen Auswirkungen von KI von den meisten Menschen kritischer beurteilt werden als die gesellschaftlichen Auswirkungen.

4.2.2 Wie die KI-Einstellungen mit den medienbezogenen Kompetenzen zusammenhängen

Einstellungen gegenüber Technik, beispielsweise die Akzeptanz von digitalen Medien, spielen für den Erwerb von Kompetenzen eine Rolle. Geht man von dieser Prämisse aus, erscheint es notwendig, zu betrachten, inwiefern die oben erläuterten Einstellungen gegenüber KI mit der Wahrnehmung der eigenen medienbezogenen Kompetenzen zusammenhängen.

Vergleicht man die Befragten anhand der Frage, inwiefern sie KI als persönliche Chance oder Risiko sehen, ergibt sich folgende Tendenz: Der Anteil derer, die ihre medienbezogenen Kompetenzen (eher) gut einschätzen, ist unter denjenigen, die KI eher oder eindeutig als Chance einschätzen, am höchsten – mit einer Ausnahme. Dieser Unterschied fällt je nach abgefragter Kompetenz unterschiedlich groß aus. Deutlich sichtbar ist dieser Unterschied beispielsweise, wenn es um das Ändern von Voreinstellungen geht. Hierin schätzen sich 74 Prozent derjenigen, die KI als Chance sehen, (eher) gut ein. Von denjenigen, die KI für sich persönlich eher als Gefahr einschätzen, trauen sich demgegenüber weniger (31 Prozent) (eher) zu, Voreinstellungen von digitalen Geräten zu ändern. Unterschiede in ähnlicher Richtung ergeben sich auch für die folgenden Kompetenzen: Technische Schwierigkeiten beheben, angemessen auf Beiträge anderer reagieren, sich online informieren, beurteilen, ob Inhalte auf glaubwürdigen Quellen beruhen, Inhalte zur Unterhaltung auswählen, sich mühelos digital mit anderen austauschen sowie Risiken bei der Nutzung digitaler Medien erkennen.

Eine Ausnahme stellt die Anforderung dar, sich selbst Grenzen bezüglich der eigenen Mediennutzung zu setzen. Hierin schätzen sich 58 Prozent derer, die KI eher als persönliche Chance betrachten, (eher) gut ein. Unter denjenigen, die KI für sich persönlich als Gefahr einschätzen, liegt der Anteil derjenigen, die sich (eher) zutrauen, sich selbst Grenzen zu setzen, mit 74 Prozent höher. Beim Schützen der Privatsphäre sowie dem Teilen kreativer Inhalte ergeben sich keine signifikanten Unterschiede mit Blick auf die Einschätzung von KI als persönliche Chance oder Risiko. Die gleiche Frage wie oben lässt sich auch in Bezug auf die Einschätzung von KI auf gesellschaftlicher Ebene stellen. Wie die Befragten ihre medienbezogenen Kompetenzen einschätzen, wird im Folgenden zusammen mit ihrer Bewertung von KI auf gesellschaftlicher Ebene betrachtet.

Dabei zeigt sich eine ähnliche Tendenz, wie bei der Einschätzung von KI auf persönlicher Ebene. Unter denjenigen, die KI (eher) als gesellschaftliche Chance wahrnehmen, ist der Anteil derer größer, die ihre medienbezogenen Kompetenzen (eher) gut einschätzen. Dies gilt für die meisten der abgefragten Fähigkeiten. Im Vergleich der elf Kompetenzen variieren die Prozentanteile weniger stark, als es bei der Bewertung auf persönlicher Ebene der Fall war. Am deutlichsten sind die Unterschiede, wenn es um das angemessene Reagieren auf Beiträge anderer geht. Hierin schätzen sich 71 Prozent derjenigen, die KI eher als gesellschaftliche Chance sehen, als (eher) gut ein. Unter denjenigen, für die KI eine Gefahr für die Gesellschaft darstellt, sind es hingegen 39 Prozent.

Eine Ausnahme zeigt sich in Bezug auf die Kompetenz, zu beurteilen, ob Inhalte auf glaubwürdigen Quellen beruhen. Hier findet sich der mit 57 Prozent geringste Anteil derer, die sich im Beurteilen von Glaubwürdigkeit (eher) gut einschätzen in der Gruppe, die KI zum Teil als Chance und zum Teil als Risiko für die Gesellschaft betrachtet. Bei den übrigen Kompetenzen findet sich der niedrigste Anteil in einer von beiden Gruppen, die KI eher oder eindeutig als Gefahr sehen.

Bei insgesamt vier Kompetenzen ergeben sich keine signifikanten Unterschiede. Das betrifft das Auswählen von Unterhaltungsinhalten, das Schützen der Privatsphäre, das Teilen kreativer Inhalte sowie das Setzen von Grenzen bei der eigenen Mediennutzung.

Zusammenfassend sollen die Ergebnisse zur Bewertung von KI auf persönlicher und gesellschaftlicher Ebene verglichen werden. Bei einem Teil der Kompetenzen ergeben sich ähnliche Tendenzen. So zum Beispiel beim sich online informieren oder sich digital austauschen. In der Tendenz gleich, jedoch von den Unterschieden der Prozentanteile deutlich verschiedene Ergebnisse ergeben sich mit Blick auf die instrumentell-qualifikatorischen Fähigkeiten Voreinstellungen ändern und technische Schwierigkeiten beheben. Schließlich zeigen sich insgesamt in Bezug zur Einschätzung von KI auf persönlicher Ebene mehr signifikante Unterschiede als bei der Bewertung auf gesellschaftlicher Ebene.

Wie sich diese Ergebnisse einordnen lassen und welche Schlussfolgerungen sie nahelegen, darauf liegt im folgenden Kapitel der Fokus.

5. Diskussion

Dass Klüfte zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen hinsichtlich der Nutzung von digitalen Medien bestehen, wird seit Jahren in der Forschung zum sogenannten *Second Level Digital Divide* sichtbar (DiMaggio et al. 2004; van Deursen/van Dijk 2019; Zillien/Hauf-Brusberg 2014). Wie sich dieser in der Mediennutzung der deutschsprachigen Bevölkerung aktuell manifestiert, wird an den Ergebnissen dieser Studie deutlich. Darüber hinaus liefert der Bericht empirische Hinweise darauf, dass Unterschiede in der Nutzungsintensität digitaler Medien bedeutsam für die Einschätzung der eigenen medienbezogenen Kompetenzen sind. So schätzen Personen, die digitale Anwendungen im Vergleich seltener nutzen, auch ihre medienbezogenen Kompetenzen zum größten Teil verhaltener ein als Personen, die Anwendungen intensiv nutzen. Dieser Zusammenhang könnte zu immer größer werdenden Klüften zwischen Viel- und Wenignutzenden führen und insofern als dynamischer Prozess verstanden werden (Hasebrink et al. 2019). Solche – sich eventuell verstärkenden – Unterschiede können gerade im Hinblick auf Teilhabe an einer durch den digitalen Wandel geprägten Gesellschaft zu einer Benachteiligung von Bevölkerungsgruppen in bestimmten Bereichen führen. Im Folgenden soll daher dargestellt werden, welche Personen vor diesem Hintergrund eventuell Benachteiligung erfahren können und wie unter anderem medienpädagogische Angebote den Gedanken der digitalen Inklusion unterstützen können.

Auf der benachteiligten Seite der Kluft – bezogen auf die Nutzung und Aneignung digitaler Medien und Systeme – befinden sich vor allem Bevölkerungssegmente im höheren Lebensalter oder Personen mit geringer formaler Bildung oder geringem Haushaltseinkommen.

So nutzen beispielsweise insbesondere Höchstbetagte (75 Jahre und älter) Smartphones und Computer seltener. Außerdem nutzen Ältere im Generationenvergleich das Internet zu einem geringeren Anteil und hinsichtlich der Nutzungsfrequenz auch seltener. Diese Ergebnisse legen die Vermutung nahe, dass Älteren Nachteile in der Bewältigung alltäglicher Lebensauf-

gaben entstehen. Denn beispielsweise Termine für Behördengänge werden in vielen deutschen Städten schon heute vorwiegend digital vergeben. Personen, die das Internet nicht nutzen, sind dementsprechend hinsichtlich der Anforderung, eigenständig Termine zu vereinbaren, benachteiligt. E-Government-Angebote, bei denen davon auszugehen ist, dass sie in Zukunft erweitert werden, könnten diese Benachteiligung perspektivisch verschärfen.

Um einer solchen Verschärfung entgegenzuwirken, erscheinen zwei einander ergänzende Maßnahmen wichtig. Zum einen sollten allen Bürger*innen Alternativen, die ohne die Nutzung digitaler Medien möglich sind, offengehalten werden, gerade dort, wo die Ermöglichung von strukturellem Zugang zum Internet und Kompetenzförderung an Grenzen stößt. Zum anderen sind – beispielsweise beim Ausbau von E-Government-Angeboten – begleitende Angebote zur Förderung von Kompetenz essenziell. Um Kompetenzen der Gruppe der Älteren im Umgang mit E-Government-Angeboten zu fördern, können zum Beispiel Erfahrungen aus bestehenden Projekten herangezogen werden. So bietet etwa das Projekt „Stronger and Connected“, das vom Roten Kreuz in Serbien getragen wird, Älteren Coaching und Unterstützung bei der Nutzung des nationalen E-Government-Portals zur Verwaltung persönlicher Dokumente oder zur Terminvereinbarung an (UNECE 2021, S. 17).

Wie eingangs dargelegt, gehören auch Personen mit formal niedriger Bildung eher zu denen, die digitale Medien vergleichsweise weniger nutzen. Diese Tendenz zeigt sich, sowohl in Bezug auf das Internet als auch bei den meisten digitalen Geräten und Anwendungen.

Ausnahmen bestehen bei der Nutzung von Sprachassistenzsystemen und Gaming. Aus medienpädagogischer Perspektive können solche milieuspezifischen Nutzungsstrukturen Ansatzpunkte für eine Förderung von Medienkompetenz sein. Denn an der jeweiligen Medienaneignung der Individuen wird deutlich, wo Ressourcen für Teilhabe liegen und wo Anknüpfungspunkte, um bestehende Fähigkeiten zu erweitern. Diese können dann wiederum in

Bildungsprozessen genutzt werden. In Lernsettings sollte es also darum gehen, Personen den Raum zu geben, sowohl ihre Erfahrungen und Kompetenzen einzubringen als auch Fähigkeiten zu erweitern (Brüggen/Wagner 2008)⁶.

Da Personen, die das Internet oder damit verbundene Dienste nie oder nur sehr selten nutzen⁷, besonders gefährdet sind, dass ihre Handlungsfreiheit in einer zunehmend digitalisierten Gesellschaft stark eingeschränkt wird, fokussierte diese Studie gesondert jene Personen und die Gründe ihrer seltenen Mediennutzung. Weswegen Menschen digitale Medien nicht oder nur in geringem Ausmaß nutzen, kann Ansatzpunkte für die Stärkung von Teilhabe bieten.

- Die Nicht- und Wenignutzer*innen gaben häufig an, dass „klassische“ Medien völlig ausreichend seien. Das lässt sich in Anlehnung an Ergebnisse einer Expert*innenbefragung von Hartung-Griemberg und Bogen (Hartung-Griemberg/Bogen 2022) dahingehend interpretieren, dass Ältere sowie Personen mit formal niedriger oder mittlerer Bildung, die zu dieser Gruppe gehören, die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten von digitalen Medien häufig nicht kennen und somit nicht wissen, welchen Nutzen digitale Technologien in ihrem eigenen Alltag bieten können. Folgt man dieser Annahme, erscheint es wichtig, Menschen (im höheren Lebensalter) Erfahrungsräume zu bieten, in denen sie herausfinden können, ob digitale Medien ihnen einen subjektiven Mehrwert bringen. Wenn sich hierbei aus einer rationalen Entscheidung heraus ergibt, dass ein Gerät oder eine Anwendung einen subjektiven Nutzen für die eigene Lebenswelt erbringt, so sind Menschen häufig auch bereit, die entsprechenden Funktionen ebendieser zu erlernen.
- Dabei gilt es aufgrund der großen Binnen-diversität im höheren Lebensalter zu beachten, auf die verschiedenen Zielgruppen mit

6 Beispiele für Projekte, in denen Gaming zum Ausgangspunkt für eine vertiefte Auseinandersetzung mit Medien und Förderung von Medienkompetenz – beispielsweise in Form von Diskussionsrunden – gemacht werden, sind etwa die Computerspielakademie (<https://games.jff.de/computerspielakademie-home/>) oder Fortbildungen zu Gaming in der pädagogischen Arbeit der Aktion Jugendschutz (www.ajs-bw.de/gaming-in-der-paedagogischen-arbeit.html).

7 Nachfolgend als Nicht- und Wenignutzer*innen bezeichnet

unterschiedlichen Ansätzen zuzugehen (beispielsweise mit Peer-to-Peer oder intergenerativen Konzepten), damit möglichst viele Personen mit pädagogischen Maßnahmen erreicht werden können. Daneben ist aber auch relevant, neben Beteiligungsformen, die digitale Medien als Basis erfordern, auch solche bereitzustellen, die ohne digitale Medien wahrgenommen werden können (Hartung-Griemberg/Bogen 2022).

- Ein anderer Grund, digitale Medien selten zu nutzen bestand für Nicht- und Wenig-Nutzer*innen darin, dass die Nutzung digitaler Medien zu kompliziert ist. Daraus ergeben sich Handlungsbedarfe an unterschiedliche Akteure. Erstens sind etwa Gerätehersteller und Dienstleister gefordert, Interfaces zu gestalten, die für ältere Menschen entsprechend ihrer Bedürfnisse intuitiver zu bedienen sind und einfacher genutzt werden können. Dabei kann auch aufgegriffen werden, dass Nicht- und Wenignutzer*innen von dem Hindernis berichten, dass viele Texte bei der Nutzung digitaler Dienste nur in Englisch verfasst sind. Demnach scheint es erforderlich zu sein, dass Inhalte in die Sprache ihrer Nutzer*innen übersetzt werden. Weitergehende Forderungen an Dienstleister, die bereits in der Literatur – gerade mit Blick auf das höhere Lebensalter – diskutiert werden, sind etwa der Einbezug von Nutzer*innen in die Entwicklung digitaler Anwendungen, wobei der Fokus auf Ressourcen statt auf Defiziten von Nutzer*innen liegen sollte (Povse 2022, S. 13, 17). Zweitens ist die medienpädagogische Forschung gefordert, herauszufinden, worin Schwierigkeiten im Umgang mit digitalen Medien gesehen werden und dadurch an die Bedarfe der Kompetenzträger*innen angepasste – zum Beispiel altersgerechte – Zugänge zu fördern. Medienpädagog*innen könnten die Befunde hierzu aufgreifen und in der Bildungsarbeit Angebote schaffen, die auf die Bedarfe der jeweiligen Zielgruppen zugeschnitten sind⁸.
- Sicherheitsbedenken sowie Angst vor Betrug sind weitere Hindernisse, die Nicht- und Wenignutzer*innen davon abhalten, digitale Medien zu nutzen. Inwiefern diese Bedenken auf eigenen Erfahrungen und fundiertem Wissen fußen, darüber können die

8 Ein Beispiel für ein Projekt, welches unter anderem Menschen im höheren Lebensalter adressiert, ist „Generationen im Dialog“ (www.gesellschaft-altern-medien.de/verein/projekte-1/generationen/).

Ergebnisse der Studie keinen Aufschluss geben. Jedoch bleibt festzuhalten, dass Sicherheitsbedenken ernst genommen und thematisiert werden müssen. Ziel pädagogischer Angebote sollte es sein, fundiertes Wissen über die Sicherheitsrisiken und Möglichkeiten zum Selbstschutz bei der Nutzung von Medien zu vermitteln. Das ermöglicht den Adressat*innen, realistische Entscheidungen über das eigene Medienhandeln treffen zu können.

- Eine strukturelle Herausforderung, wie eine zu geringe Internet-Geschwindigkeit, gaben rund 23 Prozent der Nicht- und Wenignutzer*innen als Grund für ihre eher seltene Mediennutzung an. Hier sind vor allem politische Akteur*innen in der Pflicht, den Breitbandausbau so voranzutreiben, dass alle Bürger*innen Zugangsmöglichkeit zu einer schnellen Internetverbindung haben.

Die dargelegten Maßnahmen zielen vor allem darauf ab, Bevölkerungsgruppen, die das Internet bislang wenig bis nie nutzen, einen besseren Zugang zum Internet und zu digitalen Geräten zu ermöglichen und die Nutzung digitaler Medien zu fördern – soweit dies den Wünschen und dem subjektiven Nutzen der betreffenden Personen entspricht. Aus den oben genannten Ergebnissen lassen sich Ansatzpunkte ableiten, wie mediale Erfahrungsräume gestaltet werden können, um die Entwicklung von Medienkompetenz zielgruppengerecht zu unterstützen.

Neben der Nutzung digitaler Medien liegt ein zweiter Schwerpunkt der Studie auf den Einstellungen der Bevölkerung gegenüber KI. Denn Einstellungen können den Kompetenzerwerb beeinflussen – wie beispielsweise auch Vorwissen. Sie sind als individuelle Haltungen von Bedeutung, wenn Handlungsziele hergeleitet sowie der Kompetenzerwerb individuell betrachtet werden soll (Digitales Deutschland 2021, S. 16).

Einstellungen können sich etwa auf die intrinsische Motivation auswirken, sich mit neuen Medienanwendungen auseinanderzusetzen, und damit indirekt auf den Kompetenzerwerb. So berichten Studien, die sich mit dem höheren Lebensalter befassen, häufig von Technikeinstellung als relevantem Faktor für Kompetenzerwerb (Pädagogische Hochschule Ludwigsburg/Gesellschaft, Altern, Medien e.V. 2020).

Mit Blick auf eine Verbindung von Einstellungen und medienbezogenen Kompetenzen ist zu beachten, dass Fähigkeiten in der vorliegenden Studie anhand von Selbsteinschätzungen erhoben

wurden. Dadurch ist es möglich, dass Befragte die eigenen Fähigkeiten optimistischer oder auch pessimistischer einschätzen als sie tatsächlich sind. Ein zentrales Ergebnis ist, dass sich unter denjenigen, die KI eher oder eindeutig als persönliche und gesellschaftliche Chance einschätzen, der Anteil derer, die ihre medienbezogenen Kompetenzen (eher) gut einschätzen, am höchsten ist. Wer KI als Chance sieht, ist deshalb allerdings nicht unbedingt kompetent. Denn eine einseitig positive Sicht könnte ebenso auf (unreflektierten) Optimismus hindeuten. Inwiefern dieser auf einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Thema beruht, geht aus der vorliegenden Auswertung nicht hervor (Ehlers et al. 2016, S. 13; Schorb et al. 2009, S. 332–333). Vor diesem Hintergrund der Ergebnisse erscheint es allerdings wichtig, Einstellungen stets bei der Förderung von Medienkompetenz zu reflektieren.

- Ein Teil der Befragten sieht auf der persönlichen wie auch der gesellschaftlichen Ebene vorrangig Risiken mit KI verbunden. In dieser Gruppe sind Menschen mit formal niedriger Bildung auffällig stark vertreten. Interessant ist diesbezüglich, dass bei der Nutzung von auf KI-Technologie basierender Sprachassistenzsysteme diese Gruppe ja nicht, wie bei anderen digitalen Medien, zurückhaltender ist. Welche Risiken diese Personen also genau wahrnehmen und womit diese begründet werden, sollte Gegenstand zukünftiger Forschung sein.
- Zudem wird in der gesamten Bevölkerung die Frage nach Chancen und Risiken von KI überwiegend mit teils-teils beantwortet. Das bedeutet, dass die Befragten sowohl Chancen als auch Risiken sehen und sich nicht festlegen, ob eher Risiken oder Chancen überwiegen. Das wirft die Frage auf, worauf diese ambivalente Haltung zurückzuführen ist. Welche Chancen und Risiken haben die Menschen vor Augen? Auf welche Anwendungsbereiche beziehen sich ihre Überlegungen? Und inwiefern sind die wahrgenommenen Chancen und Risiken begründet? Auch ohne, dass zu diesen Fragen bereits Antworten vorliegen, wird deutlich, dass solche Fragen in Angeboten der Kompetenzförderung bearbeitet werden sollten. Ziel ist dann, Menschen zu ermöglichen und sie dabei zu unterstützen, sich eine fundierte Meinung über KI bilden zu können, damit Chancen und Risiken auf Basis profunden Wissens eingeschätzt werden können.

- Die Einschätzungen von Chancen oder Risiken unterscheiden sich je nach Bezugspunkt auf persönlicher oder gesellschaftlicher Ebene. Hängt die Bewertung mit der persönlichen Ebene zusammen, äußern sich die Befragten skeptischer, während sie auf gesellschaftlicher Ebene eine optimistischere Haltung einnehmen.

Gerade an den zuletzt dargestellten Ergebnissen wird deutlich, dass Wissen zur Einschätzung von KI in unterschiedlichen Bereichen nötig ist. Dies beschreibt beispielsweise auch Schultze (2021, S. 10–11) mit Blick auf KI in der Medizin in seiner für das Projekt angefertigten Expertise. Bürger*innen müssten über Entwicklungen im Bereich KI kontinuierlich informiert und „nicht mit populärwissenschaftlicher Literatur allein“ (S. 10) gelassen werden, da in dieser häufig ein einseitig negatives Bild von Technik gezeichnet wird. Ziel ist, sich eine fundierte Meinung über KI-Anwendungen je nach Bereich bilden zu können. Zudem zeigt sich an den unterschiedlichen Einstellungen zum Teil je nach Anwendungsgebiet, dass es in der Diskussion und Kompetenzvermittlung rund um das Thema KI hilfreich ist, zunächst bestimmte Anwendungsbereiche – ausgehend von der Lebenswelt der Adressat*innen – zu betrachten und darauf basierend Chancen und Risiken zu reflektieren.

Literaturverzeichnis

- Beisch, Natalie/Koch, Wolfgang/Schäfer, Carmen (2019). ARD/ZDF-Onlinestudie 2019: Mediale Internetnutzung und Video-on-Demand gewinnen weiter an Bedeutung. In: *Media Perspektiven*, (9), S. 374–388.
- Brüggen, Niels/Wagner, Ulrike (2008). Pädagogische Konsequenzen. In: Wagner, Ulrike (Hrsg.). *Medienhandeln in Hauptschulmilieus. Mediale Interaktion und Produktion als Bildungsressource*. München: kopaed, S. 223–246.
- Dathe, Roland/Jahn, Sandy/Müller, Lena-Sophie/Exel, Stefanie/Herrmann, Amelie/Fröhner, Cosima (2022). D21-Digital-Index 2021/2022. Jährliches Lagebild zur Digitalen Gesellschaft. <https://initiated21.de/d21index21-22/>.
- Digitales Deutschland (2021). Rahmenkonzept. <https://digid.jff.de/rahmenkonzept>.
- DiMaggio, Paul/Hargittai, Eszter/Celeste, Coral/Shafer, Steven (2004). Digital inequality: From unequal access to differentiated use. In: Necker-mann, Kathryn (Hrsg.). *Social Inequality*. New York: Russell Sage Foundation, S. 355–400.
- Ehlers, Anja/Bauknecht, Jürgen/Naegele, Gerhard (2016). Abschlussbericht zur Vorstudie „Weiterbildung zur Stärkung digitaler Kompetenz älterer Menschen“. www.ffg.tu-dortmund.de/cms/de/Projekte/Abgeschlossene_Projekte/2016/Weiterbildung-zur-Staerkung-digitaler-Kompetenz-aelterer-Menschen/FfG_Weiterbildung-zur-Staerkung-digitaler-Kompetenz-aelterer-Menschen.pdf [Zugriff: 12.01.2021].
- Fischer, Sarah/Puschmann, Cornelius (2021). *Wie Deutschland über Algorithmen schreibt. Eine Analyse des Mediendiskurses über Algorithmen und Künstliche Intelligenz (2005–2020)*.
- Giering, Oliver (2022). Künstliche Intelligenz und Arbeit: Betrachtungen zwischen Prognose und betrieblicher Realität. In: *Zeitschrift für Arbeitswissenschaft*, 76 (1), S. 50–64.
- Hartung-Griemberg, Anja/Bogen, Cornelia (2022). Ermöglichungsbedingungen des Erwerbs von Digitalkompetenzen im Alter. Ergebnisse einer Expert*innen-Studie. In: *Stimme der Familie*, 69 (4), S. 3–7.
- Hasebrink, Uwe/Hepp, Andreas (2017). How to research cross-media practices? Investigating media repertoires and media ensembles. In: *Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies*, 23 (4), S. 362–377.
- Hasebrink, Uwe/Lampert, Claudia/Thiel, Kira (2019). Online-Erfahrungen von 9- bis 17-Jährigen. Ergebnisse der EU Kids Online-Befragung in Deutschland 2019. www.hans-bredow-institut.de/uploads/media/Publikationen/cms/media/s3lt3j7_EUKO_Bericht_DE_190917.pdf [Zugriff: 27.04.2021].
- Kennedy, Courtney/Hartig, Hannah (2019). Response rates in telephone surveys have resumed their decline. www.pewresearch.org/fact-tank/2019/02/27/response-rates-in-telephone-surveys-have-resumed-their-decline/ [Zugriff: 10.02.2022].
- Lechert, Yvonne/Schroedter, Julia H./Lüttinger, Paul (2006). Die Umsetzung der Bildungsklassifikation CASMIN für die Volkszählung 1970, die Mikrozensus-Zusatzerhebung 1971 und die Mikrozensus 1976-2004. Mannheim. www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/26235/ssoar-2006-lechert_et_al-die_umsetzung_der_bildungsklassifikation_casmin.pdf?sequence=1&isAllowed=y&lnkname=ssoar-2006-lechert_et_al-die_umsetzung_der_bildungsklassifikation_casmin.pdf [Zugriff: 20.01.2022].
- Marken, Stephanie (2018). Still Listening: The State of Telephone Surveys. <https://news.gallup.com/opinion/methodology/225143/listening-state-telephone-surveys.aspx> [Zugriff: 10.02.2022].
- Pädagogische Hochschule Ludwigsburg/Gesellschaft, Altern, Medien e.V. (2020). Zielgruppe Höheres Lebensalter. Expertise durch die Pädagogische Hochschule Ludwigsburg & Gesellschaft, Altern, Medien e.V. <https://digid.jff.de/expertise-hoeheres-alter/> [Zugriff: 15.06.2022].

Pfaff-Rüdiger, Senta/Herrmann, Simon/Cousseran, Laura/Brüggen, Niels (2022). Kompass: Künstliche Intelligenz und Kompetenz 2022. Wissen und Handeln im Kontext von KI. München. <https://zenodo.org/record/6668913#.Y01Xe0zP2U1> [Zugriff: 17.10.2022].

Povse, Karina (2022). Technology follows function? Zur Relevanz des Ansatzes menschenzentrierter Gestaltung von Unterstützungssystemen für ältere Menschen. Kempten. www.hs-kempten.de/fileadmin/Forschung/Forschungsinstitute/Bay._Zentrum_Pflege_Digital/Workingpaper/BZPD_WP_03-2022_Povse_Karina.pdf.

Schorb, Bernd/Anfang, Günther/Demmler, Kathrin (Hrsg.) (2009). Grundbegriffe Medienpädagogik Praxis. München: kopaed.

Schultze, Joachim L. (2021). Künstliche Intelligenz in der Medizin und den Lebenswissenschaften. <https://digid.jff.de/kuenstliche-intelligenz-in-der-medizin-und-den-lebenswissenschaften-prof-dr-med-joachim-l-schultze/> [Zugriff: 02.12.2021].

Strippel, Christian/Emmer, Martin (2021). Stichproben für Telefonbefragungen in Deutschland: Ein Werkstattbericht.

UNECE (2021). Altern im digitalen Zeitalter. UNECE Kurzdossier zum Thema Altern. https://unece.org/sites/default/files/2022-04/ECE_WG1_38-PB26-GER%20%281%29.pdf.

van Deursen, Alexander JAM/van Dijk, Jan AGM (2019). The first-level digital divide shifts from inequalities in physical access to inequalities in material access. In: *New Media & Society*, 21 (2), S. 354–375.

Zillien, Nicole/Haufs-Brusberg, Maren (2014). Wissenskluff und Digital Divide. Baden-Baden: Nomos Verlag.

Anhang

Anhang A: Tabelle Selbsteinschätzung der Kompetenz nach Nutzung

	Intensivnutzer*innen (n=346-398)		Mittelnutzer*innen (n=713-944)		Differenz
	n	in %	n	in %	in %
Ich kann mich online aus verschiedenen Quellen informieren.	381	96 %	719	76 %	20 %
Ich kann einschätzen, ob Online-Informationen auf glaubwürdigen Quellen beruhen.	279	70 %	557	60 %	10 %
Ich kann mich mühelos digital mit anderen austauschen.	376	95 %	685	73 %	22 %
Ich kann Inhalte im Internet auswählen, die mich unterhalten, z.B. Filme oder Spiele.	341	88 %	528	65 %	23 %
Ich kann Voreinstellungen von Geräten ändern.	292	73 %	389	42 %	31 %
Ich kann mögliche Risiken der Nutzung von digitalen Medien und Online-Diensten erkennen.	269	68 %	462	50 %	18 %
Ich kann meine Privatsphäre in digitalen Umgebungen schützen.	268	68 %	563	61 %	7 %
Ich kann kreative Inhalte mit anderen teilen, z.B. Musik, Bilder oder Videos.	297	79 %	492	58 %	19 %
Ich kann technische Schwierigkeiten mit digitalen Medien selbständig beheben.	230	58 %	296	32 %	26 %
Ich kann angemessen auf Inhalte von anderen im Internet reagieren, beispielsweise mit Likes oder Kommentaren.	278	80 %	365	51 %	29 %
Ich kann mir selbst Grenzen setzen, was die Dauer meiner digitalen Mediennutzung betrifft.	201	51 %	673	74 %	23 %

Anhang B: Struktur des Fragebogens

Nutzung Digitaler Medien/KI-Anwendungen

1 Lassen Sie uns mit Ihren persönlichen Erfahrungen bei der Nutzung digitaler Medien beginnen. Nutzen Sie, zumindest gelegentlich folgende Geräte ...?

- a. ...einen PC, Laptop, Mac-Book
- b. ...ein Smartphone
- c. ...ein Tablet, I-Pad
- d. ...einen E-Book-Reader
- e. ...eine Spielkonsole
- f. ...ein Navigations- oder GPS-Gerät
- g. ...ein Wearable, d. h. ein am Körper tragbares Gerät wie eine Smartwatch oder ein Fitbit
- h. ...einen Sprachassistenten wie z. B. Alexa oder Siri

- ja
- nein
- weiß nicht [nicht vorlesen]
- keine Angabe [nicht vorlesen]

2 Bitte geben Sie an, wie häufig Sie das Internet oder Internetdienste nutzen.

- täglich
- ein oder mehrmals pro Woche
- ein oder mehrmals im Monat
- seltener
- nie
- weiß nicht [nicht vorlesen]
- keine Angabe [nicht vorlesen]

3 Bitte geben Sie an, wie häufig Sie persönlich die folgenden Dienste bzw. Anwendungen nutzen. Wie ist das mit...?

- a. ...Suchmaschinen, wie z. B. Google
- b. ...Sozialen Netzwerkseiten, wie z. B. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok
- c. ...Messenger Diensten, wie z. B. WhatsApp, iMessage, Telegram, Threema, Signal
- d. ...Streaming Anbietern, wie z. B. Netflix, Amazon Prime
- e. ...Online-Shopping
- f. ...Gesundheitsmonitoring, z. B. Schritte zählen, Blutdruck messen über Geräte wie Smartwatch/ Smartphone
- g. ...Sprachassistenten, wie z. B. Alexa oder Siri
- h. ...Routen-Informationen, z. B. von Google Maps oder Navigations-/GPS-Gerät
- i. ...Online-Gaming, also im Internet spielen
- j. ...Online-Banking, also Bankgeschäfte über das Internet

Nutzen Sie dies persönlich...?

- täglich
- ein oder mehrmals pro Woche
- ein oder mehrmals im Monat
- seltener
- nie
- weiß nicht [nicht vorlesen]
- keine Angabe [nicht vorlesen]

4 [Nur für Nichtnutzer*innen] Es gibt ja viele Gründe, warum Menschen das Internet oder digitale Medien nicht oder nur selten nutzen. Ich lese Ihnen nun einige Gründe vor. Geben Sie bitte jeweils an, ob diese auf Sie persönlich zutreffen, teils-teils zutreffen oder nicht zutreffen.

- a. Ich habe generell kein Interesse an digitalen Medien.
- b. Die Nutzung digitaler Medien ist mir zu kompliziert.
- c. Ich sehe für mich keinen Nutzen/Vorteil darin.
- d. Andere Leute wie Kinder, Freund*innen/Partner*in erledigen für mich mit, was ich brauche.
- e. „Klassische“ Medien wie Zeitung, Radio, Fernsehen sind für mich ausreichend.
- f. Ich habe Bedenken wegen der Sicherheit z. B. in Bezug auf Datenschutz, Überwachung.
- g. Ich habe Angst vor dem Internet.
- h. Die Nutzung digitaler Medien ist mir zu zeitaufwändig.
- i. Ich kann mir digitale Geräte nicht leisten.
- j. Die Geschwindigkeit des Internets in meiner Gegend ist zu gering.
- k. Ich habe digitale Medien früher genutzt und verzichte jetzt bewusst darauf.

trifft zu

teils-teils

trifft nicht zu

weiß nicht [nicht vorlesen]

keine Angabe [nicht vorlesen]

5 [Nur für Nichtnutzer*innen] Unter welcher Bedingung würden Sie künftig digitale Medien nutzen bzw. häufiger nutzen? Können Sie mir sagen, was sich z. B. ändern müsste, damit Sie diese Angebote nutzen bzw. regelmäßiger nutzen? [offene Frage]

weiß nicht [nicht vorlesen]

keine Angabe [nicht vorlesen]

Kompetenzen: Fähigkeiten/Fertigkeiten

6 Im Folgenden geht es darum, wie Sie selbst Ihre Fähigkeiten und Kompetenzen bei der Nutzung digitaler Medien einschätzen. Sagen Sie mir bitte zu den folgenden Dingen, wie gut sie das können, was jeweils beschrieben wird.

- a. Mich online aus verschiedenen Quellen informieren.
- b. Einschätzen, ob Online-Informationen auf glaubwürdigen Quellen beruhen.
- c. Mich mühelos digital mit anderen austauschen.
- d. Inhalte im Internet auswählen, die mich unterhalten, z. B. Filme oder Spiele.
- e. Voreinstellungen von Geräten ändern.
- f. Mögliche Risiken der Nutzung von digitalen Medien und Online-Diensten erkennen.
- g. Meine Privatsphäre in digitalen Umgebungen schützen.
- h. Kreative Inhalte mit anderen teilen, z. B. Musik, Bilder oder Videos.
- i. Technische Schwierigkeiten mit digitalen Medien selbstständig beheben.
- j. Angemessen auf Inhalte von anderen im Internet reagieren, beispielsweise mit Likes oder Kommentaren.
- k. Mir selbst Grenzen setzen, was die Dauer meiner digitalen Mediennutzung betrifft.

Können Sie dies...?

sehr gut

gut

teils gut – teils nicht gut

nicht gut

gar nicht

trifft nicht auf mich zu

weiß nicht [nicht vorlesen]

keine Angabe [nicht vorlesen]

- 7 Und wie wichtig ist es Ihrer Meinung nach, dass Menschen heutzutage in der Lage sind, ...?**
- ... sich online aus verschiedenen Quellen zu informieren.
 - ... einzuschätzen, ob Online-Informationen auf glaubwürdigen Quellen beruhen.
 - ... sich mühelos digital mit anderen auszutauschen.
 - ... Inhalte im Internet auszuwählen, die sie unterhalten (z. B. Filme oder Spiele).
 - ... Voreinstellungen von Geräten zu ändern.
 - ... mögliche Risiken der Nutzung von digitalen Medien und Online-Diensten zu erkennen.
 - ... die Privatsphäre in digitalen Umgebungen zu schützen.
 - ... kreative Inhalte mit anderen zu teilen, z. B. Musik, Bilder, Videos.
 - ... technische Schwierigkeiten mit digitalen Medien selbständig zu beheben.
 - ... angemessen auf Inhalte von anderen im Internet zu reagieren, beispielsweise mit Likes oder Kommentaren.
 - ... sich selbst Grenzen zu setzen, was die Dauer der digitalen Mediennutzung betrifft.

Ist dies aus Ihrer Sicht...?

- sehr wichtig
- eher wichtig
- teils-teils
- eher nicht wichtig
- überhaupt nicht wichtig
- weiß nicht [nicht vorlesen]
- keine Angabe [nicht vorlesen]

8 Gibt es aus Ihrer Sicht etwas, für das Menschen Ihrer Altersgruppe mit Bezug auf digitale Medien besondere Unterstützung brauchen?

- ja, nämlich [offen]
- nein
- weiß nicht [nicht vorlesen]
- keine Angabe [nicht vorlesen]

9 [Text für Wenignutzer*innen] Im Folgenden interessiert uns, wie Sie ganz allgemein neuen Themen gegenüberstehen. Ich lese Ihnen hierzu wiederum einige Aussagen vor. Bitte geben Sie jeweils an, ob diese auf Sie persönlich zutreffen, teils-teils zutreffen, oder nicht zutreffen.

[Text für alle anderen] Im Folgenden interessiert zum einen, wie Sie ganz allgemein neuen Themen gegenüberstehen und zum anderen, wie dies bei digitalen Medien der Fall ist. Ich lese Ihnen hierzu wiederum einige Aussagen vor. Bitte geben Sie jeweils an, ob diese auf Sie persönlich zutreffen, teils-teils zutreffen, oder nicht zutreffen.

- Ich arbeite gern an Problemen, die für mich ein bisschen schwierig sind.
- Mir macht es Spaß, neue Sachen zu lernen und auszuprobieren.
- Ich komme mit den Anforderungen meines Alltags gut zurecht.
- Es macht mir Spaß, mich mit digitalen Medien zu beschäftigen.
- Digitale Technologien interessieren mich. Ich komme mit den Anforderungen, die mit digitalen Medien verbunden sind, gut zurecht.

- trifft zu
- teils-teils
- trifft nicht zu
- weiß nicht [nicht vorlesen]
- keine Angabe [nicht vorlesen]

10 Jetzt würde ich mich gerne mit Ihnen über das Thema „Künstliche Intelligenz“ unterhalten. Haben Sie schon einmal vom Begriff „Künstliche Intelligenz“ oder „KI“ gehört bzw. gelesen?

- ja
- nein
- weiß nicht [nicht vorlesen]
- keine Angabe [nicht vorlesen]

11 Sagen Sie mir bitte, welche der folgenden Aussagen auf Sie zutrifft, wenn es um „Künstliche Intelligenz“ geht?

- Ich würde mich als Experten*Expertin bezeichnen.
- Ich bin zwar kein Experte*Expertin, kann aber ganz gut erklären, was man darunter versteht.
- Ich weiß in etwa, was man darunter versteht.
- Ich weiß nicht, was man darunter versteht
- weiß nicht [nicht vorlesen]
- keine Angabe [nicht vorlesen]

12 Woran denken Sie spontan, wenn Sie den Begriff „Künstliche Intelligenz“ hören? [offene Frage]

- weiß nicht [nicht vorlesen]
- keine Angabe [nicht vorlesen]

13 Was fällt Ihnen sonst noch ein beim Begriff „Künstliche Intelligenz“? [offene Frage]

- weiß nicht [nicht vorlesen]
- keine Angabe [nicht vorlesen]

14 Ich habe hier noch ein paar Aussagen zu Künstlicher Intelligenz. Bitte geben Sie jeweils an, ob Sie das Folgende wissen oder nicht wissen.

Ich weiß, ...

- a. ... in welchen technischen Geräten Künstliche Intelligenz steckt.
- b. ... wie maschinelles Lernen funktioniert.
- c. ... welche ethischen Probleme KI mit sich bringt.
- d. ... woran ich erkenne, ob Unternehmen verantwortungsbewusst mit meinen Daten umgehen.
- e. ... wie ich Spuren von mir im Internet löschen kann, wie z. B. Datenprotokolle.
- f. ... dass Menschen eine wichtige Rolle beim Programmieren von KI-Systemen spielen.
- g. ... dass KI-Systeme aus Daten, auch aus meinen eigenen, lernen.

- Ja, weiß ich.
- Nein, weiß ich nicht.
- keine Angabe [nicht vorlesen]

Frageblock zu Spezifikation KI

Künstliche Intelligenz umfasst u. a. digitale Technologien, um den Alltag der Menschen zu erleichtern. Anwendungen gibt es mittlerweile z. B. im Bereich [EINSPIELTEXT] EINSPIELTEXT [„Mobilität und Verkehr“ | „Gesundheit und Fitness“ | „Wohnen“]. [Erklärtext nur für den per Zufall zugewiesenen Bereich]

Split A
Mobilität und Verkehr

Hier wird Künstliche Intelligenz z. B. bei Navigationssystemen eingesetzt, um Staus vorherzusagen und individualisierte Routeninfos vorzuschlagen oder für Assistenzsysteme beim Autofahren wie z. B. Spurhalter.

Split B
Gesundheit und Fitness

Hier spielt KI eine Rolle, wenn z. B. über das Handy oder eine Smartwatch körpereigene Daten erfasst und ausgewertet werden. Beispiele sind Schritte zählen, Blutdruck messen, Schlafdauer und Schlafqualität aufzeichnen.

Split C
Wohnen

Hier geht es vor allem um Sprachassistenzsysteme, also um Geräte wie Alexa und Echo oder um Programme wie Siri, die z. B. Zugriff auf Musik-Streamingdienste bieten, Auskunft auf Fragen z. B. nach dem Wetter geben oder das Licht durch einen Sprachbefehl an- oder ausschalten.

15 [Für Nutzer*innen] Ich lese Ihnen jetzt Aussagen zu [EINSPIELTEXT] vor. Bitte geben Sie jeweils an, ob diese auf Sie persönlich voll und ganz zutreffen, eher zutreffen, teils-teils, eher nicht oder überhaupt nicht zutreffen.

- Ich interessiere mich für [EINSPIELTEXT].
- Ich weiß genug, um Voreinstellungen von [EINSPIELTEXT] ändern zu können.
- Ich kann mögliche Risiken bei der Nutzung von [EINSPIELTEXT] erkennen.
- Ich kann meine Daten bei der Nutzung von [EINSPIELTEXT] schützen.
- Ich kann technische Schwierigkeiten bei [EINSPIELTEXT] selbstständig beheben.
- Ich kann so mit [EINSPIELTEXT] kommunizieren, dass es mich versteht.
- Ich vertraue [EINSPIELTEXT], wenn sie mir etwas empfehlen.

- trifft voll und ganz zu
- trifft eher zu
- teils-teils
- trifft eher nicht zu
- trifft überhaupt nicht zu
- weiß nicht [nicht vorlesen]
- keine Angabe [nicht vorlesen]

EINSPIELTEXT Split A
„Navigationsgeräte“

Split B
„Smartwatches“

Split C
„Sprachassistenten“

[Für Nichtnutzer*innen] Ich lese Ihnen jetzt Aussagen zu [EINSPIELTEXT] vor. Bitte geben Sie jeweils wiederum an, ob diese auf Sie persönlich voll und ganz zutreffen, eher zutreffen, teils-teils, eher nicht oder überhaupt nicht zutreffen.

- Ich interessiere mich für [EINSPIELTEXT].
- Ich hätte genug Wissen, um Voreinstellungen von [EINSPIELTEXT] ändern zu können.
- Ich könnte mögliche Risiken bei der Nutzung von [EINSPIELTEXT] erkennen.
- Ich könnte meine Daten bei der Nutzung von [EINSPIELTEXT] schützen.
- Ich könnte technische Schwierigkeiten bei [EINSPIELTEXT] selbstständig beheben.
- Ich könnte so mit [EINSPIELTEXT] kommunizieren, dass es mich versteht.
- Ich würde [EINSPIELTEXT] vertrauen, wenn sie mir etwas empfehlen würden.
- Ich könnte mir selbst Grenzen setzen, was die Dauer der Nutzung von [EINSPIELTEXT] betrifft.

- trifft voll und ganz zu
- trifft eher zu
- teils-teils
- trifft eher nicht zu
- trifft überhaupt nicht zu
- weiß nicht [nicht vorlesen]
- keine Angabe [nicht vorlesen]

EINSPIELTEXT Split A
„Navigationsgeräte“

Split B
„Smartwatches“

Split C
„Sprachassistenten“

Frageblock zu Einstellungen gegenüber digitalen Medien und KI

16 Künstliche Intelligenz oder KI ist mittlerweile ein Thema auch in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft. Bitte geben Sie jeweils zu den folgenden Aussagen an, ob Sie diesen zustimmen, teils-teils zustimmen oder nicht zustimmen.

- a. KI hilft, Fehler zu vermeiden.
- b. Künstliche Intelligenz wird genutzt, um Menschen zu manipulieren.
- c. Wir werden durch KI noch abhängiger von Technologie als bisher.
- d. Der Mensch wird immer die Kontrolle über Anwendungen mit künstlicher Intelligenz haben.
- e. Technik mit künstlicher Intelligenz wird Arbeitsplätze von Menschen ersetzen.
- f. KI-Systeme können Menschen bewerten und diesen dadurch Nachteile entstehen.
- g. KI kann in der Medizin helfen, richtige Diagnosen und Therapievorschlage zu erstellen.

- stimme zu
- teils-teils
- stimme nicht zu
- weiß nicht [nicht vorlesen]
- keine Angabe [nicht vorlesen]

17 Abschließend noch eine ganz allgemeine Frage: Sehen Sie Künstliche Intelligenz für sich persönlich...?

eindeutig als Chance
 eher als Chance
 teils/teils
 eher als Gefahr
 eindeutig als Gefahr
 weiß nicht [nicht vorlesen]
 keine Angabe [nicht vorlesen]

18 Und in Bezug auf die Gesellschaft insgesamt? Sehen Sie Künstliche Intelligenz da ...?

- eindeutig als Chance
- eher als Chance
- teils/teils
- eher als Gefahr
- eindeutig als Gefahr
- weiß nicht [nicht vorlesen]
- keine Angabe [nicht vorlesen]

Soziodemographie

19 INT: Bitte Geschlecht angeben

- _ männlich
- _ weiblich
- _ divers

20 Darf ich fragen, wie alt Sie sind? [offene Frage]

- _ Keine Angabe [nicht vorlesen]

21 Welchen höchsten allgemeinen Bildungsabschluss haben Sie?

[bei Bedarf vorlesen]

- _ noch Schüler*in
- _ Schulausbildung beendet ohne Abschluss
- _ Volks-/Hauptschule bzw. Polytechnische Oberschule, vor der 10. Klasse abgegangen ohne abgeschlossene Lehre
- _ Volks-/Hauptschule bzw. Polytechnische Oberschule, vor der 10. Klasse abgegangen mit abgeschlossener Lehre
- _ Mittlere Reife, Realschule bzw. Polytechnische Oberschule 10. Klasse, Fachschulreife
- _ Fachhochschulreife, Abschluss einer Fachoberschule, Ingenieurschule, erweiterte Oberschule (EOS) ohne Abschluss
- _ Abitur, allgemeine Hochschulreife, erweiterte Oberschule (EOS) mit Abschluss
- _ Abschluss an Universität, Hochschule oder Fachhochschule
- _ anderer Abschluss
- _ weiß nicht [nicht vorlesen]
- _ keine Angabe [nicht vorlesen]

22 Welchen höchsten Schulabschluss streben Sie an?

[bei Bedarf vorlesen]

- _ Volks-/Hauptschulabschluss
- _ Realschule/Mittlere Reife
- _ Fachhochschulreife
- _ Abitur
- _ Anderes
- _ weiß nicht [nicht vorlesen]
- _ keine Angabe [nicht vorlesen]

23 Was von dem Folgenden trifft auf Sie zu?

[bei Bedarf ganze Liste vorlesen]

Sind Sie...

- _ ganztags berufstätig (auch mithelfend oder Berufssoldat*in) halbtags oder stundenweise berufstätig (Teilzeit, auch in Heimarbeit, mithelfend)
- _ in einer Berufsausbildung, Lehre
- _ zurzeit Kurzarbeiter(in)
- _ zurzeit arbeitslos, auch: Null-Kurzarbeit
- _ Rentner*in, Pensionär*in
- _ im Vorruhestand
- _ Hausfrau /-mann
- _ in Schulausbildung, Hochschulausbildung
- _ im Bundesfreiwilligendienst
- _ weiß nicht [nicht vorlesen]
- _ keine Angabe [nicht vorlesen]

24 [Fragetext für Berufstätige] Welche berufliche Tätigkeit üben Sie zurzeit aus? Bitte beschreiben Sie die Tätigkeit so genau wie möglich, also z. B. nicht „Elektriker*in“, sondern „Elektroinstallateur*in“, nicht „Verkäufer*in“, sondern „Schuhverkäufer*in“, nicht „Sachbearbeiter*in“, sondern „Arbeitsvorbereiter*in“ oder „Buchhalter*in“.

[Fragetext für aktuell nicht Berufstätige] Welche berufliche Tätigkeit haben Sie zuletzt ausgeübt? Bitte beschreiben Sie die Tätigkeit so genau wie möglich, also z. B. nicht „Elektriker*in“, sondern „Elektroinstallateur*in“, nicht „Verkäufer*in“, sondern „Schuhverkäufer*in“, nicht „Sachbearbeiter*in“, sondern „Arbeitsvorbereiter*in“ oder „Buchhalter*in“. [offen]

- keine Angabe [nicht vorlesen]
- Hat dieser Beruf noch einen besonderen Namen?
- Ja, und zwar [offen]
- Nein
- keine Angabe [nicht vorlesen]

25 Wie viele Personen leben ständig in Ihrem Haushalt, Sie selbst miteingeschlossen? Denken Sie bitte auch an alle im Haushalt lebenden Kinder.

- Eine Person
- Zwei Personen
- Drei Personen
- Vier Personen
- Fünf Personen und mehr
- keine Angabe [nicht vorlesen]

26 Und wie viele der Personen in Ihrem Haushalt sind Kinder unter 18 Jahre?

- Eine Person
- Zwei Personen
- Drei Personen
- Vier Personen
- Fünf Personen und mehr
- keine
- keine Angabe [nicht vorlesen]

- [Eine Person] Wie alt ist das Kind?
- [Mehrere Personen] Wie alt sind die Kinder?
- Keine Angabe [nicht vorlesen]

27 Sind Sie nach Deutschland eingewandert ODER hatten Sie bei Ihrer Geburt eine ausländische Staatsangehörigkeit?

- Ja und zwar [offen]
- Nein
- keine Angabe [nicht vorlesen]

28 Sind Ihre Eltern nach Deutschland eingewandert ODER hatten Ihre Eltern bei der Geburt eine ausländische Staatsangehörigkeit?

- Ja, meine Mutter und zwar [offen]
- Ja, mein Vater und zwar [offen]
- Ja, beide Eltern und zwar [offen]
- Nein, weder Vater noch Mutter
- keine Angabe [nicht vorlesen]

29 Welche der folgenden Aussagen beschreibt am besten, wie Sie Ihr gegenwärtiges Haushaltseinkommen beurteilen? Mit dem gegenwärtigen Einkommen kann ich/können wir...

- _ sehr gut leben
- _ gut leben
- _ zurechtkommen
- _ nur schwer zurechtkommen
- _ nur sehr schwer zurechtkommen
- _ keine Angabe [nicht vorlesen]

Simon Herrmann, Achim Lauber, Laura Cousseran, Niels Brügger

Kompass: Künstliche Intelligenz und Kompetenz 2022. Typen im Umgang mit KI

Bericht zur Repräsentativbefragung im Rahmen des Verbundprojekts Digitales Deutschland

Inhalt

1. Einführung	59
2. Methode	63
3. Auswertungsstrategie	65
4. Ergebnisse	67
4.1 Die KI-affinen digital Selbstsicheren	69
4.2 Die KI-ambivalenten digital Moderaten	72
4.3 Die KI-skeptischen digital Verhaltenen	76
5. Diskussion der Ergebnisse und Ansatzpunkte für Bildung und Digitalpolitik	81
Literaturverzeichnis	85
Anhang	87

Abbildungen

Abbildung 1: Einstellungen gegenüber KI unter den KI-affinen digital Selbstsicheren	69
Abbildung 2: Nutzung digitaler Anwendungen unter den KI-affinen digital Selbstsicheren	70
Abbildung 3: Einschätzung der eigenen Medien- und Digitalkompetenz unter den KI-affinen digital Selbstsicheren	71
Abbildung 4: Soziodemographie der KI-affinen digital Selbstsicheren	72
Abbildung 5: Einstellungen gegenüber KI unter den KI-ambivalenten digital Moderaten	73
Abbildung 6: Anwendungsnutzung unter den KI-ambivalenten digital Moderaten	75
Abbildung 7: Einschätzung der eigenen Medien- und Digitalkompetenz unter den KI-ambivalenten digital Moderaten	75
Abbildung 8: Soziodemographie der KI-ambivalenten digital Moderaten	75
Abbildung 9: Einstellungen gegenüber KI unter den KI-skeptischen digital Verhaltenen	76
Abbildung 10: Nutzung digitaler Anwendungen unter den KI-skeptischen digital Verhaltenen	76
Abbildung 11: Einschätzung der eigenen Medien- und Digitalkompetenz unter den KI-skeptischen digital Verhaltenen	79
Abbildung 12: Soziodemographie der KI-skeptischen digital Verhaltenen	79

1. Einführung

Menschen schätzen ihre Kompetenzen¹ im Umgang mit digitalen Medien und Systemen in Bezug auf verschiedene Anforderungen sehr unterschiedlich ein. So lautet ein zentrales Ergebnis der ersten Teilauswertung „Wissen und Handeln im Kontext von KI“ der Studie „Kompass: Künstliche Intelligenz und Kompetenz“ (Pfaff-Rüdiger et al. 2022). Beispielsweise trauen sich 82 Prozent der Befragten (eher) zu, sich online zu informieren. Wenn technische Schwierigkeiten selbst behoben werden sollen, trifft dies nur noch auf 42 Prozent zu. Noch gravierendere Unterschiede ergeben sich, wenn die Befragten ihr Wissen über Künstliche Intelligenz (KI) einschätzen sollen. Während 92 Prozent laut eigener Aussage wissen, dass Menschen beim Programmieren von KI-Systemen eine wichtige Rolle spielen, wissen lediglich 22 Prozent, woran sie erkennen, ob Unternehmen verantwortungsbewusst mit ihren Daten umgehen (Pfaff-Rüdiger et al. 2022, S. 36). Doch nicht nur in Bezug auf Anforderungen unterscheiden sich Selbsteinschätzungen. Auch dieselbe Kompetenzanforderung wird von unterschiedlichen Gruppen verschieden eingeschätzt. Differenzen zeigen sich etwa im Vergleich von Altersgruppen. So trauen sich 79 Prozent der 12- bis 19-jährigen Internetnutzer*innen zu, Voreinstellungen von Geräten zu ändern. Unter Internetnutzer*innen, die 75 Jahre oder älter sind, trauen sich dies nur 21 Prozent zu (Pfaff-Rüdiger et al. 2022, S. 23). Solche Einschätzungsunterschiede zeigen sich auch in weiteren empirischen Untersuchungen. So beispielsweise in einer Studie (Cisco 2018), die fragt, ob man sich auf neue digitale Technologien gut vorbereitet fühlt. Hier werden Befragte unter 30 Jahren und Personen über 65 Jahren miteinander verglichen. Die Einschätzung, schlecht für digitale Technologien gerüstet zu sein, steigt mit zunehmendem Alter deutlich an. Während sich

14 Prozent der jüngeren Altersgruppe schlecht gerüstet fühlen, sind es bei den älteren Befragten 33 Prozent (Cisco 2018, S. 10).

Auch der Digitalindex 22/23 kommt zu dem Ergebnis, dass Jüngere (in diesem Fall 14- bis 29-Jährige) hinsichtlich ihrer Kompetenzen über dem Bevölkerungsdurchschnitt abschneiden. Deutliche Unterschiede in der Einschätzung von Kompetenz zeigen sich aber nicht nur im Vergleich von Altersgruppen, sondern auch zwischen Menschen mit verschiedenen formalen Bildungshintergründen (Initiative D21 e.V. 2023, S. 18; Pfaff-Rüdiger et al. 2022, S. 21).

Doch woran kann es neben dem Alter und der Bildung noch liegen, dass Kompetenzträger*innen sich hinsichtlich derselben Anforderung so verschieden einschätzen? Eine Erklärung könnte in der Erfahrung des eigenen Handelns mit Medien bestehen. Denn Kompetenz entwickelt sich im Handeln (Digitales Deutschland 2021, S. 4). Das legt die Vermutung nahe, dass die Art und Weise, mit der digitale Medien genutzt werden, sowie die Ausdifferenzierung des persönlichen Medienensembles für Kompetenzentwicklung eine Rolle spielen.

Zahlreiche empirische Studien geben Aufschluss darüber, wer welche digitalen Medien wie nutzt. Große Unterschiede hinsichtlich des Nutzungsverhaltens und der -häufigkeit weist beispielsweise der Digitalindex 19/20 aus: 14- bis 29-Jährige sind hier bei allen Anwendungen aktiver als der Durchschnitt der Befragten. In besonderem Maße gilt dies für Computerspiele, Streaming-Dienste und Sprachassistenzsysteme. Demgegenüber sind Personen über 65 Jahren eher unterdurchschnittlich aktiv. Ebenso zeigen Personen mit niedrigerem formalem Bildungshintergrund eine weniger intensive Nutzung (Dathe et al. 2020, S. 21).² Eine weitere Studie zum Thema Internetnutzung (Blank/Große

1 Kompetenz wird verstanden als eine qualitative Eigenschaft des Handelns, das auf ein bestimmtes Ziel ausgerichtet ist. Dieses Ziel kann sowohl intrinsisch motiviert sein („Wollen“) als auch aus gesellschaftlichen oder sozialen Anforderungen und somit extrinsisch entstehen („Sollen“) (Digitales Deutschland 2021, S. 3).

2 Der aktuelle Digitalindex 22/23 stellt die Nutzungsdaten nicht gesondert dar, so dass hier auf einen früheren Index rekurriert wird. Aber auch die Ergebnisse des aktuellen Index legen eine entsprechende Struktur nahe, wenn die Hauptgruppen betrachtet werden, in die die Bevölkerung unterteilt wurde (Initiative D21 e.V. 2023, S. 16 f.).

2014) stellt fest, dass vor allem Alter und Bildung die Intensität und Vielfalt der Internetnutzung beeinflussen. Jüngere, besser gebildete, männliche Internetnutzer geben über sich selbst an, das Internet vielfältiger und intensiver zu nutzen. Auch in der zweiten Teilauswertung des „Kompass: Künstliche Intelligenz und Kompetenz“ mit dem Themenschwerpunkt „Mediennutzung und Einstellungen gegenüber KI“ (Herrmann et al. 2023) wurde Mediennutzung differenziert betrachtet, wobei sich eine ähnliche Tendenz wie in den oben erwähnten Studien abzeichnet. Diejenigen, die digitale Medien und Systeme kaum oder gar nicht verwenden, sind im Durchschnitt 73 Jahre alt. 77 Prozent der Nicht- und Wenignutzer*innen sind 65 Jahre oder älter und ca. 81 Prozent von ihnen sind im beruflichen Ruhestand. Dementsprechend leben die Nicht- und Wenignutzer*innen überwiegend nicht mit minderjährigen Kindern in einem Haushalt zusammen, die eine Auseinandersetzung mit digitalen Medien und Systemen eventuell anregen könnten. Ein Großteil dieser Nicht- und Wenignutzer*innen (96 Prozent) verfügt über einen niedrigen oder mittleren formalen Bildungsabschluss (Herrmann et al. 2023, S. 22 f.).

An den Ergebnissen zur Mediennutzung wird unter anderem die Tendenz deutlich, dass ältere Menschen digitale Medien eher weniger intensiv und weniger vielseitig nutzen als jüngere Vergleichsgruppen. Wie bereits dargestellt, schätzen sich tendenziell jüngere Personen kompetenter ein. Diese beiden Tendenzen führen wieder zur eingangs gestellten Frage zurück, ob eine geringere Nutzung eine Erklärung für die meist verhaltenen Kompetenzeinschätzungen im Alter sein kann. Der Frage, ob die Mediennutzung für die Einschätzung der eigenen medienbezogenen Kompetenz³ eine Rolle spielt, wurde in der zweiten Teilauswertung „Mediennutzung und Einstellungen gegenüber KI“ der Studie „Kompass: Künstliche Intelligenz und Kompetenz“ (Herrmann et al. 2023) nachgegangen, indem zunächst zwei Gruppen (Intensiv- und Mittelnutzer*innen) anhand ihrer Nutzung digitaler Anwendungen gebildet wurden. Das Kriterium zur

Bestimmung der Nutzungsintensität war hierbei die Anzahl an digitalen Anwendungen, die mindestens wöchentlich verwendet werden. Nutzen Befragte sechs von zehn abgefragten Anwendungen mindestens wöchentlich, wurden sie der Gruppe der Intensivnutzer*innen zugeteilt.

Nutzten sie Anwendungen in einer geringeren Anzahl und/oder seltener, kamen sie in eine Vergleichsgruppe. Beide Gruppen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Einschätzung ihrer Medien- und Digitalkompetenz. Intensivnutzer*innen schätzen beinahe alle ihre medienbezogenen Fähigkeiten besser ein als die Vergleichsgruppe. Am größten ist der Unterschied, wenn es um das Ändern der Voreinstellungen von Geräten geht. 73 Prozent der Intensivnutzer*innen geben hier an, dies zu können, während es in der Vergleichsgruppe nur 42 Prozent sind.

Daran wird deutlich, dass Mediennutzung für die Kompetenzeinschätzung eine Rolle spielen kann. Das ist aus medienpädagogischer Perspektive interessant, da die Nutzung digitaler Medien – anders als etwa das Alter eines Menschen – etwas aktiv Veränderbares ist. Denn die Mediennutzung ist im Vergleich zum Alter keine deterministisch vorgegebene Eigenschaft, sondern geht aus bisherigen Erfahrungen in der Medienaneignung hervor. Sie kann sich im Lauf des Lebens immer wieder aufgrund von gemachten Erfahrungen im Medienhandeln verändern. Zudem ist die Mediennutzung pädagogischen Maßnahmen zugänglich.

Aus diesem Blickwinkel betrachtet auch der vorliegende Bericht, der die dritte Teilauswertung der Studie „Kompass: Künstliche Intelligenz und Kompetenz“ darstellt, das Thema KI und Kompetenz. Im Zentrum sollen dynamische – und damit pädagogisch zugängliche – Eigenschaften von Kompetenzträger*innen stehen. Diese Eigenschaften sollen in einer latenten Klassenanalyse (im Folgenden LCA) gemeinsam betrachtet werden, um daraus Ansatzpunkte für die medienpädagogische Praxis abzuleiten. Das Ziel einer LCA ist es, eine Stichprobe in maximal homogene Klassen einzuteilen, die zugleich zwischen den Klassen maximal heterogen sind. Die Perso-

3 Medienbezogene Kompetenz und Medien- und Digitalkompetenz werden hier synonym verwendet. Der Begriff der medienbezogenen Kompetenz wurde im ersten „Kompass: Künstliche Intelligenz und Kompetenz 2022 – Wissen und Handeln im Kontext von KI“ (in Abgrenzung zu KI-Kompetenzen) eingeführt, um deutlich zu machen, wo sich Befragte auf digitale Medien allgemein und wo auf einzelne KI-Geräte im Speziellen bezogen.

nen einer Klasse sollen sich also stark in ihren Merkmalen ähneln. Vergleicht man die Klassen hinsichtlich der Eigenschaften ihrer Mitglieder, so sollen jedoch größtmögliche Unterschiede bestehen. Dem liegt die Frage zugrunde, wie viele latente Klassen sich in einem Set kategorialer Variablen finden lassen (Weller et al. 2020, S. 288 f.). Konkret werden in dieser Untersuchung dazu fünf Variablen einbezogen – (1) die Nutzung digitaler Anwendungen, (2) die Selbsteinschätzung medienbezogener Kompetenz und (3) des Wissens zu KI sowie (4) die Bewertung von KI sowohl im Hinblick auf das eigene Leben als auch (5) auf die Gesellschaft als Ganzes. Damit wurden in der Analyse Variablen aus allen inhaltlichen Bestandteilen des Fragebogens der Studie aufgegriffen, die eine Bedeutsamkeit für die Entwicklung von Medien- und Digitalkompetenz aufweisen. Wie sich dies bei den jeweiligen Variablen manifestiert, soll im folgenden Abschnitt erläutert werden.

„Kompetenzen werden [...] handelnd erworben und [...] durch Handeln und im Handeln sichtbar“ (Digitales Deutschland 2021, S. 3). Zum Handeln mit Medien bedarf es grundlegender Kompetenzen, zugleich wird Kompetenz im Handeln weiter ausgebaut (Digitales Deutschland 2021, S. 4). Geht man von dieser Vorstellung eines Kompetenzerwerbs aus, so scheint es notwendig zu betrachten, wie ausdifferenziert das Ensemble von Medien und digitalen Systemen ist, mit dem Menschen in ihrem Alltag umgehen und wie häufig sie dies tun. Die Nutzung digitaler Anwendungen wurde daher in der LCA berücksichtigt.

Einstellungen gegenüber Künstlicher Intelligenz bilden einen weiteren Faktor, der den Erwerb von Kompetenz rahmt. Der Zusammenhang zwischen Kompetenz und Einstellungen kann dabei

als wechselseitig beschrieben werden. Einerseits können Einstellungen die Absicht, digitale Medien zu nutzen, beeinflussen. Dies stellen etwa Li und Kolleg*innen in Bezug auf ein Online-Bezahlungssystem fest (Li et al. 2019). Ausgehend von der Annahme, dass sich Kompetenz im Handeln entwickelt, können Einstellungen somit als Einflussfaktor im Prozess des Kompetenzerwerbs verstanden werden. Ebenso kann sich auch Kompetenz auf Einstellungen auswirken. So beschreiben etwa Ward und Kolleg*innen (2017), dass das Anschauen eines Informationsvideos zu einer KI-Anwendung die Risikowahrnehmung in Bezug auf diese Anwendung minderte und der wahrgenommene Nutzen der Anwendung zunahm. Da Wissen über KI als Teil von Medien- und Digitalkompetenz verstanden werden kann (Digitales Deutschland 2021, S. 4), zeigt dieses Ergebnis, dass sich Medien- und Digitalkompetenz auf die Einstellung gegenüber KI auswirken kann.

Fokussiert man Medien- und Digitalkompetenz auf den Umgang mit KI, so wird vor allem Wissen eine grundlegende Bedeutung zugeschrieben. Auf KI basierende Anwendungen passen ihre Ausgaben an die*den Nutzenden und die Situation an – was nahelegt, dass das „Verstehen der technischen Hintergründe und Funktionsweisen von digitalen Medien und Systemen ein wichtiger Bestandteil einer Kompetenz im Zeitalter der Digitalisierung“ ist (Digitales Deutschland 2021, S. 4). Wissen über KI-Anwendungen ist somit zum einen Bestandteil der kognitiven Kompetenzdimension. Zum anderen bildet Wissen das Fundament, um sich digitale Medien und (KI-)Systeme anzueignen und Kompetenzen im Handeln mit ihnen zu entwickeln. Aus diesem Grund wurde das KI-Wissen der Befragten ebenfalls in der LCA berücksichtigt.

2. Methode

Die Daten, die diesem Bericht zugrunde liegen, wurden im Januar und Februar 2021 im Rahmen einer repräsentativen Telefonbefragung vom Meinungsforschungsinstitut infratest dimap im Dual-Frame-System (Festnetz- und Mobilanschlüsse) erhoben. Im Durchschnitt dauerte die Befragung 24 Minuten 30 Sekunden. Insgesamt nahmen 1602 Personen an der Befragung teil, welche zufällig anhand von Schichtungskriterien (Kriterien der amtlichen Gebieteinteilung, BIK-Gemeindetypen) ausgewählt wurden. Die Ergebnisse lassen sich auf die deutschsprachige Wohnbevölkerung ab 12 Jahren übertragen. Die Kooperationsrate lag bei 9,2 Prozent, was im Rahmen vergleichbarer Studien liegt (Kennedy/Hartig 2019; Marken 2018; Strippel/Emmer 2021). Zur Entwicklung des Erhebungsinstruments wurde ein Rahmenkonzept der Medien- und Digitalkompetenz herangezogen und operationalisiert, das im Projekt Digitales Deutschland entwickelt wurde (Digitales Deutschland 2021). Der Fragebogen umfasst fünf Fragenblöcke mit Fragen zur Nutzung von digitalen Medien und Anwendungen, die typischerweise KI enthalten, zur Einschätzung medienbezogener Kompetenzen, zu KI-bezogenen Kompetenzen, zu Einstellungen gegenüber digitalen Medien und KI sowie zu soziodemographischen Daten.

Im ersten Teil, in dem nach der Mediennutzung gefragt wurde, wurden regelmäßige Nutzer*innen und Nicht-/Wenignutzer*innen voneinander unterschieden. Befragte, die für alle digitale Anwendungen angaben, diese maximal ein oder mehrmals pro Monat oder das Internet nie zu nutzen, wurden als Nicht- und Wenignutzer*innen definiert. Diese Personen wurden nicht nach einer Einschätzung medienbezogener Kompetenzen gefragt. Mit den Nicht- und Wenignutzer*innen wurde nur ein reduzierter Fragebogen – allerdings mit ein paar spezifischen Fragen – durchgegangen.

Die Fragen zur Selbsteinschätzung KI-bezogener Kompetenzen wurden anhand von drei verschiedenen digitalen Systemen, die auf Basis von KI operieren, konkretisiert, nämlich Navigationsgeräten, Sprachassistenzsystemen oder Smartwatches. Als soziodemographische Angaben

wurden Alter, Bildung, Geschlecht, Migrationsgeschichte, Haushaltsgröße und -situation, die Anzahl minderjähriger Kinder im Haushalt sowie Berufstätigkeit und der Beruf (offen) erhoben.

Der Datensatz wurde anhand der Daten des Statistischen Bundesamtes (für die Verteilung nach Geschlecht und Altersgruppen) und dem aktuellen Mikrozensus (für das Merkmal Schulabschluss) gewichtet. Zur Datenaufbereitung und -analyse wurde auf das Statistikprogramm R zurückgegriffen.

- **Alter:** Die Befragten wurden im Rahmen der Auswertung in sechs Altersgruppen unterteilt: 12 bis 19 Jahre ($n_{\text{gewicht}}=126$), 20 bis 34 Jahre ($n_{\text{gewicht}}=306$). Diese Gruppen bilden gemeinsam die jüngere Zielgruppe. Die Gruppe des mittleren Alters umfasst sowohl die 35- bis 49-Jährigen ($n_{\text{gewicht}}=362$) als auch die 50- bis 64-Jährigen ($n_{\text{gewicht}}=401$). Als Menschen im höheren Lebensalter werden 65-bis-74-Jährige ($n_{\text{gewicht}}=182$) und über 75-Jährige ($n_{\text{gewicht}}=204$) betrachtet.
- **Geschlecht:** 49 Prozent der Befragten sind Männer ($n_{\text{gewicht}}=785$). 51 Prozent sind Frauen ($n_{\text{gewicht}}=813$). Nur wenige Befragte wählten die Option divers ($n_{\text{gewicht}}=4$). Aufgrund der geringen Zahl wurde diese Gruppe nicht bei den statistischen Berechnungen ausgewiesen. Sie müsste in einer gesonderten Studie betrachtet werden.
- **Bildung:** In Anlehnung an das Sozioökonomische Panel nach CASMIN (Lechert et al. 2006) wurden für die Auswertung drei Bildungsgruppen unterschieden, nämlich niedrige Bildung (kein Abschluss bzw. einen Hauptschulabschluss, $n_{\text{gewicht}}=333$), mittlere Bildung (mittlerer Reife oder (Fach-)Abitur, $n_{\text{gewicht}}=838$) und hohe Bildung ((Fach-)Hochschulstudium, $n_{\text{gewicht}}=321$).

Für eine detailliertere Auswertung hinsichtlich des beruflichen Tätigkeitsfeldes wurden interessengeleitet einzelne Berufsgruppen gebildet, nämlich Berufstätige aus der IT-Branche ($n_{\text{gewicht}}=59$), dem schulischen Bildungsbereich ($n_{\text{gewicht}}=52$), der Pflege ($n_{\text{gewicht}}=74$) sowie Mitarbeitende im öffentlichen Dienst ($n_{\text{gewicht}}=56$).

3. Auswertungsstrategie

Um unter den Befragten Personen zu identifizieren, die sich hinsichtlich ihrer Nutzung digitaler Medien und KI, ihren medienbezogenen Kompetenzen, ihres KI-Wissens und ihrer Einschätzung der persönlichen und gesellschaftlichen Risiken und Chancen von KI ähneln und als Typus beschreiben lassen, wurde eine LCA durchgeführt (vgl. Hagenaars/McCutcheon 2002). Vor der Durchführung der LCA mussten 712 Fälle herausgefiltert werden, da bei diesen Fällen bei mindestens einer Variablen mindestens ein fehlender Wert vorlag. Unter den gefilterten Fällen finden sich daher unter anderem die Nicht-Nutzer*innen (n=122), die die Fragen zur Nutzung digitaler Anwendungen nicht gestellt bekommen haben. Besonderheiten dieser Gruppe wurden bereits in der zweiten Teilauswertung des „Kompass: Künstliche Intelligenz und Kompetenz“ dargestellt (Herrmann et al. 2023). Die Stichprobe der LCA beläuft sich somit auf n=890. Obwohl bei den Berechnungen, die auf Basis der Typenbildung durchgeführt wurden, nur ein Teil der Gesamtstichprobe einbezogen wurde und die Repräsentativität der Stichprobe

nicht mehr gegeben ist, wurde aus Gründen der statistischen Konsistenz der Gewichtungsfaktor bei deskriptiven Statistiken beibehalten.

Laut der Berechnung der LCA weist das Modell mit drei Klassen das geringste BIC auf. Das BIC (Bayes'sches Informationskriterium) gilt hierbei als valideste Model-Fit-Statistik, weshalb das Drei-Klassen-Modell genutzt wird. Zu beachten ist, dass das Modell mit drei Klassen den geringsten Entropie-Wert aller Modelle aufweist. Der Entropie-Wert gibt hierbei als weitere Diagnosestatistik Aufschluss darüber, mit welcher Genauigkeit das jeweilige Modell die Klassen definiert. Der im Vergleich niedrigere Wert des Drei-Klassen-Modells legt nahe, dass die Genauigkeit im Vergleich zu den anderen Modellen marginal niedriger ist. Da der Entropie-Wert bei dem Drei-Klassen-Modell jedoch deutlich über dem in der Literatur gängigen Cutoff von $> .8$ liegt (Weller et al. 2020, S. 294) kann das Drei-Klassen-Modell beibehalten werden. Die Lösung hat sich zudem als substantiell und inhaltlich interpretierbar herausgestellt.

Classes	AIC	BIC	Entropy	Smallest Class Percentage
1	56378.96	56850.82	NaN	1.000
2	52928.39	53876.86	0.910	0.455
3	52026.85	53451.94	0.889	0.278
4	51658.97	53560.68	0.943	0.169
5	51502.47	53880.80	0.951	0.122
6	51368.38	54223.33	0.982	0.115
7	51323.80	54655.37	0.961	0.085

4. Ergebnisse

Wie soeben dargestellt, legen die Ergebnisse der LCA nahe, die Stichprobe in drei Typen zu unterteilen. Ausgehend von ihren Merkmalen werden die drei Typen im Folgenden als die KI-affinen digital Selbstsicheren, die KI-ambivalenten digital Moderaten und die KI-skeptischen digital Verhaltenden bezeichnet. Wodurch sich jeder Typus inhaltlich auszeichnet, wird im Folgenden kurz eingeführt.

Die KI-affinen digital Selbstsicheren	Die KI-ambivalenten digital Moderaten	Die KI-skeptischen digital Verhaltenden
n=238	n=429	n=223
<p>Wahrnehmung persönlicher Chancen durch KI</p> <ul style="list-style-type: none"> • 56% sehen KI als persönliche Chance • Vergleichsweise geringer Anteil mit ambivalenter Haltung zu gesellschaftlichen und persönlichen Folgen von KI (36 % bzw. 38 %) • Anteil von 17 % nimmt KI als gesellschaftliches Risiko, 48 % als gesellschaftliche Chance wahr 	<p>Ambivalente bis eher positive Haltung zu KI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Größter Anteil von 46 % sieht KI als persönliche Chance • 44 % haben eine ambivalente Meinung zu den persönlichen Chancen und Risiken von KI • Wahrnehmung gesellschaftlicher Chancen und Risiken von KI: 45 % sehen Chancen, 42 % teils-teils, 13 % sehen Risiken 	<p>Skeptische und ambivalente Haltung zu KI</p> <ul style="list-style-type: none"> • 52 % haben eine ambivalente Haltung zu den persönlichen Chancen und Risiken von KI • 28 % schätzen KI als Gefahr ein • Gesellschaftliche Chancen und Risiken werden ähnlich wie die persönlichen eingeschätzt: 50 % sehen sowohl gesellschaftliche Chancen als auch Risiken; jeweils 25 % sehen KI als gesellschaftliche Chance bzw. als Gefahr
<p>Ausdifferenzierte und intensive Nutzung digitaler Anwendungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Im Vergleich der drei Typen intensivste Anwendungsnutzung und breites Medienrepertoire • Gesundheitsmonitoring, Online-Gaming und Sprachassistenzsysteme werden jedoch von mehr als der Hälfte nicht genutzt 	<p>Ausdifferenziertes Medienrepertoire mit graduell weniger Nutzungsintensität</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ebenfalls ausdifferenziertes Medienrepertoire, in dem Messenger-Dienste, Suchmaschinen und Soziale Netzwerke bei den meisten intensiv genutzt werden • Graduell weniger Nutzungsintensität als bei den KI-affinen digital Selbstsicheren • Höchster Anteil an Online-Gamer*innen (44 % Nutzer*innen) 	<p>Im Vergleich seltene Anwendungsnutzung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vergleichsweise seltene Anwendungsnutzung vor allem allgemein bekannter und etablierter digitaler Medien und Medienangebote • Am häufigsten genutzte Dienste sind Messenger und Suchmaschinen • Soziale Medien sind vergleichsweise wenig verbreitet • Am seltensten genutzt werden Sprachassistenzsysteme (11% Nutzer*innen)

<p>Hohes Selbstbewusstsein, was medienbezogene Kompetenzen angeht</p> <ul style="list-style-type: none"> • Medienbezogene Kompetenzen werden überwiegend als sehr gut oder gut eingeschätzt • Bei den Kompetenzen, die sich den kognitiven, kritisch-reflexiven und instrumentell-qualifikatorischen Kompetenzdimensionen zuordnen lassen, stechen die KI-affinen digital Selbstsicheren im Vergleich der drei Typen besonders heraus 	<p>Selbsteinschätzung medienbezogener Kompetenzen vergleichsweise moderat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Medienbezogene Kompetenzen werden in diesem Typ im Vergleich der drei Typen moderat eingeschätzt • Vorhandenes Zutrauen im Bereich der kognitiven, sozialen, affektiven und kreativen Kompetenzdimensionen • Im Vergleich zu den KI-affinen digital Selbstsicheren ist das Selbstbewusstsein hinsichtlich der eigenen Kompetenzen geringer (vergleichsweise weniger Personen geben an, über sehr gute Kompetenzen zu verfügen) 	<p>Verhaltene Einschätzung medienbezogener Kompetenzen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Im Vergleich zu den KI-ambivalenten digital Moderaten und KI-affinen digital Selbstsicheren verhaltene Einschätzung der medienbezogenen Kompetenzen • Deutlichste Unterschiede im Bereich der instrumentell-qualifikatorischen Kompetenzdimension
<p>Ausgeprägtes Wissen über KI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wissen über KI wird von den KI-affinen digital Selbstsicheren in allen Bereichen vergleichsweise hoch eingeschätzt • Abstraktes Wissen besonders ausgeprägt (98 % geben an, zu wissen, dass KI-Systeme aus Daten lernen, 91 % ist bewusst, welche ethischen Probleme KI mit sich bringt) • Zu wissen, ob Unternehmen verantwortungsbewusst mit den eigenen Daten umgehen, trauen sich 38 % zu 	<p>Abstraktes Wissen über KI weitgehend vorhanden</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Einschätzung des eigenen Wissens zu KI variiert je nach abgefragtem Wissensbereich • Abstraktes Wissen über KI wird besser eingeschätzt als Handlungswissen für den Umgang mit KI • z. B. wissen 90 %, dass KI aus Daten lernt – demgegenüber wissen 19 %, woran man erkennt, ob Unternehmen verantwortungsbewusst mit den eigenen Daten umgehen 	<p>Abstraktes sowie handlungsbezogenes Wissen über KI wird verhalten eingeschätzt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bei den meisten Fragen überwiegt – nach Einschätzung der Befragten – die eigene Unwissenheit • Größte Unwissenheit vor allem beim Handlungswissen mit KI (woran man erkennt, ob Unternehmen verantwortungsbewusst mit den eigenen Daten umgehen und wie man eigene Spuren im Internet löschen kann, wissen 13 %)
<p>Mittelalt, männlich und häufig in informatischen Berufen tätig</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ein Großteil (71 %) zwischen 20 und 49 Jahre alt • Im Typenvergleich größter Anteil an Personen mit formal hohem Bildungsabschluss (39 %) • Tendenziell mehr Männer (63 % männlich und 37 % weiblich) • Verhältnismäßig hoher Anteil an Personen, die in Informationstechnologie arbeiten 	<p>Vor allem mittlere Bildung und jünger als die KI-affinen digital Selbstsicheren</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ein Großteil (62 %) zwischen 20 und 49 Jahren, 17% sind 12 bis 19 Jahre alt • Mehrheit mit mittlerem Bildungsabschluss (65 %) • Geschlechterverteilung ausgeglichen 	<p>Tendenziell älter und formal niedriger gebildet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Überwiegend Personen, die älter als 50 Jahre alt sind (72 %) • Im Vergleich höchsten Anteil an Personen mit formal niedrigem Bildungsabschluss (23 %) • Geschlechterverteilung weitgehend ausgeglichen (45 % männlich und 55 % weiblich)

Tabelle 1

4.1 Die KI-affinen digital Selbstsicheren

Die KI-affinen digital Selbstsicheren nutzen digitale Anwendungen intensiv und haben ein breites Medienrepertoire. Sie schätzen sich in ihren medienbezogenen Kompetenzen vergleichsweise selbstsicher ein und sehen in KI vor allem persönliche Chancen. Ihr Typus umfasst 238 Personen.

Wahrnehmung persönlicher Chancen durch KI

Die KI-affinen digital Selbstsicheren schätzen KI tendenziell als persönliche Chance ein. Über die Hälfte der Befragten (56 Prozent) gibt an, KI (eher) als persönliche Chance wahrzunehmen. Der Anteil an ambivalenten Einstellungen zu KI ist mit 38 Prozent verglichen mit den anderen Typen eher gering (vgl. Tabelle 1). Geht es um die gesellschaftlichen Chancen und Risiken von KI, nehmen 48 Prozent der Befragten KI als gesellschaftliche Chance, 17 Prozent⁴ als Risiko wahr. Damit ist der Anteil derer, die KI in diesem Kontext eher kritisch gegenüberstehen, höher als bei den KI-ambivalenten digital Moderaten (dort sind es 13 Prozent). Eine ambivalente Einstellung vertritt mit 36 Prozent auch auf gesellschaftlicher Ebene ein verhältnismäßig geringer Anteil unter den KI-affinen digital Selbstsicheren (unter den KI-ambivalenten digital Moderaten sind es 42 Prozent).

⁴ Diese Angabe bezieht sich sowohl auf Personen, die KI eher als Risiko einschätzen (16,24 %) als auch auf solche, die KI eindeutig als Risiko sehen (0,39 %). Der Wert wurde ermittelt, indem zunächst beide Zahlen addiert und anschließend das Ergebnis gerundet wurde. In Abbildung 1 hingegen stehen alle Ausprägungen für sich. In diesem Fall werden 0,39 % zu 0 % abgerundet, wodurch sich der zwischen Tabelle 1 und Abbildung 1 abweichende Wert erklärt. Solche durch Rundung bedingte Schwankungen können auch an anderen Stellen auftauchen.

Ausdifferenzierte und intensive Nutzung digitaler Anwendungen

Die Befragten dieses Typs zeichnen sich durch eine intensive Nutzung digitaler Anwendungen aus. Bezogen auf die Häufigkeit der Nutzung nehmen von den zehn abgefragten digitalen Anwendungen Messenger-Dienste wie WhatsApp oder iMessage den ersten Platz ein. Diese nutzen 92 Prozent der Befragten täglich. An zweiter Stelle stehen Suchmaschinen, wie z. B. Google. Mit 90 Prozent, die täglich Suchmaschinen verwenden, unterscheidet sich die Nutzungshäufigkeit kaum von den Messenger-Diensten (vgl. Abb. 2). Soziale Netzwerkseiten nehmen den dritten Platz ein, werden jedoch schon deutlich seltener genutzt. 59 Prozent der Befragten nutzen diese täglich. Weitere 18 Prozent besuchen Soziale Netzwerkseiten ein- oder mehrmals pro Woche. Auf Platz vier befinden sich Streaming-Anbieter wie Netflix. Hier liegt der Anteil an täglichen Nutzer*innen bei 34 Prozent. In Kombination mit den 36 Prozent, die ein- oder mehrmals pro Woche auf Streaming-Anbieter zugreifen, zeigt sich, dass ein Großteil der KI-affinen digital Selbstsicheren diese regelmäßig nutzt. Bankgeschäfte führen unter den KI-affinen digital Selbstsicheren drei Viertel regelmäßig (allerdings nicht täglich) online durch (49 Prozent der KI-affinen digital Selbstsicheren machen ein- oder mehrmals pro Woche von Online-Banking Gebrauch, 26 Prozent nutzen es ein- oder mehrmals pro Monat). Ähnlich verhält es sich bei der Nutzung von Routen-Informationen. 76 Prozent der Befragten nutzen diese ein- oder mehrmals pro Woche, beziehungsweise ein- oder mehrmals pro Monat. Mit 31 Prozent wöchentlichen Nutzer*innen und 45 Prozent monatlichen Nutzer*innen ist die durchschnittliche Nutzungsfrequenz etwas geringer als beim Online-Banking.

Abbildung 1: Einstellungen gegenüber KI unter den KI-affinen digital Selbstsicheren

Quelle: Digitales Deutschland; Grundgesamtheit Deutschsprachige Bevölkerung ab 12 Jahren, Typus der KI-affinen digital Selbstsicheren (n=238). Fragen: Sehen Sie Künstliche Intelligenz für sich persönlich...? Und in Bezug auf die Gesellschaft insgesamt? Sehen Sie Künstliche Intelligenz da ...? Angaben in Prozent.

Online-Shopping nutzen 76 Prozent der Befragten entweder ein- oder mehrmals pro Woche oder ein- oder mehrmals pro Monat.

Weniger häufig genutzt werden Sprachassistenzsysteme, Online-Games und Apps zum Gesundheitsmonitoring – was vor allem darauf zurückzuführen ist, dass diese spezifischen Anwendungen auch in der Gesamtbevölkerung weniger verbreitet sind (Dathe et al. 2022, S. 21 ff.; Herrmann et al. 2023, S. 19). Jeweils weniger als die Hälfte der Befragten nutzt diese Anwendungen überhaupt (vgl. Abb. 2). Mit 64 Prozent Nicht-Nutzenden ist das Sprachassistenzsystem unter den KI-affinen digital Selbstsicheren am wenigsten verbreitet.

Allgemein zeigt sich in Bezug auf die Anwendungsnutzung der KI-affinen digital Selbstsicheren: Die Befragten verwenden ein großes Spektrum an Anwendungen und dies oft auch mit hoher Intensität. Besonders intensiv werden dabei Messenger-Dienste und Suchmaschinen genutzt. Ein Großteil der KI-affinen digital Selbstsicheren nutzt diese täglich. Mit Blick auf die Anwendungsnutzung muss im Hinterkopf behalten werden, dass die Befragung im Januar und Februar 2021 durchgeführt wurde. Die zu diesem Zeitpunkt vorhandenen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie könnten die Nutzungsintensität von Anwendungen wie Online-Shopping und Online-Banking beeinflusst haben.

Hohes Selbstbewusstsein, was Medien- und Digitalkompetenz angeht

Ihre medienbezogenen Kompetenzen schätzen die KI-affinen digital Selbstsicheren überwiegend als sehr gut ein.

Bei jenen Kompetenzen, die sich kognitiven und kritisch-reflexiven Kompetenzdimensionen zuordnen lassen, haben die Befragten allgemein großes Vertrauen in ihre Fähigkeiten. Das umfasst Fähigkeiten, sich online aus verschiedenen Quellen informieren zu können, die Glaubwürdigkeit von Online-Informationen zu beurteilen, mögliche Risiken bei der Nutzung digitaler Medien und Online-Dienste zu erkennen sowie die eigene Privatsphäre zu schützen. So schätzen sich fast alle (sehr) gut darin ein, sich online aus verschiedenen Quellen informieren zu können. Dies ist der höchste Wert in dieser Kategorie von Fähigkeiten. Auch beim Schutz der eigenen Privatsphäre im digitalen Raum geben 89 Prozent der KI-affinen digital Selbstsicheren an, dies (sehr) gut zu können (vgl. Abb. 3).

Auch bei der instrumentell-qualifikatorischen Dimension – hier geht es um Bedienfertigkeiten, wie Voreinstellungen von Geräten zu ändern oder technische Schwierigkeiten mit digitalen Medien selbstständig zu beheben – haben die KI-affinen digital Selbstsicheren großes Vertrauen in ihre Fähigkeiten, besonders im Vergleich zu den KI-skeptischen digital Verhaltenden. So sind beispielsweise 96 Prozent der KI-affinen digital Selbstsicheren der Meinung, (sehr) gut Voreinstellungen von Geräten ändern zu können. Nur 4 Prozent der Befragten traut sich dies (gar) nicht zu.

Abbildung 2: Nutzung digitaler Anwendungen unter den KI-affinen digital Selbstsicheren

Quelle: Digitales Deutschland; Grundgesamtheit Deutschsprachige Bevölkerung ab 12 Jahren, Typus der KI-affinen digital Selbstsicheren (n 238). Frage: Bitte geben Sie an, wie häufig Sie persönlich die folgenden Dienste bzw. Anwendungen nutzen. Wie ist das mit...? Angaben in Prozent.

In den Dimensionen von Medien- und Digitalkompetenz, welche soziale, affektive und kreative Aspekte umfassen, schätzen sich die Befragten, verglichen mit den anderen Dimensionen, weniger gut ein – wenngleich im Vergleich zu den anderen Typen auf einem hohen Niveau. Dies umfasst Fähigkeiten wie kreative Inhalte teilen, sich mit anderen austauschen und angemessen auf Inhalte von anderen reagieren können sowie Inhalte zur Unterhaltung auswählen und der Mediennutzung Grenzen setzen können. Ausnahmen bestehen darin, sich mühelos digital mit anderen auszutauschen sowie Inhalte im Internet zur Unterhaltung auszuwählen. Hier geben jeweils mindestens 95 Prozent an, dies (sehr) gut zu können. Am geringsten schätzen die KI-affinen digital Selbstsicheren ihre Fähigkeiten ein, sich selbst Grenzen bei der Dauer der digitalen Mediennutzung zu setzen. Nur 59 Prozent geben an, dass sie dies (sehr) gut können (vgl. Abb. 3). In diesem Punkt fällt auf, dass die KI-skeptischen digital Verhaltenden, die beinahe alle Kompetenzen geringer einschätzen als die KI-affinen digital Selbstsicheren, sich beim Setzen von Grenzen mehr zutrauen (dort sind es 76 Prozent, die sich als sehr gut oder gut einschätzen). Die vergleichsweise weniger intensive Anwendungsnutzung der KI-skeptischen digital Verhaltenden legt dies jedoch auch nahe. Neben Medien- und Digitalkompetenz ist es außerdem von Interesse, wie sich die KI-affinen digital Selbstsicheren in Bezug auf ihr Wissen zu

Künstlicher Intelligenz charakterisieren lassen. Im Folgenden wird beschrieben, wie die Befragten dieses Typs, die viele verschiedene digitale Anwendungen intensiv nutzen und ihre medienbezogenen Kompetenzen als gut bis sehr gut einschätzen, ihr Wissen zu KI einschätzen.

Ausgeprägtes Wissen über KI

Bei fast allen Fragen zur Selbsteinschätzung des KI-Wissens geben die KI-affinen digital Selbstsicheren zu einem Großteil an, über das gefragte Wissen zu verfügen. So geben 98 Prozent an, zu wissen, dass KI-Systeme aus Daten lernen und 97 Prozent, dass Menschen eine wichtige Rolle beim Programmieren von KI-Systemen spielen. 91 Prozent sind sich nach eigener Angabe bewusst, welche ethischen Probleme KI mit sich bringt. Knapp drei Viertel (74 Prozent) geben an, zu wissen, wie maschinelles Lernen funktioniert und in welchen technischen Geräten KI steckt. In diesen Wissensbereichen, die beide technische Aspekte von KI betreffen, fällt auf, dass das Wissen bei den KI-affinen digital Selbstsicheren im Vergleich zu den anderen beiden Typen besonders stark ausgeprägt ist. Wie man die eigenen Spuren im Internet löschen kann, wissen 64 Prozent der KI-affinen digital Selbstsicheren. Am wenigsten Wissen haben die KI-affinen digital Selbstsicheren nach eigenen Angaben darüber, woran man erkennt, ob Unternehmen verantwortungsbewusst mit den eigenen Daten umge-

Abbildung 3: Einschätzung der eigenen Medien- und Digitalkompetenz unter den KI-affinen digital Selbstsicheren

Quelle: Digitales Deutschland; Grundgesamtheit Deutschsprachige Bevölkerung ab 12 Jahren, Typus der KI-affinen digital Selbstsicheren (n=238). Frage: Im Folgenden geht es darum, wie Sie selbst Ihre Fähigkeiten und Kompetenzen bei der Nutzung digitaler Medien einschätzen. Sagen Sie mir bitte zu den folgenden Dingen, wie gut sie das können, was jeweils beschrieben wird. Angaben in Prozent.

hen. Dies trauen sich 38 Prozent zu⁵. Worin diese verhaltene Einschätzung des eigenen Wissens möglicherweise begründet liegt, wird in der Diskussion aufgegriffen.

Die KI-affinen digital Selbstsicheren: mittelalt, männlich und häufig in informatischen Berufen tätig

Bezogen auf das Alter lässt sich feststellen, dass ein Großteil (71 Prozent) der KI-affinen digital Selbstsicheren zwischen 20 und 49 Jahre alt ist (vgl. Abb. 4). Im Gegensatz zu den KI-skeptischen digital Verhaltenden (vgl. Abb. 12) und ähnlich wie bei den KI-ambivalenten digital Moderaten (vgl. Abb. 8) ist der Anteil an Personen über 50 Jahren und besonders der Anteil an über 65-Jährigen gering. Bei der formalen Bildung ergibt sich eine Besonderheit unter den KI-affinen digital Selbstsicheren. So ist der Anteil derer, die einen formal hohen Bildungsabschluss haben, mit 39 Prozent unter den KI-affinen digital Selbstsicheren deutlich höher, als es bei den anderen beiden Typen der Fall ist (vgl. Abb. 8 und Abb. 12).

5 Obwohl die KI-affinen digital Selbstsicheren ihr Wissen in diesem Bereich eher verhalten einschätzen, sind sie hier deutlich selbstbewusster als die KI-ambivalenten digital Moderaten und KI-skeptischen digital Verhaltenden.

Der Typ besteht zu 63 Prozent aus Männern und zu 37 Prozent aus Frauen, wodurch Männer, auch im Vergleich zu den anderen beiden Typen, überrepräsentiert sind. Das Verhältnis von Befragten mit Kindern im Haushalt (44 Prozent) zu Befragten ohne Kinder im Haushalt (56 Prozent) ist relativ ausgeglichen, während unter den KI-skeptischen digital Verhaltenden die Haushalte ohne Kinder deutlich überwiegen. In Hinblick auf die Berufe, die die Befragten ausüben, gibt es unter den KI-affinen digital Selbstsicheren eine Besonderheit: Von den IT-Arbeitnehmer*innen, die in der LCA-Stichprobe sind, finden sich die meisten unter den KI-affinen digital Selbstsicheren.

4.2 Die KI-ambivalenten digital Moderaten

Die KI-ambivalenten digital Moderaten haben ein breites Medienrepertoire und nutzen digitale Anwendungen mitunter intensiv. Ihre Medien- und Digitalkompetenz und ihr KI-Wissen schätzen sie überwiegend gut, jedoch deutlich moderater ein als die KI-affinen digital Selbstsicheren. Ihre Einstellungen zu KI sind im Vergleich zu den KI-affinen digital Selbstsicheren ambivalenter. Die Gruppe des Typs der KI-ambivalenten digital Moderaten besteht aus 429 Befragten. Diesem Typen gehören somit die meisten Befragten in der Stichprobe an.

Abbildung 4: Soziodemographie der KI-affinen digital Selbstsicheren
Quelle: Digitales Deutschland; Grundgesamtheit Deutschsprachige Bevölkerung ab 12 Jahren, Typus der KI-affinen digital Selbstsicheren (n=238). Angaben in Prozent.

Positive bis ambivalente Haltung zu KI

Bei der Einschätzung, ob KI eine Chance oder Gefahr darstellt, zeigt sich unter den KI-ambivalenten digital Moderaten eine eher positive bis ambivalente Haltung. 46 Prozent nehmen KI (eher) als persönliche Chance wahr. Es gibt jedoch einen ähnlich großen Anteil an Befragten (44 Prozent), der zu den persönlichen Chancen und Risiken durch KI eine ambivalente Meinung hat. Im Bereich der Einschätzung gesellschaftlicher Chancen und Risiken lässt sich eine vergleichbare Tendenz beobachten: Hier sehen 45 Prozent KI (eher) als Chance und 42 Prozent geben an, KI sowohl als gesellschaftliche Chance als auch als Risiko zu betrachten. Der Anteil derer, die KI eher oder eindeutig als Gefahr sehen, unterscheidet sich auf persönlicher und gesellschaftlicher Ebene kaum: In beiden Kontexten teilt diese Haltung jeweils ungefähr ein Zehntel der Befragten (10 Prozent und 13 Prozent). Im Vergleich zu den KI-skeptischen digital Verhaltenen ist der Anteil derjenigen Personen, die eine kritische Haltung zu KI haben, relativ klein. Im Vergleich zu den KI-affinen digital Selbstsicheren nehmen die KI-ambivalenten digital Moderaten verstärkt Risiken von KI für das eigenen Leben wahr.

Ausdifferenziertes Medienrepertoire mit graduell weniger Nutzungsintensität

Im Vergleich zu den KI-affinen digital Selbstsicheren ist die Anwendungsnutzung bei den KI-ambivalenten digital Moderaten graduell weniger intensiv.

Wie bei den anderen beiden Typen auch werden von den zehn abgefragten digitalen Anwendungen Messenger-Dienste wie WhatsApp am häufigsten genutzt: Diese nutzen 87 Prozent der

Befragten täglich. An zweiter Stelle stehen mit 76 Prozent täglichen Nutzer*innen Suchmaschinen. Weitere 23 Prozent der KI-ambivalenten digital Moderaten nutzen Suchmaschinen ein oder mehrmals pro Woche. Den dritten Platz nehmen soziale Netzwerkseiten ein – mit 54 Prozent täglicher und 24 Prozent wöchentlicher Nutzung. Auch Streaming-Dienste, wie zum Beispiel Amazon Prime, werden von einem Großteil der KI-ambivalenten digital Moderaten häufig bis sehr häufig verwendet. 23 Prozent der Befragten nutzen sie täglich, 40 Prozent mindestens einmal in der Woche (vgl. Abb. 6).

Zu einem Großteil nutzen die KI-ambivalenten digital Moderaten außerdem Routen-Informationen, Online-Banking und Online-Shopping. Entsprechend ihres Anwendungsbereichs werden diese Anwendungen seltener täglich genutzt. Routen-Informationen werden beispielsweise von 35 Prozent der Befragten wöchentlich und von 41 Prozent ein- oder mehrmals im Monat verwendet.

Wie unter den KI-affinen digital Selbstsicheren gibt es auch bei den KI-ambivalenten digital Moderaten drei Anwendungen, die von mehr als 50 Prozent der Befragten nicht genutzt werden. Die Anwendung, die bei den KI-ambivalenten digital Moderaten mit Abstand von den wenigsten genutzt wird, ist das Sprachassistenzsystem. Hier geben 76 Prozent an, dass sie dieses nie verwenden. Weitere Anwendungen, die von verhältnismäßig vielen überhaupt nicht verwendet werden, sind Anwendungen zum Gesundheitsmonitoring sowie Online-Gaming. Vergleicht man die KI-ambivalenten digital Moderaten mit den anderen Typen, so fällt jedoch auf, dass sich unter den KI-ambivalenten digital Moderaten vergleichsweise die meisten Online-Gamer*innen finden lassen.

Abbildung 5: Einstellungen gegenüber KI unter den KI-ambivalenten digital Moderaten

Quelle: Digitales Deutschland; Grundgesamtheit Deutschsprachige Bevölkerung ab 12 Jahren, Typus der KI-ambivalenten digital Moderaten (n=429). Fragen: Sehen Sie Künstliche Intelligenz für sich persönlich...? Und in Bezug auf die Gesellschaft insgesamt? Sehen Sie Künstliche Intelligenz da ...? Angaben in Prozent.

Moderate Selbsteinschätzung medienbezogener Kompetenzen

Die meisten medienbezogenen Kompetenzen werden von den Nutzer*innen dieses Typs vorwiegend als gut oder teils gut-teils nicht gut eingeschätzt – was den moderaten Charakter des Typs veranschaulicht (vgl. Abb. 7).

In Hinblick auf Fähigkeiten, die sich der kognitiven und kritisch-reflexiven Kompetenzdimension zuordnen lassen, sind die Befragten tendenziell der Meinung, über gute Fähigkeiten zu verfügen. Je nach Kompetenzanforderung variieren die Anteile derjenigen, die sich die Fähigkeiten (eher) zutrauen zwischen 51 Prozent und 96 Prozent (vgl. Abb. 7). 96 Prozent der KI-ambivalenten digital Moderaten geben an, sich online (sehr) gut aus verschiedenen Quellen informieren zu können. Den Schutz der Privatsphäre in digitalen Umgebungen trauen sich hingegen 51 Prozent der Befragten (eher) zu. 41 Prozent geben hier teils gut – teils nicht gut an und 8 Prozent sehen sich (eher) nicht in der Lage, ihre Privatsphäre im digitalen Raum zu schützen.

Betrachtet man die instrumentell-qualifikatorische Dimension von Medien- und Digitalkompetenz, schätzen die KI-ambivalenten digital Moderaten hier ihre Fähigkeiten – im Vergleich zu den KI-affinen digital Selbstsicheren – weniger gut ein. So geben 57 Prozent an, Voreinstellungen von Geräten (sehr) gut ändern zu können. 38 Prozent bewerten ihre Fähigkeiten diesbezüglich als teils gut – teils nicht gut. Am ambivalentesten schätzen die KI-ambivalenten digital Moderaten ihre Fähigkeit ein, technische Schwierigkeiten mit digitalen Medien selbstständig zu beheben: Die Hälfte der KI-ambivalenten digital Moderaten ist der Ansicht, dies teils gut – teils nicht gut zu können. Hinzu kommen 41 Prozent, die sich dies (eher) zutrauen. Hinsichtlich der sozialen, affektiven und kreativen Dimensionen von Medien- und Digitalkompetenz sind die Befragten überwiegend von ihren Fähigkeiten überzeugt. Am besten schätzen sich die KI-ambivalenten digital Moderaten (91 Prozent) darin ein, sich mühelos digital mit anderen auszutauschen zu können. Am schlechtesten schätzen die KI-ambivalenten digital Moderaten ihre Fähigkeiten ein, wenn es darum geht, sich selbst bei der Dauer der eigenen Mediennutzung Grenzen zu setzen. 16 Prozent gehen davon aus, dies (gar) nicht zu können, wobei sich auch hier mehr als die Hälfte der Befragten (55 Prozent) als (sehr) gut einschätzt.

Abstraktes Wissen über KI weitgehend vorhanden

Nachdem im vorherigen Abschnitt diskutiert wurde, wie die KI-ambivalenten digital Moderaten ihre medienbezogenen Fähigkeiten einschätzen, geht es im Folgenden um das Thema KI. Dabei liegt der Fokus darauf, wie die KI-ambivalenten digital Moderaten, die sich durch eine überwiegend positive Beurteilung der eigenen Medien- und Digitalkompetenz auszeichnen, ihr persönliches KI-Wissen einschätzen.

Inwieweit die KI-ambivalenten digital Moderaten nach eigener Einschätzung über bestimmtes KI-Wissen verfügen, unterscheidet sich je nach Fragestellung. Bei allen abgefragten Themenbereichen geht mindestens ein Fünftel der Befragten davon aus, über das jeweilige Wissen zu KI zu verfügen. Dennoch gibt die Mehrheit an nicht zu wissen, in welchen technischen Geräten KI steckt (55 Prozent), wie maschinelles Lernen funktioniert (65 Prozent), wie Spuren im Internet, wie zum Beispiel Datenprotokolle, gelöscht werden können (64 Prozent) und woran man erkennt, ob Unternehmen verantwortungsbewusst mit den Daten umgehen (81 Prozent).

Im Gegensatz dazu gibt ein Großteil der Befragten an, zu wissen, welche ethischen Probleme KI mit sich bringt (76 Prozent). Am besten wird das eigene Wissen jedoch bezüglich der menschlichen Rolle beim Programmieren von KI-Systemen (97 Prozent) sowie der Fähigkeit von KI-Systemen aus Daten, auch aus den eigenen, zu lernen (90 Prozent) eingeschätzt.

Mehr Jüngere als unter den KI-affinen digital Selbstsicheren

Ähnlich wie bei den KI-affinen digital Selbstsicheren befinden sich unter den KI-ambivalenten digital Moderaten zum größten Teil Personen im Alter von 20 bis 49 Jahren: Der Anteil an Befragten in dieser Altersspanne beträgt 62 Prozent. Eine Besonderheit ist, dass unter den KI-ambivalenten digital Moderaten ein größerer Anteil an jüngeren Befragten zu finden ist (17 Prozent sind 12 bis 19 Jahre alt) als es bei den KI-affinen digital Selbstsicheren und KI-skeptischen digital Verhaltenden der Fall ist. Das könnte erklären, weshalb unter den KI-ambivalenten digital Moderaten der vergleichsweise höchste Anteil an Online-Gamer*innen zu finden ist (vgl. Abb. 6).

Abbildung 6: Anwendungsnutzung unter den KI-ambivalenten digital Moderaten
 Quelle: Digitales Deutschland; Grundgesamtheit Deutschsprachige Bevölkerung ab 12 Jahren, Typus der KI-ambivalenten digital Moderaten (n=429). Frage: Bitte geben Sie an, wie häufig Sie persönlich die folgenden Dienste bzw. Anwendungen nutzen. Wie ist das mit...? Angaben in Prozent.

Abbildung 7: Einschätzung der eigenen Medien- und Digitalkompetenz unter den KI-ambivalenten digital Moderaten
 Quelle: Digitales Deutschland; Grundgesamtheit Deutschsprachige Bevölkerung ab 12 Jahren, Typus der KI-ambivalenten digital Moderaten (n=429). Frage: Im Folgenden geht es darum, wie Sie selbst Ihre Fähigkeiten und Kompetenzen bei der Nutzung digitaler Medien einschätzen. Sagen Sie mir bitte zu den folgenden Dingen, wie gut sie das können, was jeweils beschrieben wird. Angaben in Prozent.

Abbildung 8: Soziodemographie der KI-ambivalenten digital Moderaten
 Quelle: Digitales Deutschland; Grundgesamtheit Deutschsprachige Bevölkerung ab 12 Jahren, Typus der KI-ambivalenten digital Moderaten (n=429). Angaben in Prozent.

Im Kontrast zu den KI-skeptischen digital Verhaltenen und ähnlich wie bei den KI-affinen digital Selbstsicheren ist der Anteil an Personen über 50 Jahren und besonders der Anteil an über 65-Jährigen gering (vgl. Abb. 8). Der Großteil der Befragten hat einen mittleren Bildungsabschluss (65 Prozent). Männer und Frauen sind zu annähernd gleichen Anteilen vertreten. Knapp die Hälfte der Personen in diesem Typ ist weiblich, der Rest ist männlich. Die Mehrheit lebt ohne minderjährige Kinder im Haushalt (58 Prozent). Dieser Anteil ist jedoch deutlich niedriger als bei den KI-skeptischen digital Verhaltenen.

4.3 Die KI-skeptischen digital Verhaltenen

Die KI-skeptischen digital Verhaltenen nutzen digitale Anwendungen vergleichsweise seltener und greifen vor allem auf verbreitetere, etablierte Medienangebote zurück. Ihre Kompetenzen im Umgang mit digitalen Medien sowie ihr Wissen über KI schätzen sie vergleichsweise verhal-

ten ein. Was ihre Einschätzung der Chancen und Risiken von KI angeht, besteht unter ihnen eine eher ambivalente Haltung, wobei im Vergleich zu den anderen beiden Typen ein größerer Anteil Risiken sieht. Der Typ der KI-skeptischen digital Verhaltenen umfasst überdies 223 Befragte.

Ambivalente bis skeptische Haltung, was die Bewertung der Chancen und Risiken von KI angeht

Bei den Auswirkungen von KI auf das eigene Leben nehmen die KI-skeptischen digital Verhaltenen eine ambivalente bis eher skeptische Haltung ein. Der mit 52 Prozent größte Anteil der Befragten sieht in KI sowohl persönliche Chancen als auch Risiken. Im Vergleich zu den KI-affinen digital Selbstsicheren und den KI-ambivalenten digital Moderaten ist der Anteil an ambivalenten Einstellungen unter den KI-skeptischen digital Verhaltenen am größten. Zudem schätzen 28 Prozent KI eher oder eindeutig als Gefahr ein. Diese tendenziell kritische Haltung

Abbildung 9: Einstellungen gegenüber KI unter den KI-skeptischen digital Verhaltenen

Quelle: Digitales Deutschland; Grundgesamtheit Deutschsprachige Bevölkerung ab 12 Jahren, Typus der KI-skeptischen digital Verhaltenen (n=223). Fragen: Sehen Sie Künstliche Intelligenz für sich persönlich...? Und in Bezug auf die Gesellschaft insgesamt? Sehen Sie Künstliche Intelligenz da ...? Angaben in Prozent.

Abbildung 10: Nutzung digitaler Anwendungen unter den KI-skeptischen digital Verhaltenen

Quelle: Digitales Deutschland; Grundgesamtheit Deutschsprachige Bevölkerung ab 12 Jahren, Typus der KI-skeptischen digital Verhaltenen (n=223). Frage: Bitte geben Sie an, wie häufig Sie persönlich die folgenden Dienste bzw. Anwendungen nutzen. Wie ist das mit...? Angaben in Prozent.

ist bei den anderen Typen deutlich geringer (jeweils weniger als 10 Prozent) ausgeprägt. Bei den gesellschaftlichen Chancen und Risiken drücken die KI-skeptischen digital Verhaltenen ebenfalls eine überwiegend ambivalente Haltung aus – 50 Prozent sehen sowohl Chancen als auch Risiken. Die Anteile derer, die KI als gesellschaftliche Chance beziehungsweise als Risiko wahrnehmen, sind gleich groß. Jeweils 25 Prozent sehen (eher) gesellschaftliche Chancen und 25 Prozent (eher) gesellschaftliche Risiken. Bei den KI-affinen digital Selbstsicheren und KI-ambivalenten digital Moderaten werden in der Tendenz vermehrt die gesellschaftlichen Chancen von KI gesehen. Hierbei muss jedoch angemerkt sein, dass auch unter den KI-affinen digital Selbstsicheren ein Anteil von 17 Prozent KI als gesellschaftliches Risiko wahrnimmt.

Vergleichsweise begrenztes Medienrepertoire und seltenere Nutzung digitaler Anwendungen

Die KI-skeptischen digital Verhaltenen nutzen digitale Anwendungen vergleichsweise seltener und greifen vor allem auf etablierte digitale Medien und Medienangebote zurück. Wie bei den anderen Typen stehen bei der Nutzung digitaler Anwendungen Messenger-Dienste an erster Stelle. Allerdings nutzen 64 Prozent der KI-skeptischen digital Verhaltenen sie täglich, weitere 20 Prozent ein- oder mehrmals pro Woche. Mit 43 Prozent, die sie täglich nutzen, steht die Suchmaschine an zweiter Stelle. Hinzu kommen 47 Prozent der Befragten, die Suchmaschinen jede Woche verwenden. Betrachtet man die mindestens wöchentliche Nutzung, sind Suchmaschinen unter den KI-skeptischen digital Verhaltenen sogar relevanter als Messenger-Dienste (vgl. Abb. 10). Routen-Informationen, etwa durch ein GPS-Gerät oder eine Anwendung wie Google Maps, verwenden ebenfalls mehr als dreiviertel der KI-skeptischen digital Verhaltenen (21 Prozent ein oder mehrmals pro Woche, 34 Prozent ein oder mehrmals pro Monat und 29 Prozent seltener, jedoch ab und zu).

Beim Thema Online-Shopping sind die KI-skeptischen digital Verhaltenen allgemein eher zurückhaltend, ein Großteil nutzt es aber dennoch ein- oder mehrmals pro Monat (34 Prozent) oder in geringerer Intensität (30 Prozent). Eine gewisse Heterogenität besteht innerhalb des Typs, wenn es um die Verwendung von Online-Banking geht. Einerseits gibt fast die Hälfte der KI-skeptischen digital Verhaltenen an, Geldgeschäfte ein- oder mehrmals pro Woche (22 Prozent) oder ein- oder

mehrmals pro Monat (26 Prozent) online durchzuführen. Andererseits verzichtet mit 43 Prozent ein deutlicher Anteil komplett auf Online-Banking.

Die insgesamt eher zurückhaltende Nutzung digitaler Anwendungen unter den KI-skeptischen digital Verhaltenen zeigt sich unter anderem auch darin, dass es neben den drei Anwendungen⁶, die auch in den anderen Typen von weniger als 50 Prozent genutzt werden, weitere zwei Anwendungen gibt, von der über die Hälfte der Befragten nie Gebrauch macht: Streaming-Angebote und Soziale Netzwerkseiten. Vergleicht man hier die KI-skeptischen digital Verhaltenen mit den KI-ambivalenten digital Moderaten und KI-affinen digital Selbstsicheren, ergeben sich daher besonders bei der Nutzung sozialer Netzwerkseiten deutliche Unterschiede hinsichtlich der Nutzungsintensität.

Bei einigen der Anwendungen gibt es dennoch einen nicht zu vernachlässigenden Anteil an Befragten, deren Nutzungsverhalten nicht dem der übrigen Gruppe entspricht. Dies ist zum Beispiel bei Messenger-Diensten der Fall: Obwohl ein Großteil der KI-skeptischen digital Verhaltenen diese sehr regelmäßig nutzt, geben 15 Prozent an, Messenger-Dienste nie zu verwenden. Ähnlich sieht es bei Routen-Informationen aus, die von über der Hälfte der Befragten mindestens monatlich, jedoch von weiteren 14 Prozent gar nicht verwendet werden.

Verhaltens- und sehr unterschiedliche Einschätzung der eigenen medienbezogenen Kompetenzen

Ihre medienbezogenen Kompetenzen schätzen die Befragten dieses Typs tendenziell verhalten ein – vor allem im Vergleich zu den KI-affinen digital Selbstsicheren und KI-ambivalenten digital Moderaten.

Im Bereich der kognitiven und kritisch-reflexiven Kompetenzdimensionen variieren die Selbsteinschätzungen je nach Kompetenzanforderung zum Teil deutlich. So geben 60 Prozent der Befragten an, sich online (eher) gut aus verschiedenen Quellen informieren zu können. Am kritischsten schätzen sich die KI-skeptischen digital Verhaltenen darin ein, Risiken im Umgang mit digitalen Medien zu erkennen. Das trauen sich 29 Prozent der Befragten zu (vgl. Abb. 11). Bei der instrumentell-qualifikatorischen Kompetenzdimension schätzen sich die Befragten

⁶ Sprachassistenzsysteme, Online-Gaming und Gesundheitsmonitoring.

dieses Typs sehr verhalten ein. 60 Prozent der KI-skeptischen digital Verhaltenden schätzen ihre Fähigkeiten, technische Schwierigkeiten mit digitalen Medien selbstständig beheben zu können, (eher) gering ein. Zudem geht knapp die Hälfte (48 Prozent) der KI-skeptischen digital Verhaltenden (eher) nicht davon aus, Voreinstellungen von Geräten ändern zu können. Demgegenüber schätzen die KI-skeptischen digital Verhaltenden (96 Prozent) und KI-ambivalenten digital Moderaten (57 Prozent) ihre Fähigkeiten in diesem Bereich mehrheitlich (sehr) gut ein. Ein weiteres Bündel an Fähigkeiten bezieht sich auf soziale, affektive und kreative Dimensionen von Medien- und Digitalkompetenz. Hierin schätzen sich – je nach Anforderung – mindestens 26 Prozent (eher) gut ein. Am zurückhaltendsten schätzen sich die KI-skeptischen digital Verhaltenden darin ein, angemessen auf Kommentare im Internet zu reagieren. Am zuvorsichtlichsten sind die KI-skeptischen digital Verhaltenden – sowohl im Vergleich der Anforderungen als auch im Vergleich zu den KI-affinen digital Selbstsicheren und den KI-ambivalenten digital Moderaten – wenn es darum geht, sich selbst Grenzen bei der Nutzung digitaler Medien zu setzen. 76 Prozent der Befragten schätzen sich hierin (eher) gut ein. Zum Vergleich: Unter den KI-affinen digital Selbstsicheren sind es 59 und unter den KI-ambivalenten digital Moderaten 55 Prozent.

Abstraktes sowie handlungsbezogenes Wissen über KI wird verhalten eingeschätzt

Wie schätzen Personen, die digitale Anwendungen weniger häufig nutzen und gerade ihre instrumentell-qualifikatorischen Fähigkeiten gering einstufen, ihr Wissen über KI ein?

Bei den meisten Fragen überwiegt – nach Einschätzung der Befragten dieses Typs – die eigene Unwissenheit. Eine Mehrheit gibt an, nicht zu wissen, in welchen technischen Geräten KI steckt (73 Prozent), wie maschinelles Lernen funktioniert (79 Prozent), woran man erkennt, ob Unternehmen verantwortungsbewusst mit den eigenen Daten umgehen (87 Prozent), wie man eigene Spuren im Internet löschen kann

(87 Prozent) sowie dass Menschen eine wichtige Rolle beim Programmieren von KI-Systemen spielen (77 Prozent). Vor allem bei konkretem Handlungswissen wird deutlich, dass die Befragten davon ausgehen, darüber nicht (genügend) zu wissen.

Diese Tendenz setzt sich allerdings nicht über alle Fragen fort. Geht es um ethische Probleme, die KI mit sich bringt (66 Prozent) und die Tatsache, dass KI-Systeme aus – auch den eigenen – Daten lernen (72 Prozent), schätzt eine Mehrheit der Befragten das eigene Wissen als vorhanden ein.

Die KI-skeptischen digital Verhaltenden: tendenziell älter und formal niedriger gebildet

Betrachtet man das Alter, fällt auf, dass Menschen ab 50 Jahren in der Gruppe der KI-skeptischen digital Verhaltenden überwiegen (72 Prozent). Außerdem sind mit einem Anteil von 31 Prozent Menschen im höheren Lebensalter (65 Jahre und älter) in diesem Typus – im Vergleich zu den KI-affinen digital Selbstsicheren und KI-ambivalenten digital Moderaten – deutlich überrepräsentiert. Die meisten Personen haben wie unter den KI-ambivalenten digital Moderaten einen mittleren Bildungsabschluss (62 Prozent). Darauf folgen 23 Prozent mit einem niedrigeren formalen Bildungsabschluss sowie 15 Prozent mit einem höheren Bildungsabschluss. In diesem Typus finden sich etwas mehr Frauen (55 Prozent) als Männer, jedoch ist der Unterschied nicht so groß wie bei den KI-affinen digital Selbstsicheren. Die meisten KI-skeptischen digital Verhaltenden leben – was angesichts der Altersverteilung naheliegt – ohne minderjährige Kinder im Haushalt (83 Prozent). Dies ist insofern bemerkenswert, als dass unter den KI-skeptischen digital Verhaltenden somit ein deutlich größerer Anteil ohne Kinder im Haushalt lebt, wie es etwa bei den KI-affinen digital Selbstsicheren (56 Prozent) oder KI-ambivalenten digital Moderaten (58 Prozent) der Fall ist.

Abbildung 11: Einschätzung der eigenen Medien- und Digitalkompetenz unter den KI-skeptischen digital Verhaltenen

Quelle: Digitales Deutschland; Grundgesamtheit Deutschsprachige Bevölkerung ab 12 Jahren, Typus der KI-skeptischen digital Verhaltenen (n=223). Frage: Im Folgenden geht es darum, wie Sie selbst Ihre Fähigkeiten und Kompetenzen bei der Nutzung digitaler Medien einschätzen. Sagen Sie mir bitte zu den folgenden Dingen, wie gut sie das können, was jeweils beschrieben wird. Angaben in Prozent.

Abbildung 12: Soziodemographie der KI-skeptischen digital Verhaltenen

Quelle: Digitales Deutschland; Grundgesamtheit Deutschsprachige Bevölkerung ab 12 Jahren, Typus der KI-skeptischen digital Verhaltenen (n=223). Angaben in Prozent.

5. Diskussion der Ergebnisse und Ansatzpunkte für Bildung und Digitalpolitik

In der hiermit vorliegenden dritten Auswertung der Daten des „Kompass: Künstliche Intelligenz und Kompetenz 2022“ bündeln sich zentrale Ergebnisse der Studie. Eine Reihe von Ergebnistendenzen zeichnete sich bereits in den vorhergehenden Berichten (Herrmann et al. 2023; Pfaff-Rüdiger et al. 2022) ab. Die Auswertung liefert eine vertiefte und differenzierte Analyse der Daten und zeigt drei Typen auf: die KI-affinen digital Selbstsicheren, die KI-ambivalenten digital Moderaten und die KI-skeptischen digital Verhaltene.⁷ Um diese Typen voneinander zu unterscheiden, wurden mehrere Faktoren gebündelt ausgewertet. In den drei Typen sind jeweils die Befragten zusammengefasst, die sich hinsichtlich ihrer Nutzung digitaler Medien und KI, ihren medienbezogenen Kompetenzen, ihres KI-Wissens und ihrer Einschätzung der persönlichen und gesellschaftlichen Risiken und Chancen von KI ähneln. Auf dieser Basis können die Ergebnisse noch klarer mit einer Handlungsperspektive für Politik und Bildungsarbeit verbunden werden.

Teile der Gesellschaft (KI-skeptische, digital Verhaltene) benötigen Unterstützung beim Erschließen der Potenziale des digitalen Wandels

Bereits mit der ersten Auswertung wurden deutliche Unterschiede bei der Selbsteinschätzung der Medien-/Digitalkompetenz in der Bevölkerung offensichtlich – ebenso auch bei der Einschätzung des eigenen Wissens bezüglich KI oder auch dem Umgang mit digitalen Medien. Die nun vorliegende Auswertung führt eindrücklich vor

Augen, dass das Alter der Personen dabei zwar durchaus eine Rolle spielt, letztlich aber das Zusammenspiel mehrerer Faktoren entscheidend ist. Die Auswertungen zeigen, dass es Personengruppen gibt, die größere Schwierigkeiten mit dem digitalen Wandel haben und/oder sehen. Diese Personen finden sich in diesem Bericht in der Gruppe der KI-skeptischen digital Verhaltene wieder. Diese Gruppe ist damit bei sozial-, bildungs- und digitalpolitischen Fragestellungen in den Fokus zu stellen.

In diesem Typ paart sich ein (selbsteingeschätzt) geringes Wissen über KI mit einer besonders häufig ambivalenten und auch skeptischen Einschätzung von Risiken und Chancen. Sowohl mit Blick auf die eigene Person als auch auf die Gesellschaft beurteilen Menschen in diesem Typ KI am ehesten ambivalent; das bedeutet, dass sie damit teils Chancen und teils Risiken verbinden. Demgegenüber ist unter den KI-affinen digital Selbstsicheren eine ambivalente Einstellung zu den gesellschaftlichen Chancen und Risiken von KI weniger prävalent. Zudem finden sich unter den KI-skeptischen digital Verhaltene mehr Menschen als in den anderen Typen, die KI als persönliches Risiko wahrnehmen, und weniger Befragte, die KI als Chance für ihr persönliches Leben betrachten. Die zurückhaltende Einschätzung des eigenen Wissens zu KI verweist auf einen Bildungsauftrag, der aber politischen Rückhalt braucht. Dass die KI-skeptischen digital Verhaltene KI eher als Risiko einstufen wirft darüber hinaus die Frage auf, ob diese Personengruppe dazu einen berechtigten Grund hat. So wäre empirisch zu überprüfen, ob es Bevölkerungsgruppen gibt, die reale negative Konsequenzen von KI-Anwendungen erfahren haben. Diesen Fragen nachzugehen könnte ein Bestandteil der Förderung gemeinwohlorientierter KI sein. Damit würde eine Grundlage geschaffen, um möglichen Formen von Diskriminierung durch KI entgegen zu wirken bzw. auch unberechtigte Sorgen zu entkräften. Zugleich wird zu beobachten sein, inwiefern sich die Verhältnisse zwischen den Typen verändern, wenn immer weitere Teile der Bevölkerung eigene Erfahrungen mit KI-Anwendungen gemacht haben, was

⁷ Auch im Digitalindex werden Nutzertypen unterschieden, die in ihrer Grundstruktur mit den hier dargestellten Typen korrespondieren. Im Digitalindex 22/23 sind dies die Typen: digitale Profis, digitale Mitte und digitale Vermeider*innen (Initiative D21 e.V. 2023, S. 14 ff.). Die Typenbezeichnung im Digitalindex 21/22 liegt allerdings noch näher an der hier im Vordergrund stehenden Kompetenzperspektive, so war hier von den digitalen Vorreiter*innen, den digital Mithaltenden und den digital Abseitsstehenden die Rede (Dathe et al. 2022, S. 44 f.).

über die Wiederholungsbefragungen erkennbar werden kann. Ein Ziel muss dabei sein, alle Bevölkerungsgruppen im digitalen Wandel adressat*innengerecht zu unterstützen. Das gilt sowohl für diejenigen, die ohnehin in den Entwicklungen bereits stärker Chancen sehen (hier: die KI-affinen digital Selbstsicheren) als auch für die KI-skeptischen digital Verhaltenen.

Gestaltungsmöglichkeiten ausloten, um negative Folgen für die Gesellschaft zu minimieren

Die Sorge um negative gesellschaftliche Auswirkungen des Einsatzes von KI findet sich in allen drei Typen. Dabei sticht das Ergebnis heraus, dass mit den KI-affinen digital Selbstsicheren auch diejenige Gruppe negative Konsequenzen für die Gesellschaft fürchtet, die sich als kompetenter im Umgang mit digitalen Medien und Systemen einschätzt und auch eher persönliche Chancen in Verbindung mit KI sieht. Dies deutet darauf hin, dass sich die befragten Bürger*innen nicht als individuell handlungsmächtig betrachten im Hinblick auf die gesellschaftlichen Folgen des Einsatzes von KI-basierten Technologien. Diese Beobachtung schließt an die Erkenntnisse aus der im Projekt realisierten qualitativen Studie an, die die Wahrnehmung von algorithmischen Empfehlungssystemen durch Jugendliche explorativ untersucht hat (Schober et al. 2022). Hier wurde herausgearbeitet, dass sich junge Menschen bezüglich der Auswahlentscheidungen für die personalisierten Feeds in einer Situation geteilter Handlungsmacht verstehen. Sie erkennen, dass sie die Entscheidungen der Algorithmen nur zu einem Teil beeinflussen können – dabei zeigen sich aber durchaus Unterschiede, wie groß sie diesen eigenen Anteil einschätzen und wie ‚selbstbestimmt‘ sie entsprechend Einfluss auf die Ergebnisse nehmen können. Wo sie also auf individueller Ebene noch einen Anteil der Handlungsmacht bei sich verorten, deuten die Ergebnisse der vorliegenden Befragung darauf hin, dass auf gesellschaftlicher Ebene diese Handlungsmacht als sehr begrenzt wahrgenommen wird. Auch bezüglich der Diskursfiguren zu KI und subjektiven Theorien zu KI wurde in qualitativen Studien im Rahmen von Digitales Deutschland gezeigt, dass Vorstellungen von KI geprägt sind von dem Bild übermächtiger Technologiekonzerne und von dystopischen Narrativen aus Science-Fiction. Solche Imaginationen stimmen gerade den Teil der Gesellschaft kritisch und ängstlich KI-Technologien gegenüber,

dem das Wissen und das Verständnis über den Aufbau erkenntnisbasierter Wissenschaft als *science literacy* fehlt. Gleichzeitig zeigen unsere Studien auch, welche Rolle Technikoptimismus bei der Bewertung und Nutzung der Technologie spielt (Süna/Hoffmann 2022). Insbesondere die Gruppe der KI-affinen digital Selbstsicheren zeigt eine Offenheit, aber auch kritische Reflexion KI-Systemen gegenüber. Mit Blick auf die Förderung einer entsprechenden *science literacy* sind Bildungsträger wie auch Medien gefordert, die Aneignung von Wissen zu KI in allen Bevölkerungsgruppen zu unterstützen. Vor dem Hintergrund derartiger Befunde liegt es aber auch in der Verantwortung der Politik, Gestaltungsmöglichkeiten auszuloten, wie negative Folgen für die Gesellschaft minimiert werden können. Dies unterstreicht zum einen die Relevanz von Ansätzen der Entwicklung von gemeinwohlorientierter KI. Solche Maßnahmen könnten aufzeigen, wie KI eingesetzt werden kann, um positive gesellschaftliche Entwicklungen anzustoßen. Zum anderen wäre es als Prinzip der Förderung von KI-Entwicklungen denkbar, eine Abschätzung möglicher negativer Konsequenzen einzufordern, um diesen schon vorab entgegenzuwirken. Zudem offenbaren die Ergebnisse noch einen weiteren Ansatzpunkt, um die hier angesprochenen Herausforderungen anzugehen: So sehen sich nur 22 Prozent der Befragten in der Lage, einzuschätzen, inwiefern Unternehmen verantwortungsbewusst mit Daten umgehen. Hier wäre ein Ansatzpunkt durch die Gestaltung von Rahmenbedingungen die Voraussetzung zu schaffen, dass die Bürger*innen besser einschätzen können, inwiefern (bspw. entlang von Zertifikaten) verantwortungsvoll mit Daten umgegangen wird.

Unterschiede bei Nutzung und Kompetenz mit Blick auf mögliche Benachteiligung reflektieren

Die drei Typen unterscheiden sich (trotz einiger Übereinstimmungen) hinsichtlich ihrer Nutzung digitaler Anwendungen zum Teil deutlich – zum einen hinsichtlich Anzahl und Charakter der verwendeten Anwendungen und zum anderen hinsichtlich der Intensität der Nutzung. Ausgehend von der Annahme, dass das Handeln mit Medien bedeutsam für den Erwerb von Digital- und Medienkompetenz (Digitales Deutschland 2021) ist, ergeben sich zudem mitunter deutliche Typenunterschiede, was die Einschätzung der eigenen Kompetenzen betrifft. So schätzen bei-

spielsweise die Personen, die Anwendungen vergleichsweise selten nutzen (die KI-skeptischen digital Verhaltenen), ihre medienbezogenen Kompetenzen eher als gering ein.

Unterschiede in der Nutzung und Kompetenzeinschätzung können in einer fortschreitend digitalen Gesellschaft zu einer Benachteiligung derer führen, die digitale Anwendungen bisher kaum nutzen und im Umgang mit ihnen keine Kompetenzen erlangen konnten. Gerade im Hinblick auf Teilhabe und der Bewältigung alltäglicher Lebensaufgaben könnte daher vor allem die Gruppe der KI-skeptischen digital Verhaltenen perspektivisch benachteiligt sein. Allerdings ist dabei zu reflektieren, welche Unterschiede auch relevante Nachteile nach sich ziehen können. So bergen die Nutzungsunterschiede bezüglich der Video-Streaming-Dienste weniger die Gefahr der Benachteiligung als beispielsweise die Vertrautheit mit Online-Banking. Die Nicht-Nutzung von Online-Banking bringt aktuell bereits in vielen Fällen finanzielle Mehrkosten und Limitationen bei der Abwicklung von Bankgeschäften mit sich.

Mit Blick auf die Kompetenzen fallen Unterschiede auf hinsichtlich der Fähigkeit, Voreinstellungen von Geräten ändern zu können. Diese Fähigkeit ist einerseits eine Bedingung, um die Zugriffskontrolleinstellungen (häufig Privatsphäreinstellungen genannt) so einzustellen, dass die eigenen Daten (soweit entsprechend der verfügbaren Optionen möglich) geschützt werden. Zugleich ist aber das Zur-Verfügung-Stellen von Daten durch die Nutzenden entscheidend, um auf Basis dieser individuellen Nutzerinformationen Auswertungen in unterschiedlichen Anwendungsbereichen zu erstellen. Auch hier hat die Fähigkeit, Voreinstellungen zu ändern, Relevanz für die Entwicklung einer Datenkultur. Mit Datenkultur ist ein Umgang mit Daten durch Unternehmen und Nutzer*innen gemeint, der das Ausschöpfen von Potenzialen von Datenauswertungen ermöglicht und zugleich Datenschutz und selbstbestimmte Entscheidungen unterstützt. Diese Form der Datenkultur in Verbindung zu sehen mit den Kompetenzen im Umgang mit digitalen Medien und Systemen leistet einen Beitrag zur Datenstrategie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF), für die mit den empirischen Daten der Befragung somit eine Grundlage vorliegt, um den diesbezüglichen Kompetenzstand der Bevölkerung und neue Entwicklungen bei digitalen Diensten einzuschätzen.

Datenschutz bleibt aber relevantes Thema bei der Entwicklung einer Datenkultur in Deutschland

Auffällig ist, dass sich beim Schützen der eigenen Privatsphäre in digitalen Umgebungen keine Gruppe als besonders kompetent wahrnimmt. Sowohl unter den KI-affinen digital Selbstsicheren als auch unter den KI-ambivalenten digital Moderaten gibt nur rund die Hälfte an, dies zu können. Berücksichtigt man, dass die KI-affinen digital Selbstsicheren sich andere Fähigkeiten überwiegend zutrauen, ist dieses Ergebnis durchaus bemerkenswert. Solche Schwierigkeiten beim Thema Datenschutz werden auch am KI-Wissen sichtbar. Denn handlungspraktisches Wissen zu Daten- und Privatsphärenschutz wird im Vergleich zum Basiswissen durchgehend schlechter eingeschätzt. Dies betrifft (wie bereits angesprochen) beispielsweise das Wissen, wie man erkennen kann, ob Unternehmen verantwortungsbewusst mit den eigenen Daten umgehen.

Ebenfalls sind diese Einschätzungen allerdings nicht allein auf individuell fehlende Kompetenzen zurückzuführen. Vielmehr ist zu fragen, welche Handlungsmöglichkeiten die Einzelnen haben, die sie kompetent erfüllen könnten. Hier könnten im Rahmen der Entwicklung gemeinwohlorientierter KI Kriterien generiert werden, die bspw. bezüglich der Transparenz der verwendeten Datenbasis Standards setzen. Zugleich ist denkbar, dass Ansätze entwickelt werden, die vertrauensbildend wirken können, wie das Prüfinstitutionen oder Siegel in anderen Bereichen bereits wirkungsvoll zeigen konnten. Zudem können auch Wiederholungen der Befragungen aufzeigen, inwiefern mit realisierten Maßnahmen eine Veränderung der erlebten Handlungsfähigkeit und Kompetenz erreicht werden konnte und sich gesamtgesellschaftlich ein anderes Bild zeichnet.

Ergebnisse weisen spezifische Kompetenzanforderungen aktueller digitaler Medien aus

Beinahe überall schätzen KI-ambivalente digital Moderate und KI-affine digital Selbstsichere ihre medienbezogenen Kompetenzen besser ein als KI-skeptische digital Verhaltene. Eine Ausnahme stellt die Fähigkeit dar, der eigenen Mediennutzung Grenzen zu setzen. So ist unter den KI-skeptischen digital Verhaltenen der Anteil derer, die angeben, dies zu können, größer als un-

ter den KI-affinen digital Selbstsicheren und den KI-ambivalenten digital Moderaten. Dies scheint auf spezifische Kompetenzanforderungen aktueller digitaler Medien zu verweisen.

Es liegt nahe, dass die Fähigkeit, sich Grenzen bei der Dauer der eigenen Mediennutzung zu setzen, vor allem dann zu einer Herausforderung wird, wenn die Befragten zahlreiche digitale Anwendungen (teilweise intensiv) nutzen. Folglich wäre diese Kompetenzanforderung für KI-skeptische digital Verhaltensweisen aus zwei Gründen leichter zu bewältigen: Erstens, da ihre Mediennutzung weniger intensiv ausfällt. Zweitens nutzen die KI-skeptischen digital Verhaltensweisen primär digitale Anwendungen, die zweckorientiert sind und von der Logik zeitlich eher limitiert, wie etwa Suchmaschinen, Messenger-Dienste oder Routen-Informationen. Social Media und Streaming-Dienste hingegen, die typischerweise unter anderem zur Unterhaltung dienen, weisen Mechanismen auf, die zu einer zeitlich intensiveren Nutzung verleiten. Ein Beispiel ist etwa die Funktion, durch die der nächste Inhalt automatisch startet (Schober et al. 2022). Auf Seiten der Angebotsgestaltung können daher Schritte unternommen werden, um es den Nutzer*innen zu erleichtern, sich bei der Mediennutzung Grenzen zu setzen (Baughan et al. 2022; Schober et al. 2022). Wie diese Angebotsoptionen aussehen und umgesetzt werden, sollte mit den Nutzer*innen gemeinsam entwickelt werden. Denkbar wären zum Beispiel niederschwellige Optionen, sich bei Angeboten mit *infinity scrolling* ein Zeitlimit für eine Nutzungsepisode einzustellen, womit nach Ablauf der Zeit ein Impuls zum Aufhören gegeben wird. Neben der Förderung der Kompetenzen der Bevölkerung muss es also auch darum gehen, in den Angeboten förderliche Rahmenbedingungen zu fördern, die ein kompetentes Handeln ermöglichen oder sogar unterstützen.

Medien- und Digitalkompetenzförderung in der Breite und adressat*innenspezifisch

Neben den beschriebenen Maßnahmen, die förderliche Entwicklungen für die Möglichkeiten des kompetenten Handelns der Bevölkerung anstoßen, ergeben sich aus der Studie auch eine Reihe an konkreten Ansatzpunkten für die Bildungsarbeit im Themenfeld digitale Medien und KI-Anwendungen.

Zuerst ist dabei an die verschiedenen Differenzierungen zu denken, die in den drei vorliegenden Berichten bezüglich unterschiedlicher Bevölkerungssegmente herausgearbeitet wurden. Jeweils können die vorhandenen und weniger ausgeprägten Kompetenzen identifiziert und damit adressat*innengerechte Bildungsangebote gestaltet werden. Übergreifend ergeben sich aus den Ergebnissen aber auch bezogen auf die Förderung von KI-bezogenen Kompetenzen konkrete Handlungsperspektiven: So sollten erstens Erfahrungsräume mit KI-Anwendungen ermöglicht werden. In Begleitung durch pädagogische Fachkräfte sollte es möglich sein, (teils) erste eigene Erfahrungen mit KI-Anwendungen zu erleben und auch deren Wirkungsweise zu erkennen. Zweitens geht es auch um die Aufbereitung von KI-bezogenem Wissen, das Hintergrundinformationen zu Funktionsweisen ermöglicht. Dieses Wissen sollte bestenfalls eng mit Anwendungsszenarien verbunden sein, so dass das Wissen direkt umgesetzt werden kann. Idealerweise werden dieses Wissen und bereits mitgebrachte (teils dystopische) Vorstellungen zueinander ins Verhältnis gesetzt und (persönliche wie gesellschaftliche) Risiken damit fundiert reflektiert. Diese beiden Zugänge scheinen wesentlich, um eine fundierte Auseinandersetzung mit KI zu unterstützen und den Aufbau von für den digitalen Wandel wichtigen Kompetenzen in der Bevölkerung zu stärken.

Die Typenbildung verdeutlicht zudem, dass hinsichtlich der Kategorien Alter, Geschlecht und Bildung insbesondere das Zusammenspiel dieser (und weiterer) Faktoren relevant ist. So zeigt sich zwar, dass Frauen im Typus der KI-skeptischen digital Verhaltensweisen eine Mehrheit bilden. Zugleich ist das auch der Typus mit einem größeren Anteil an höheraltrigen Personen, bei denen auch der Frauenanteil in der Bevölkerung größer ist. Ein Förderbedarf ergibt sich für die Frauen in diesem Typus allerdings nicht, weil sie Frauen sind, sondern weil sie offenbar ein bestimmter Erfahrungshintergrund (hinsichtlich der Nutzungserfahrungen mit digitalen Medien) und bestimmte Einstellungen einnehmen. Dass hier also geschlechterspezifische Maßnahmen sinnvoll sind, um diese Frauen zu erreichen, darf nicht verwechselt werden mit einer Zuschreibung von Geschlecht als Ursache für den Förderbedarf.

Literaturverzeichnis

- Baughan, Amanda/Zhang, Mingrui Ray/Rao, Raaveena/Lukoff, Kai/Schaadhardt, Anastasia/Butler, Lisa D./Hiniker, Alexis (2022). "I Don't Even Remember What I Read": How Design Influences Dissociation on Social Media. In: Barbosa, Simone (Ed.). CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. New York, NY, United States: Association for Computing Machinery, pp. 1–13.
- Blank, Grant/Groelj, Darja (2014). Dimensions of Internet use: amount, variety, and types. In: Information, Communication & Society, 17 (4), pp. 417–435. DOI: 10.1080/1369118X.2014.889189.
- Cisco (2018). So digital ist Deutschland wirklich. Das denken die Deutschen über die Digitalisierung – eine repräsentative Befragung im Auftrag von Das denken die Deutschen über die Digitalisierung – eine repräsentative Befragung im Auftrag von Cisco. https://www.cisco.com/c/dam/global/de_de/solutions/digital-transformation/pdf/so-digital-ist-deutschland.pdf [Zugriff: 31.01.2023].
- Dathe, Roland/Jahn, Sandy/Müller, Lena-Sophie/Exel, Stefanie/Herrmann, Amelie/Fröhner, Cosima (2022). D21-Digital-Index 2021/2022. Jährliches Lagebild zur Digitalen Gesellschaft. <https://initiated21.de/d21index21-22/> [Zugriff: 25.08.2023].
- Dathe, Roland/Müller, Lena-Sophie/Exel, Stefanie/Paul, Linda/Herrmann, Amelie (2020). D21-Digital-Index 2019/ 2020. Wie digital ist Deutschland? Jährliches Lagebild zur Digitalen Gesellschaft. Berlin. https://initiated21.de/app/uploads/2020/02/d21_index2019_2020.pdf [Zugriff: 25.08.2023].
- Digitales Deutschland (2021). Rahmenkonzept. <https://digid.jff.de/rahmenkonzept> [Zugriff: 25.08.2023].
- Hagenaars, Jacques/McCutcheon, Allan (2002). Applied latent class analysis. Cambridge: Cambridge University Press.
- Herrmann, Simon/Cousseran, Laura/Tausche, Sandrine/Pfaff-Rüdiger, Senta/Brüggen, Niels (2023). Kompass: Künstliche Intelligenz und Kompetenz 2022. Mediennutzung und Einstellungen gegenüber KI. München.
- Initiative D21 e.V. (2023). D21-Digital-Index 2022/23. Jährliches Lagebild zur Digitalen Gesellschaft. <https://initiated21.de/d21index22-23/> [Zugriff: 25.08.2023].
- Kennedy, Courtney/Hartig, Hannah (2019). Response rates in telephone surveys have resumed their decline. www.pewresearch.org/fact-tank/2019/02/27/response-rates-in-telephone-surveys-have-resumed-their-decline/ [Zugriff: 10.02.2022].
- Li, Jun/Wang, Jing/Wangh, Shanyong/Zhou, Yu (2019). Mobile Payment With Alipay: An Application of Extended Technology Acceptance Model. In: IEEE Access, 7, pp. 50380–50387. DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2902905.
- Marken, Stephanie (2018). Still Listening: The State of Telephone Surveys. <https://news.gallup.com/opinion/methodology/225143/listening-state-telephone-surveys.aspx> [Zugriff: 10.02.2022].
- Pfaff-Rüdiger, Senta/Herrmann, Simon/Cousseran, Laura/Brüggen, Niels (2022). Kompass: Künstliche Intelligenz und Kompetenz 2022. Wissen und Handeln im Kontext von KI. München. <https://zenodo.org/record/6668913#.Y01Xe0zP2U1> [Zugriff: 17.10.2022].
- Schober, Maximilian/Lauber, Achim/Bruch, Louisa/Herrmann, Simon/Brüggen, Niels (2022). „Was ich like, kommt zu mir“. Kompetenzen von Jugendlichen im Umgang mit algorithmischen Empfehlungssystemen. München: kopaed.
- Strippel, Christian/Emmer, Martin (2021). Stichproben für Telefonbefragungen in Deutschland: Ein Werkstattbericht.

Sūna, Laura/Hoffmann, Dagmar (2022). Online-Kommentare zu KI – zwischen Angst und Hoffnung. Im Online-Magazin „kompetent. Wissen, Fühlen, Handeln im digitalen Wandel“. <https://digid.jff.de/magazin/emotionen/online-kommentare-ki/> [Zugriff: 20.05.2022].

Ward, Carley/Raue, Martina/Lee, Chai-woo/D'Ambrosio, Lisa/Coughlin, Joseph F. (2017). Acceptance of Automated Driving Across Generations: The Role of Risk and Benefit Perception, Knowledge, and Trust. In: Kurosu, Masaaki (Hrsg.). *Human-Computer Interaction. User Interface Design, Development and Multimodality*. Cham: Springer International Publishing, pp. 254–266.

Weller, Bridget/Bowen, Natasha/Faubert, Sarah (2020). Latent Class Analysis: A Guide to Best Practice. In: *Journal of Black Psychology*, 46 (4), pp. 287–311. DOI: 10.1177/0095798420930932.

Anhang

Tabelle 2: Bitte geben Sie an, wie häufig Sie persönlich die folgenden Dienste bzw. Anwendungen nutzen. Wie ist das mit Suchmaschinen? Angaben in Prozent.

Typ/Häufigkeit der Nutzung	täglich	ein oder mehrmals pro Woche	ein oder mehrmals im Monat	seltener	nie
die KI-affinen digital Selbstsicheren	90	8	1	1	0
die KI-ambivalenten digital Moderaten	76	23	0	1	0
die KI-skeptischen digital Verhaltenden	43	47	5	3	1

Tabelle 3: Bitte geben Sie an, wie häufig Sie persönlich die folgenden Dienste bzw. Anwendungen nutzen. Wie ist das mit Sozialen Netzwerkseiten? Angaben in Prozent.

Typ/Häufigkeit der Nutzung	täglich	ein oder mehrmals pro Woche	ein oder mehrmals im Monat	seltener	nie
die KI-affinen digital Selbstsicheren	59	18	3	5	15
die KI-ambivalenten digital Moderaten	54	24	4	5	13
die KI-skeptischen digital Verhaltenden	12	20	8	4	56

Tabelle 4: Bitte geben Sie an, wie häufig Sie persönlich die folgenden Dienste bzw. Anwendungen nutzen. Wie ist das mit Messenger-Diensten? Angaben in Prozent.

Typ/Häufigkeit der Nutzung	täglich	ein oder mehrmals pro Woche	ein oder mehrmals im Monat	seltener	nie
die KI-affinen digital Selbstsicheren	92	6	0	1	0
die KI-ambivalenten digital Moderaten	87	9	0	1	4
die KI-skeptischen digital Verhaltenden	64	20	1	1	15

Tabelle 5: Bitte geben Sie an, wie häufig Sie persönlich die folgenden Dienste bzw. Anwendungen nutzen. Wie ist das mit Streaming Anbietern? Angaben in Prozent.

Typ/Häufigkeit der Nutzung	täglich	ein oder mehrmals pro Woche	ein oder mehrmals im Monat	seltener	nie
die KI-affinen digital Selbstsicheren	34	36	12	1	16
die KI-ambivalenten digital Moderaten	23	40	9	7	21
die KI-skeptischen digital Verhaltenden	4	10	11	3	72

Tabelle 6: Bitte geben Sie an, wie häufig Sie persönlich die folgenden Dienste bzw. Anwendungen nutzen. Wie ist das mit Online-Shopping? Angaben in Prozent.

Typ/Häufigkeit der Nutzung	täglich	ein oder mehrmals pro Woche	ein oder mehrmals im Monat	seltener	nie
die KI-affinen digital Selbstsicheren	6	35	41	14	3
die KI-ambivalenten digital Moderaten	3	28	47	16	6
die KI-skeptischen digital Verhaltenden	1	7	34	30	28

Tabelle 7: Bitte geben Sie an, wie häufig Sie persönlich die folgenden Dienste bzw. Anwendungen nutzen. Wie ist das mit Gesundheitsmonitoring? Angaben in Prozent.

Typ/Häufigkeit der Nutzung	täglich	ein oder mehrmals pro Woche	ein oder mehrmals im Monat	seltener	nie
die KI-affinen digital Selbstsicheren	26	11	4	7	52
die KI-ambivalenten digital Moderaten	23	11	5	5	55
die KI-skeptischen digital Verhaltenden	12	5	1	2	80

Tabelle 8: Bitte geben Sie an, wie häufig Sie persönlich die folgenden Dienste bzw. Anwendungen nutzen. Wie ist das mit Sprachassistenten? Angaben in Prozent.

Typ/Häufigkeit der Nutzung	täglich	ein oder mehrmals pro Woche	ein oder mehrmals im Monat	seltener	nie
die KI-affinen digital Selbstsicheren	19	9	6	3	64
die KI-ambivalenten digital Moderaten	9	9	3	4	76
die KI-skeptischen digital Verhaltenden	3	2	4	2	89

Tabelle 9: Bitte geben Sie an, wie häufig Sie persönlich die folgenden Dienste bzw. Anwendungen nutzen. Wie ist das mit Routen-Informationen? Angaben in Prozent.

Typ/Häufigkeit der Nutzung	täglich	ein oder mehrmals pro Woche	ein oder mehrmals im Monat	seltener	nie
die KI-affinen digital Selbstsicheren	12	31	45	10	2
die KI-ambivalenten digital Moderaten	7	35	41	14	3
die KI-skeptischen digital Verhaltenden	3	21	34	29	14

Tabelle 10: Bitte geben Sie an, wie häufig Sie persönlich die folgenden Dienste bzw. Anwendungen nutzen. Wie ist das mit Online-Gaming? Angaben in Prozent.

Typ/Häufigkeit der Nutzung	täglich	ein oder mehrmals pro Woche	ein oder mehrmals im Monat	seltener	nie
die KI-affinen digital Selbstsicheren	9	19	6	5	60
die KI-ambivalenten digital Moderaten	12	16	7	8	56
die KI-skeptischen digital Verhaltenden	6	7	0	3	83

Tabelle 11: Bitte geben Sie an, wie häufig Sie persönlich die folgenden Dienste bzw. Anwendungen nutzen. Wie ist das mit Online-Banking? Angaben in Prozent.

Typ/Häufigkeit der Nutzung	täglich	ein oder mehrmals pro Woche	ein oder mehrmals im Monat	seltener	nie
die KI-affinen digital Selbstsicheren	13	49	26	2	9
die KI-ambivalenten digital Moderaten	8	44	27	3	18
die KI-skeptischen digital Verhaltenden	8	22	26	0	43

Tabelle 12: Im Folgenden geht es darum, wie Sie selbst Ihre Fähigkeiten und Kompetenzen bei der Nutzung digitaler Medien einschätzen. Sagen Sie mir bitte zu den folgenden Dingen, wie gut sie das können, was jeweils beschrieben wird: Mich online aus verschiedenen Quellen informieren. Angaben in Prozent.

Typ/Kompetenz	sehr gut/gut	teils gut – teils nicht gut	nicht gut/gar nicht
die KI-affinen digital Selbstsicheren	100	0	0
die KI-ambivalenten digital Moderaten	96	3	0
die KI-skeptischen digital Verhaltenden	60	31	9

Tabelle 13: Im Folgenden geht es darum, wie Sie selbst Ihre Fähigkeiten und Kompetenzen bei der Nutzung digitaler Medien einschätzen. Sagen Sie mir bitte zu den folgenden Dingen, wie gut sie das können, was jeweils beschrieben wird: Einschätzen, ob Online-Informationen auf glaubwürdigen Quellen beruhen. Angaben in Prozent.

Typ/Kompetenz	sehr gut/gut	teils gut – teils nicht gut	nicht gut/gar nicht
die KI-affinen digital Selbstsicheren	92	7	1
die KI-ambivalenten digital Moderaten	73	24	3
die KI-skeptischen digital Verhaltenden	49	30	21

Tabelle 14: Im Folgenden geht es darum, wie Sie selbst Ihre Fähigkeiten und Kompetenzen bei der Nutzung digitaler Medien einschätzen. Sagen Sie mir bitte zu den folgenden Dingen, wie gut sie das können, was jeweils beschrieben wird: Mich mühelos digital mit anderen austauschen. Angaben in Prozent.

Typ/Kompetenz	sehr gut/gut	teils gut – teils nicht gut	nicht gut/gar nicht
die KI-affinen digital Selbstsicheren	99	1	0
die KI-ambivalenten digital Moderaten	91	8	0
die KI-skeptischen digital Verhaltenden	56	30	14

Tabelle 15: Im Folgenden geht es darum, wie Sie selbst Ihre Fähigkeiten und Kompetenzen bei der Nutzung digitaler Medien einschätzen. Sagen Sie mir bitte zu den folgenden Dingen, wie gut sie das können, was jeweils beschrieben wird: Inhalte im Internet auswählen, die mich unterhalten. Angaben in Prozent.

Typ/Kompetenz	sehr gut/gut	teils gut – teils nicht gut	nicht gut/gar nicht
die KI-affinen digital Selbstsicheren	95	2	3
die KI-ambivalenten digital Moderaten	83	13	4
die KI-skeptischen digital Verhaltenden	33	26	41

Tabelle 16: Im Folgenden geht es darum, wie Sie selbst Ihre Fähigkeiten und Kompetenzen bei der Nutzung digitaler Medien einschätzen. Sagen Sie mir bitte zu den folgenden Dingen, wie gut sie das können, was jeweils beschrieben wird: Voreinstellungen von Geräten ändern. Angaben in Prozent.

Typ/Kompetenz	sehr gut/gut	teils gut – teils nicht gut	nicht gut/gar nicht
die KI-affinen digital Selbstsicheren	96	3	1
die KI-ambivalenten digital Moderaten	57	38	5
die KI-skeptischen digital Verhaltenden	13	39	48

Tabelle 17: Im Folgenden geht es darum, wie Sie selbst Ihre Fähigkeiten und Kompetenzen bei der Nutzung digitaler Medien einschätzen. Sagen Sie mir bitte zu den folgenden Dingen, wie gut sie das können, was jeweils beschrieben wird: Mögliche Risiken der Nutzung von digitalen Medien und On-line-Diensten erkennen. Angaben in Prozent.

Typ/Kompetenz	sehr gut/gut	teils gut – teils nicht gut	nicht gut/gar nicht
die KI-affinen digital Selbstsicheren	95	4	1
die KI-ambivalenten digital Moderaten	58	36	7
die KI-skeptischen digital Verhaltenen	29	38	34

Tabelle 18: Im Folgenden geht es darum, wie Sie selbst Ihre Fähigkeiten und Kompetenzen bei der Nutzung digitaler Medien einschätzen. Sagen Sie mir bitte zu den folgenden Dingen, wie gut sie das können, was jeweils beschrieben wird: Meine Privatsphäre in digitalen Umgebungen schützen. Angaben in Prozent.

Typ/Kompetenz	sehr gut/gut	teils gut – teils nicht gut	nicht gut/gar nicht
die KI-affinen digital Selbstsicheren	89	11	0
die KI-ambivalenten digital Moderaten	51	41	8
die KI-skeptischen digital Verhaltenen	51	28	22

Tabelle 19: Im Folgenden geht es darum, wie Sie selbst Ihre Fähigkeiten und Kompetenzen bei der Nutzung digitaler Medien einschätzen. Sagen Sie mir bitte zu den folgenden Dingen, wie gut sie das können, was jeweils beschrieben wird: Kreative Inhalte mit anderen teilen. Angaben in Prozent.

Typ/Kompetenz	sehr gut/gut	teils gut – teils nicht gut	nicht gut/gar nicht
die KI-affinen digital Selbstsicheren	87	8	5
die KI-ambivalenten digital Moderaten	70	23	6
die KI-skeptischen digital Verhaltenen	36	30	33

Tabelle 20: Im Folgenden geht es darum, wie Sie selbst Ihre Fähigkeiten und Kompetenzen bei der Nutzung digitaler Medien einschätzen. Sagen Sie mir bitte zu den folgenden Dingen, wie gut sie das können, was jeweils beschrieben wird: Technische Schwierigkeiten mit digitalen Medien selbstständig beheben. Angaben in Prozent.

Typ/Kompetenz	sehr gut/gut	teils gut – teils nicht gut	nicht gut/gar nicht
die KI-affinen digital Selbstsicheren	93	6	2
die KI-ambivalenten digital Moderaten	41	50	8
die KI-skeptischen digital Verhaltenen	9	32	60

Tabelle 21: Im Folgenden geht es darum, wie Sie selbst Ihre Fähigkeiten und Kompetenzen bei der Nutzung digitaler Medien einschätzen. Sagen Sie mir bitte zu den folgenden Dingen, wie gut sie das können, was jeweils beschrieben wird: Angemessen auf Inhalte von anderen im Internet reagieren. Angaben in Prozent.

Typ/Kompetenz	sehr gut/gut	teils gut – teils nicht gut	nicht gut/gar nicht
die KI-affinen digital Selbstsicheren	82	8	9
die KI-ambivalenten digital Moderaten	71	23	6
die KI-skeptischen digital Verhaltene	26	20	54

Tabelle 22: Im Folgenden geht es darum, wie Sie selbst Ihre Fähigkeiten und Kompetenzen bei der Nutzung digitaler Medien einschätzen. Sagen Sie mir bitte zu den folgenden Dingen, wie gut sie das können, was jeweils beschrieben wird: Mir selbst Grenzen setzen, was die Dauer meiner digitalen Mediennutzung betrifft. Angaben in Prozent.

Typ/Kompetenz	sehr gut/gut	teils gut – teils nicht gut	nicht gut/gar nicht
die KI-affinen digital Selbstsicheren	59	26	14
die KI-ambivalenten digital Moderaten	55	29	16
die KI-skeptischen digital Verhaltene	76	15	10

Tabelle 23: Ich habe hier noch ein paar Aussagen zu Künstlicher Intelligenz. Bitte geben Sie jeweils an, ob Sie das Folgende wissen oder nicht wissen: Ich weiß, in welchen technischen Geräten Künstliche Intelligenz steckt. Angaben in Prozent.

Typ/Kompetenz	Ja, weiß ich	Nein, weiß ich nicht
die KI-affinen digital Selbstsicheren	74	26
die KI-ambivalenten digital Moderaten	45	55
die KI-skeptischen digital Verhaltene	27	73

Tabelle 24: Ich habe hier noch ein paar Aussagen zu Künstlicher Intelligenz. Bitte geben Sie jeweils an, ob Sie das Folgende wissen oder nicht wissen: Ich weiß, wie maschinelles Lernen funktioniert. Angaben in Prozent.

Typ/Kompetenz	Ja, weiß ich	Nein, weiß ich nicht
die KI-affinen digital Selbstsicheren	74	26
die KI-ambivalenten digital Moderaten	35	65
die KI-skeptischen digital Verhaltene	21	79

Tabelle 25: Ich habe hier noch ein paar Aussagen zu Künstlicher Intelligenz. Bitte geben Sie jeweils an, ob Sie das Folgende wissen oder nicht wissen: Ich weiß, welche ethischen Probleme KI mit sich bringt. Angaben in Prozent.

Typ/Kompetenz	Ja, weiß ich	Nein, weiß ich nicht
die KI-affinen digital Selbstsicheren	91	9
die KI-ambivalenten digital Moderaten	76	24
die KI-skeptischen digital Verhaltenen	66	34

Tabelle 26: Ich habe hier noch ein paar Aussagen zu Künstlicher Intelligenz. Bitte geben Sie jeweils an, ob Sie das Folgende wissen oder nicht wissen: Ich weiß, woran ich erkenne, ob Unternehmen verantwortungsbewusst mit meinen Daten umgehen. Angaben in Prozent.

Typ/Kompetenz	Ja, weiß ich	Nein, weiß ich nicht
die KI-affinen digital Selbstsicheren	38	62
die KI-ambivalenten digital Moderaten	19	81
die KI-skeptischen digital Verhaltenen	13	87

Tabelle 27: Ich habe hier noch ein paar Aussagen zu Künstlicher Intelligenz. Bitte geben Sie jeweils an, ob Sie das Folgende wissen oder nicht wissen: Ich weiß, wie ich Spuren von mir im Internet löschen kann. Angaben in Prozent.

Typ/Kompetenz	Ja, weiß ich	Nein, weiß ich nicht
die KI-affinen digital Selbstsicheren	64	36
die KI-ambivalenten digital Moderaten	36	64
die KI-skeptischen digital Verhaltenen	13	87

Tabelle 28: Ich habe hier noch ein paar Aussagen zu Künstlicher Intelligenz. Bitte geben Sie jeweils an, ob Sie das Folgende wissen oder nicht wissen: Ich weiß, dass Menschen eine wichtige Rolle beim Programmieren von KI-Systemen spielen. Angaben in Prozent.

Typ/Kompetenz	Ja, weiß ich	Nein, weiß ich nicht
die KI-affinen digital Selbstsicheren	97	3
die KI-ambivalenten digital Moderaten	97	3
die KI-skeptischen digital Verhaltenen	92	8

Tabelle 29: Ich habe hier noch ein paar Aussagen zu Künstlicher Intelligenz. Bitte geben Sie jeweils an, ob Sie das Folgende wissen oder nicht wissen: Ich weiß, dass KI-Systeme aus Daten, auch aus meinen eigenen, lernen. Angaben in Prozent.

Typ/Kompetenz	Ja, weiß ich	Nein, weiß ich nicht
die KI-affinen digital Selbstsicheren	98	2
die KI-ambivalenten digital Moderaten	90	10
die KI-skeptischen digital Verhaltenen	72	28

Tabelle 30: Abschließend noch eine ganz allgemeine Frage: Sehen Sie Künstliche Intelligenz für sich persönlich...? Angaben in Prozent.

Typ/Einschätzung von KI als persönliche Chance oder Risiko	eindeutig als Chance	eher als Chance	teils/teils	eher als Gefahr	eindeutig als Gefahr
die KI-affinen digital Selbstsicheren	20	36	38	5	1
die KI-ambivalenten digital Moderaten	7	39	44	7	3
die KI-skeptischen digital Verhaltenden	4	16	52	23	4

Tabelle 31: Und in Bezug auf die Gesellschaft insgesamt? Sehen Sie Künstliche Intelligenz da ...? Angaben in Prozent.

Typ/Einschätzung von KI als gesellschaftliche Chance oder Risiko	eindeutig als Chance	eher als Chance	teils/teils	eher als Gefahr	eindeutig als Gefahr
die KI-affinen digital Selbstsicheren	12	36	36	16	0
die KI-ambivalenten digital Moderaten	6	39	42	11	2
die KI-skeptischen digital Verhaltenden	5	20	50	23	3

Gefördert vom

Ein Projekt des

in Zusammenarbeit mit

Die Studie „Kompass: Künstliche Intelligenz und Kompetenz“ gibt einen Einblick in die Kompetenzen der deutschsprachigen Bevölkerung ab 12 Jahren in Bezug auf Künstliche Intelligenz und digitale Medien. Das Buch stellt zwei Teilauswertungen der Studie vor. Im ersten Teil geht es um die Bedeutung von Mediennutzung und Einstellungen gegenüber KI für die Entwicklung medienbezogener Kompetenzen. Der zweite Teil befasst sich mit der Frage: Welche Unterschiede bestehen in der Bevölkerung bezüglich der Kompetenzen im Umgang mit digitalen Medien und Systemen? Es werden drei Typen vorgestellt, in die die Bevölkerung unterteilt werden kann: die KI-affinen digital Selbstsicheren, die KI-ambivalenten digital Moderaten und die KI-skeptischen digital Verhaltenden. Die Ergebnisse zeigen, wie sich diese Gruppen (1) in der Nutzung digitaler Anwendungen, (2) in der Selbsteinschätzung medienbezogener Kompetenz und (3) des Wissens zu KI sowie (4) in der Bewertung von KI sowohl im Hinblick auf das eigene Leben als auch (5) auf die Gesellschaft als Ganzes unterscheiden. Daraus leiten sich Ansatzpunkte für pädagogische Interventionen wie auch bildungspolitische Maßnahmen zur Förderung relevanter Kompetenzen im digitalen Wandel ab. Die Ergebnisse basieren auf einer bundesweiten Repräsentativbefragung im Rahmen des Projekts „Digitales Deutschland“.

kopaed (münchen)
ISBN 978-3-96848-718-2
€ 18,80€

